

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Department 1
Pädagogik bei Schulschwierigkeiten
Studiengang 2013/2015

Masterthese

**Sozialtrainingsprogramme für Kinder und Jugendliche
mit Autismus-Spektrum-Störung
in der Regelschule**

Methoden und Konzepte im Vergleich

Eingereicht von: Isabella Vidmar-Oslizlo

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

Abgabedatum: Woche 25/2015

ABSTRACT

Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) haben eine andere Wahrnehmung, Denk- und Sichtweise als Nichtbetroffene. Oft bleiben ihnen soziale Situationen verschlossen. Aus diesem Grund wurden Sozialkompetenztrainings entwickelt, die den Kindern das Üben von sozialen Kompetenzen in einem geschützten Rahmen ermöglichen.

Diese Arbeit geht der Frage nach, welche Vor- und Nachteile die Trainings mit sich bringen und ob das Sozialtraining auf die Regelschule übertragen werden kann. Dafür werden die bekanntesten Sozialtrainings für ASS aus der Schweiz und Deutschland vorgestellt und miteinander verglichen. Ebenso wird das Sozialtraining für Nichtbetroffene in der Regelschule beschrieben.

Die Literatuarbeit, welche ausgewählte Theorien in Bezug zueinander setzt und analysiert, wird aufzeigen, dass die Einbindung der Sozialtrainings in die Regelschule positiv für alle Kinder sein kann.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	4
1. Einleitung	5
1.1. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht	5
1.2. Fragestellung und Zielformulierung	6
2. Theoretischer Hintergrund	6
2.1. Autismus-Spektrum-Störung (ASS) – ein historischer Auszug	6
2.2. Klassifikation nach ICD-10 & DSM-V	7
2.2.1. Frühkindlicher Autismus (Kanner Syndrom, F84.0)	8
2.2.2. Highfunctioning Autismus	9
2.2.3. Atypischer Autismus (F84.1)	9
2.2.4. Asperger Autismus (F 84.5)	9
2.2.5. Erklärungsansätze	10
2.3. Soziale Kompetenzen	11
2.3.1. Soziale Kompetenz im Lehrplan der Volksschule Zürich	12
2.3.2. Soziale Kompetenz in der Schule	13
2.4. Soziale Schwierigkeiten von Menschen mit ASS	14
2.4.1. Kommunikation	14
2.4.2. Soziale Interaktion/Beziehung	15
2.4.3. Emotionen	16
2.4.4. Theory of Mind (ToM)	17
3. Sozialtraining	18
3.1. SOKO	18
3.2. KONTAKT	22
3.3. SOSTA-FRA	24
3.4. KOMPASS	27
3.5. TOMTASS	31
3.6. Sozialtraining Heilpädagogische Schule Zürich (HPS)	34
4. Evaluation der Konzepte	37
4.1. SOKO	37
4.2. KONTAKT	37
4.3. SOSTA-FRA	38
4.4. KOMPASS	39
4.5. TOMTASS	41
4.6. Sozialtraining Heilpädagogische Schule (HPS)	42
5. Methoden	42
5.1. Gegenüberstellung der Konzepte & Methoden	42
5.1.1. Gemeinsamkeiten	42
5.1.2. Unterschiede	44
5.1.3. Vor- und Nachteile der Sozialtrainingsprogramme	45
6. Bedeutsamkeit für die Regelschule	47
6.1. Das Sozialtraining der Regelschule im Vergleich	47
6.2. Kinder und Jugendliche mit ASS in der Klasse	53
6.3. Das Sozialtraining für alle Kinder und Jugendliche in der Regelschule	53
7. Fazit	56
Abbildungsverzeichnis	58
Tabellenverzeichnis	58
Literaturverzeichnis	59
Anhang	61

Abkürzungsverzeichnis

ABA	Applied Behavior Analysis
Abb.	Abbildung
ADHS	Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
Bzgl.	Bezüglich
Bzw.	Beziehungsweise
Ca.	Circa
D.H	Das heisst
DSM-V	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
Ebd.	Ebenda
Et al.	Und andere
Etc.	Et cetera
HPS	Heilpädagogische Schule
ICD	International Classification of Diseases
Kap.	Kapitel
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst
KOMPASS	Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung
Max.	Maximal
Mind.	Mindestens
S.	Seite
SHP	Schulische Heilpädagogin/ Schulischer Heilpädagoge
SOKO	Gruppenangebote zur Förderung Sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus
ST	Sozialtraining
STR	Sozialtraining in der Regelschule
SUS	Schüler und Schülerinnen
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
ToM	Theory of Mind
TOMTASS	Theory-of-Mind-Training bei Autismusspektrumstörungen
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
z.B.	Zum Beispiel
zit. n.	Zitiert nach

1. Einleitung

„Auch ich leide sehr an den autistisch bedingten Kommunikations- und Kontaktschwierigkeiten.

Ich machte bittere Erfahrungen im sozialen Umgang.

Vor allem Freundschaften zu schliessen fällt mir schwer.

Ich erlebe oft Missverständnisse und fühle mich nicht verstanden in Gesprächen.

Ich habe riesige Unsicherheiten im Small-talk.

Ich stosse täglich an meine Grenzen.

Besonders kämpfe ich gegen Selbstzweifel und ein unerträgliches ‚Einsam-sein‘“

(Schneebeli, 2011, S.1)

Das Eingangszitat von Sandra Schneebeli verdeutlicht den inneren Leidensdruck, den viele Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) erleben. Sie müssen sich in einer Welt zurechtfinden, in der Menschen ohne ASS die Mehrheit bilden.

Die Komplexität, wie Menschen ohne ASS handeln und ihrem Gegenüber entgegentreten, ist häufig für viele Betroffene sehr schwer zu verstehen und äusserst verwirrend. Die Fähigkeiten empathisch zu reagieren, wie auch Emotionen zu deuten und zu zeigen, sind oft nicht vorhanden. Das bedeutet jedoch nicht, dass Menschen mit ASS keine Emotionen besitzen. Sie zeigen sie nur auf eine andere Art und Weise. Das Bedürfnis nach Nähe, Freundschaft und Geborgenheit ist bei ihnen genauso gross wie bei Menschen, deren emotionale Fähigkeiten nicht beeinträchtigt sind. Aus diesem Grund stellen sich viele Pädagogen, Therapeuten, Psychologen etc. die Fragen, wie Menschen mit ASS geholfen werden kann in unserer Gesellschaft teilzuhaben, Freundschaften zu knüpfen und aufrechtzuerhalten.

Eine Reihe von Sozial-, Kommunikations- und Interaktionstrainings sind ins Leben gerufen worden und richten sich an Kinder und Jugendliche mit ASS. Sie alle möchten den Betroffenen helfen, die für sie chaotische Welt zu entwirren, wie auch die Verhaltensweisen von Menschen ohne ASS zu decodieren. Dabei werden die Stärken gestärkt, die Schwächen geschwächt und soziale Kompetenzen vermittelt.

1.1. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

Menschen mit ASS haben eine andere Wahrnehmung, Denk- und Sichtweise als Menschen ohne ASS. Für viele Betroffene gestaltet sich der (Schul-) Alltag aufgrund der vielen Reize, die auf sie einwirken, sehr schwer. So beschreibt Dawn Prince-Hughes (2010, S.34), die ihre Diagnose „Asperger Autismus“ erst mit 36 Jahren erhalten hat, über ihre Kindheit: „Wenn ich auf die schmerzlichen Jahre zurückblicke, die ich entfremdet, anders, isoliert und gequält verbracht habe, kann ich kaum begreifen, wie ich das durchgestanden habe...“. Sowohl das Eingangszitat wie auch das von Prince-Hughes zeigen die grosse Bedeutung und Herausforderung für die (Heil-) Pädagogik, Kindern und Jugendliche mit ASS in ihrer Teilhabe am sozialen Geschehen zu unterstützen. Es geht darum, ihnen Strategien beizubringen, wie sie soziale Verhaltensweisen erkennen und adäquat darauf reagieren können. Ebenso wichtig ist es, im Schulalltag die sozialen Kompetenzen jedes Einzelnen zu stärken, zu fördern und sie somit zu sensibilisieren, Menschen mit besonderen Bedürfnissen empathisch, hilfsbereit und sozial gegenüberzutreten. Die Förderung der sozialen Fertigkeiten muss folglich im schulischen System fest verankert und tagtäglich gelehrt und gelebt werden.

1.2. Fragestellung und Zielformulierung

SOKO, KONTAKT, TOMTASS, SOSTRA-FRA, KOMPASS, Sozialtraining der HPS sind nur einige Namen hinter denen Konzepte, Methoden und Trainings stehen, die sich an Kinder und Jugendliche mit ASS richten. Diese Trainings sollen Betroffenen helfen, soziale Codes des Alltags zu entziffern.

Diese Arbeit nimmt sich diesen Konzepten an, um sie auf ihren Aufbau, ihren Rahmen und ihre Struktur hin zu vergleichen. Wer ist ihre Zielgruppe? Wie sind sie organisiert? Welche Schwerpunkte werden gelegt? Welche Methoden und Instrumente werden angewendet? Erfolgt eine Generalisierung in den Alltag und das natürliche Umfeld (Schule, Familie) des Kindes/Jugendlichen? Wurden diese Konzepte evaluiert? Wie wirkt es sich auf das schulische Umfeld aus?

In dieser Arbeit soll der Frage nach den Vor- und Nachteilen dieser Angebote nachgegangen werden. Ebenso die Möglichkeit eruiert, ob das Sozialtraining, für alle Kinder und Jugendliche, unabhängig ihrer Bedürfnisse auf die Regelschule übertragen werden kann.

Da sich der grösste Teil der Sozialtrainings an Kinder mit einem guten Intelligenzniveau richtet, werden die Besonderheiten des Asperger Autismus mehr gewichtet. Die weiteren Formen des Autismus werden nur kurz beschrieben. Im Rahmen dieser Arbeit werde ich von Menschen mit ASS, Betroffenen und Nichtbetroffenen sprechen.

2. Theoretischer Hintergrund

In den folgenden Kapiteln wird zunächst auf die Theorien der Autismus-Spektrum-Störung mit der dazugehörigen Klassifikation, wie auch den Subtypen und den Erklärungen für die Beeinträchtigung der sozialen Fähigkeiten, eingegangen. Anschliessend erfolgt die Auseinandersetzung mit den sozialen Kompetenzen, besonders im Hinblick auf die Regelschule und auf die sozialen Schwierigkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit ASS.

2.1. Autismus-Spektrum-Störung (ASS) – ein historischer Auszug

Die Wortbedeutung „Autismus“ stammt aus dem griechischen „autos“ (= selbst) und „ismos“ (= Zustand), der die Orientierung auf das eigene Selbst beschreibt (vgl. Cholemky & Freitag, 2014, S.20).

Der Schweizer Eugen Bleuler führte 1911 das erste Mal den Begriff „Autismus“ ein, um das schizophrene Grundsymptom der Zurückgezogenheit in seine eigenen Welt, zu beschreiben (vgl. Remschmidt, 2008, S.8).

Der Kinder- und Jugendpsychiater Leo Kanner (1943) nahm den Begriff „Autismus“ wieder auf und beschrieb Kinder, die Störungen in der Wahrnehmung, Entwicklung wie auch im sozialen und kommunikativen Bereich aufwiesen. Anhand von elf Kindern konnte er die genannten Symptome festmachen und stellte darüber hinaus fest, dass diese Kinder ein hohes Interesse an Gegenständen und kein Bedürfnis nach affektivem Kontakt hatten. Er nannte eine Stoffwechselstörung als Ursache für den Kanner Autismus, der auch frühkindlicher Autismus genannt wird (vgl. Remschmidt, 2008, S.9f; Cholemky & Freitag, 2014, S.20).

Fast zeitgleich machte der Wiener Kinderarzt Hans Asperger, unabhängig von Kanner, die gleichen Beobachtungen. Im Gegensatz zu Kanner Autismus, beschrieb Asperger Jungen, die im Bereich der Sprache, Kommunikation, Motorik und Körpergefühl auffielen. Dabei vermieden sie häufig den Blickkontakt und ihr Sprachstil wirkte sehr unnatürlich. Diese Beobachtungen machte Asperger bei Jungen ab drei Jahren. Wie Kanner ging auch er von einer genetischen Symptomatik aus (vgl. ebd., S.11).

In der heutigen Zeit wird die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) als eine tiefgreifende, genetisch verursachte Entwicklungsstörung oder eine Störung der Wahrnehmung, „die dazu führt, die Welt in einer bestimmten Art

und Weise zu sehen“, (Paschke-Müller et al., 2013, S.27) beschrieben. Dabei handelt es sich um ein vielseitiges Spektrum, das unterschiedliche Schweregrade des Autismus (von pflegebedürftig bis hin zur Selbständigkeit) beinhaltet. Von einer Autismus-Spektrum-Störung kann gesprochen werden, wenn drei Bereiche in der Entwicklung der Persönlichkeit betroffen sind:

Die Kommunikationsfähigkeit, das Sozial- und Kontaktverhalten und das eingeschränkte Spektrum an Handlungen und Interessen (Kap. 2.2.) (vgl. Cholemkey & Freitag, 2014, S.27-28; Remschmidt, 2008, S.17; Schirmer, 2010, S.12).

Innerhalb dieses Spektrums kommen verschiedene Formen des Autismus vor, die im Folgenden aufgeführt werden. Zum genauen Verständnis wird zunächst auf die Klassifikationssysteme ICD-10 und DSM-V eingegangen.

2.2.Klassifikation nach ICD-10 & DSM-V

Die Autismus-Spektrum-Störung ist bei den internationalen Klassifikationssystemen ICD-10 (International Classification of Diseases) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) unter dem Code F 84/ 299.00 zu finden. Eine Unterteilung des Spektrums in Frühkindlichen Autismus (F 84.0), Atypischen Autismus (F 84.1) und Asperger Autismus (F 84.5), findet bei ICD-10 statt. Dabei müssen drei Hauptsymptome in der Diagnostik erfasst werden (vgl. Remschmidt, 2008, S.17; Cholemkey & Freitag, 2014, S.27-28):

1. Auffälligkeiten in der gegenseitigen sozialen Interaktion
 - Unangemessene Einschätzung sozialer und emotionaler Signale (Blickkontakt, Mimik, Gestik);
 - Erschwerte Aufnahme von Beziehungen zu Gleichaltrigen (unterschiedliche Interessen, Gefühle);
 - Geringer Gebrauch sozialer Signale (mangelndes Einfühlungsvermögen)
2. Auffälligkeiten in der Kommunikation
 - Verspäteter oder gestörte Sprachentwicklung
 - Erschwerung der Aufrechterhaltung von Kommunikationskreisläufen
 - Spontanreden, Wortwiederholungen, auffällige Sprachmelodie
3. Auffällige repetitive und stereotype Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten.
 - Bevorzugung von routinierten Handlungsabläufen
 - Spezielle Interessen und ausdauernde Beschäftigung mit dieser (z.B. Zugverbindungen)
 - Stereotypische Verhaltensweisen wie Schaukeln, flattern mit den Händen

Für die Diagnosestellung bedarf es eine Auffälligkeit in mindestens zwei von drei Bereichen, die sich in einer bestimmten Dauer in verschiedenen Situationen zeigen müssen. Um auf eine genaue Diagnose schließen zu können, muss der Schweregrad mit der Zusammensetzung der Symptome wie auch bestimmte Entwicklungsaspekte hinzugezogen werden.

Die Unterteilung und Abgrenzung in Frühkindlichen, Asperger, Atypischen Autismus und die tiefgreifende Entwicklungsstörung wird bei DSM-V nicht mehr vorgenommen, sondern als Autismus-Spektrum-Störung (299.00) zusammengefasst. Die klassische Symptomtriade wie bei der ICD-10 wird durch eine Dyade ersetzt. Diese umfasst:

1. Die Störung der sozialen Interaktion und Kommunikation und

2. Auffälligkeiten hinsichtlich der repetitiv-stereotypen Verhaltensmuster (vgl. Cholemkery & Freitag, 2014, S.33)

Die Diagnostik wird nach dem Schweregrad, Ätiologie, Beginn der Erkrankung, kognitive Fähigkeiten und assoziierten komorbiden Störungen erhoben (vgl. ebd.).

Dabei müssen nach DSM-V vier Kriterien für eine ASS erfüllt sein

1. Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und der sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg, in allen drei Bereichen:
 - I. Defizite in der sozialen-emotionalen Gegenseitigkeit
 - II. Defizite in der nonverbalen Kommunikation, die in der sozialen Interaktion notwendig ist
 - III. Defizite in der Aufnahme und Aufrechterhaltung von Freundschaften und Beziehungen
2. Eingeschränkte, repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten in mindestens zwei Bereichen
 - I. Repetitiver und stereotyper Sprachgebrauch, Motorik und Nutzen von Objekten
 - II. Festhalten an Routinen, unflexibles Verhalten
 - III. Ungewöhnliche Interessen an Umweltreizen
 - IV. Unterschiedliche Reaktion auf sensorische Reize
3. Die Symptome müssen bereits seit der frühen Kindheit bestehen.
4. Die Symptome beeinträchtigen die sozialen, beruflichen und andere wichtige Bereiche im Alltag

Das ICD-10 führt Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung auf, die im Folgenden beschrieben werden.

2.2.1. Frühkindlicher Autismus (Kanner Syndrom, F84.0)

Bei dieser Form des Autismus handelt es sich um eine schwere Beeinträchtigung, deren Symptome in den ersten drei Lebensjahren auftreten müssen (vgl. Schirmer, 2010, S.13).

Laut dem ICD-10 müssen mindestens sechs Symptome aus den folgenden Merkmalen vorliegen:

- „Qualitative Beeinträchtigungen wechselseitiger sozialer Aktionen,
- qualitative Beeinträchtigung der Kommunikation,
- eingeschränkte Interessen und stereotype Verhaltensmuster ...“ (Remschmidt, 2008, S.16).

Beobachtungen zeigen, dass Kinder mit frühkindlichem Autismus sich häufig von der Aussenwelt abkapseln, Routinen folgen, indem sie immer wieder die gleiche Handlung ausüben und eine verzögerte Sprachentwicklung aufweisen (vgl. ebd., S.16).

Kennzeichnend für den Frühkindlichen Autismus ist meistens auch der zunächst fehlende Blickkontakt, der später flüchtig und ausweichend ist. Auffällig ist der verzögerte Sprachbeginn, der zunächst keine kommunikative Funktion hat, oft bleibt die Sprache gänzlich aus (vgl. ebd. S.25). Die Stimmlage ist eher monoton und der Sprechrhythmus wirkt oft „abgehackt“. Einige Kinder zeigen Präferenzen für bestimmte Lebensmittel, keine Angst vor realen Gefahren und können (auto-) aggressiv sein. Der Kanner Autismus kann mit einer geistigen Behinderung und damit verbundener eingeschränkter Intelligenz einhergehen (vgl. ebd., S.18; S.24).

Die Verteilung des Geschlechterverhältnisses erstreckt sich auf drei Jungen zu einem Mädchen.

2.2.2. Highfunctioning Autismus

Der hochfunktionale Autismus ist keine Diagnose nach ICD-10 oder DSM-V. Sie wird gestellt, wenn Kriterien für das Autismus-Spektrum vorhanden sind, sie jedoch eine durchschnittliche Intelligenz ($IQ \geq 85$) oder eine Lernbehinderung ($IQ \geq 70$ (Lowfunctioning)) aufzeigen. Eine Abgrenzung zum Asperger Autismus ist schwer, da die Grenzen sehr fließend sind (vgl. Cholemkery & Freitag, 2014, S.30; Remschmidt, 2008, S.52).

2.2.3. Atypischer Autismus (F84.1)

Die Diagnose Atypischer Autismus fasst Remschmidt (2008, S.67) in zwei unterschiedlichen Varianten nach dem ICD-10 zusammen:

1. Beim „Autismus mit atypischem Erkrankungsalter“ sind alle Merkmale, die für eine Diagnose frühkindlichen Autismus notwendig sind, vorhanden. Jedoch treten diese erst nach dem dritten Lebensjahr auf.
2. Beim „Autismus mit atypischer Symptomatologie“ treten einige Auffälligkeiten vor dem dritten Lebensjahr auf, jedoch beinhalten sie nicht alle Kriterien für die Diagnose des frühkindlichen Autismus. Diese Form tritt bei Kindern auf, die unter einer starken Intelligenzminderung mit einer Entwicklungsstörung der Sprache leiden. In diesem Zusammenhang wird oft von einer Intelligenzminderung mit autistischen Zügen gesprochen (vgl. ebd., S.67).

Cholemkery und Freitag (2014, S.31) weisen darauf hin, dass der Atypische Autismus zudem mit einer „Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung“ auftreten kann. Dabei steht das Geschlechterverhältnis von Jungen zu Mädchen 3:1.

2.2.4. Asperger Autismus (F 84.5)

Der Asperger Autismus wird als leichtere Form von Autismus beschrieben, die häufig erst nach dem dritten Lebensjahr diagnostiziert wird.

Das ICD-10 beinhaltet folgende Merkmale des Asperger Autismus:

- „Fehlen einer Sprachentwicklungsverzögerung oder einer Verzögerung der kognitiven Entwicklung. Die Diagnose erfordert, daß einzelne Worte im 2. Lebensjahr oder früher benutzt werden.“
- Qualitative Beeinträchtigungen der gegenseitigen sozialen Interaktionen (entsprechend den Kriterien des frühkindlichen Autismus)
- Ungewöhnliche und sehr umschriebene Interessen (ausgestanzte Sonderinteressen) und stereotype Verhaltensmuster.“ (Remschmidt, 2008, S.48).

Die Motorik ist bei Menschen mit dem Asperger Autismus häufig ungeschickt und weist eine Störung in der Koordination von der Handlungsplanung zur -ausführung auf.

Betroffene besitzen häufig einen grossen Wortschatz und sind durch ihre hochstilistische Sprache gekennzeichnet. Die Sprachmelodie, die Intonation wie auch der sprachliche Ausdruck ist sehr auffällig, so wirkt der Sprachstil altmodisch und für ein Kind unpassend. Oft verwenden sie auch Neologismen (selbst erfundene Wörter) (vgl. Cholemkery & Freitag, 2014, S.31; Matzies 2010, S.12). In den meisten Fällen neigen Asperger Autisten zu Spontanreden über ihr Interessensgebiet (wie Fahrpläne, Waschmaschinen, Züge etc.), dabei achten sie selten auf ihren Zuhörer (vgl. Remschmidt, 2008, S. 49). Die nonverbale Kommunikation ist ebenfalls beeinträchtigt, in dem Betroffene weder nonverbale Signale senden, noch diese „lesen“ können (vgl. Häussler et al., 2008, S.11f).

Aufgrund ihrer guten bis überdurchschnittlichen Intelligenz können sie Bewältigungsstrategien lernen, die ihnen helfen, sich innerhalb der Gesellschaft anzupassen. Es erfordert viel Kraft und Konzentration nach

aussen hin „normal“ zu wirken, wenn sie im Inneren gegen die stille Verzweiflung ankämpfen (vgl. Prince-Hughes 2010, S.37).

Die Geschlechterverteilung zeigt ein Verhältnis von 8:1 (Jungen:Mädchen) auf (Cholemkey & Freitag, 2014, S.31).

2.2.5. Erklärungsansätze

Erklärungsansätze für die Auffälligkeiten des sozialen Verhaltens bei der Autismus-Spektrum-Störung bietet die Neuropsychologie mit den Bereichen der Theory of Mind (ToM), der exekutiven Funktionen wie auch der zentralen Kohärenz.

Theory of Mind wird definiert als „die Fähigkeit, Gedanken, Überzeugungen, Wünsche und Absichten anderer Menschen zu erkennen und zu verstehen, um deren Verhalten einschätzen und um vorhersagen zu können, was sie als Nächstes tun werden.“ (Attwood, 2008, S.143). Daraus leiten wir unser weiteres Verhalten ab und reagieren entweder mit Verständnis, Freude, Wut oder Mitleid. Die Basis für diese emotionale Reaktion auf die beobachtete Verhaltensweise oder den Gefühlsausdruck, lässt sich mittels Spiegelneuronen erklären (vgl. Matzies, 2010, S.39f; Schuster, 2010, S.72). Spiegelneurone im Gehirn werden aktiviert, sobald eine Handlung, die als sinnvoll erscheint, beobachtet wird. Die „Spiegelneuronen verknüpfen damit ganz offensichtlich Beobachtungen (dies gilt gleichermaßen für optische wie akustische Eindrücke) mit der Durchführung von Handlungen. So wird es möglich zu imitieren“ (Schuster, 2010, S.72). Die mangelnde Fähigkeit von Kindern und Jugendlichen zur Nachahmung, kann durch ein dysfunktionales Spiegelneuronsystem erklärt werden. Dies wirkt sich auf die ToM-Fähigkeiten bei Menschen mit ASS aus (vgl. ebd.). Im Kapitel 2.4.4. wird näher auf die ToM-Fähigkeiten eingegangen.

Unter exekutiven Funktionen werden die kognitiven Fähigkeiten zur Problemlösung, zielgerichtete Handlungsplanung wie auch die Kontrolle von Aufmerksamkeit und der Impulse verstanden (vgl. Cholemkey & Freitag, 2014, S.39; Jenny et al., 2012, S.30; Paschke-Müller et al., 2013, S.6). Ist diese beeinträchtigt, so können Emotionen nicht kontrolliert werden: man ist leichter ablenkbar und das vorausschauende Denken ist beeinträchtigt. Ebenso halten Betroffene an Routinen und Ritualen fest und zeigen ein repetitives Verhalten. In diesem Zusammenhang muss jedoch erwähnt werden, dass die Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen nicht spezifisch für die ASS ist. So lässt sich auch bei Menschen mit der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), dem Tourette-Syndrom wie auch der Störung des Sozialverhaltens Defizite in der exekutiven Funktion finden (vgl. Jenny et al., 2012, S.30; Paschke-Müller et al., 2013, S.6).

Die schwache zentrale Kohärenz „beschreibt einen generellen Verarbeitungsstil, der sich auf Details konzentriert, meist auf Kosten von übergeordneten Entitäten“ (Paschke-Müller et al., 2012, S.6). Konkret bedeutet es, dass Menschen mit ASS sehr detailfokussiert sind und nicht das Ganze im Blick behalten können. Für das Erfassen von sozialen Situationen muss der Kontext, in dem eine Handlung stattfindet ganzheitlich wahrgenommen werden. Aufgrund der schwachen zentralen Kohärenz kann die soziale Schwierigkeit von Menschen mit ASS zum Teil erklärt werden (Jenny et al., 2012, S.30).

2.3. Soziale Kompetenzen

Die soziale Kompetenz „umfasst die sozialen Eigenschaften, welche Voraussetzung für ein erfolgreiches berufliches und nicht berufliches Leben sind. Es geht darum, sich in Gemeinschaften zurechtzufinden, anderen aufgeschlossen gegenüberzutreten und Rücksicht zu nehmen, ohne die eigenen Wünsche zu vernachlässigen“ (Wottreng, 2003, S.54). Dazu gehören nicht nur die Kontaktaufnahme, respektvolles Verhalten und das Führen von Gesprächen etc., sondern auch die Fähigkeit, sich durchzusetzen und „Nein“ sagen zu können. Die soziale Kompetenz beschreibt somit die Beziehungs- wie auch die Durchsetzungsfähigkeit eines Menschen (vgl. Buddeberg, 2004, S.96).

Jugert et al. (2011, S.13) greifen zur näheren Betrachtung der Sozialkompetenz die klinische Kinderpsychologie auf, die besagt, dass ein sozial kompetentes Verhalten nur dann gezeigt werden kann, wenn folgende Gesichtspunkte vorliegen:

- die Aufgabe, die in einem sozialen Kontext bewältigt werden muss, muss klar definiert sein
- es müssen Fertigkeiten zur erfolgreichen Bewältigung vorhanden sein und
- das Verhalten in der konkreten sozialen Situation muss bewertet werden können (vgl. ebd.).

Der Erwerb der Sozialkompetenz erfolgt bei Menschen ohne ASS wie beiläufig durch Nachahmung von Kindheit an. Der Mensch als soziales Wesen nimmt bereits als Baby nach der Geburt Kontakt zu den Eltern auf. Die ersten Versuche die elterlichen Handlungen, Blicke und Laute nachzuahmen werden unternommen (vgl. Schuster, 2010, S.39). Die Eltern als erste Instanz sind unter anderem Vorbilder für soziale Verhaltensweisen, Emotionserleben, Regeleinhaltungen, Umgang mit belastenden Situationen, soziale Kommunikation usw. Sie werden von ihren Kindern beobachtet und imitiert, woraus sie die oben genannten Fähigkeiten erwerben (vgl. Petermann et al., 2012, S.31). Die Nachahmungsprozesse beschreiben die sozial-kognitive Lerntheorie von Bandura. Diese besagt, dass Kinder nicht nur aus eigenen Erfahrungen lernen, sondern auch durch Beobachtungen, wenn die Konsequenz aus dem gezeigten Verhalten positiv ist (vgl. Petermann et al., 2012, S.22). Die Imitation von Gestik und Mimik lässt Menschen ohne ASS zu, sich in die Gefühle der anderen hineinzusetzen und sich so empathisch ihnen gegenüber zu verhalten (vgl. Rollet & Kastner-Koller, 2007, S.24). Auf diese Art und Weise wird der Perspektivenwechsel gelernt, was die Kinder befähigt, die Absichten des Gegenübers zu erkennen. Durch diese langjährigen Lernprozesse werden die Gesichtsausdrücke mit den unterschiedlichen Emotionen verinnerlicht, so dass ein schnelles Urteilen automatisch verläuft (vgl. ebd.).

Aus diesen Erkenntnissen heraus kann gesagt werden, dass das Sozialverhalten von Kindern, Jugendlichen wie auch Erwachsenen von unterschiedlichen psychosozialen wie auch soziokulturellen Faktoren (Erziehungsverhalten, Familienstand, Bildung, Migrationshintergrund etc.) beeinflusst wird (vgl. Petermann et al., 2012, S.30). In diesem Zusammenhang sprechen Petermann et al. (2012) von sozial-kognitiven Prozessen, die für die soziale Kompetenz wichtig sind, da sie darüber entscheiden, „wie wir handlungsrelevante Informationen aufnehmen, interpretieren, bewerten und zur Weiterverarbeitung abspeichern und bereithalten“ (S.23). Darüber hinaus muss der adäquate Umgang mit den eigenen Emotionen wie auch mit den Emotionen von anderen aufgebaut werden. Dieses befähigt die Kinder sich in unterschiedlichen Situationen sozial verhalten zu können, Beziehungen aufzubauen und sich vor Gefahren zu schützen. Hierbei wird von der emotionalen Kompetenz gesprochen, die „die soziale Kompetenz beeinflusst, umgekehrt aber auch durch diese beeinflusst wird“ (ebd. S. 31).

Petermann et al. (ebd.) nehmen in ihrem Buch das Konzept der emotionalen Kompetenz von Saarni (1999, 2002) auf. Saarni bezeichnet diese als Schlüsselfertigkeit, die in sozialen Beziehungen durch kulturelle und familiäre Einflüsse, erlernt wird. Sie beinhaltet folgende Merkmale:

1. „Erkennen der eigenen Gefühle
2. Gefühle anderer verstehen und erkennen
3. Altersangemessene Wörter für Gefühle anwenden
4. Einfühlen in andere
5. Wissen, dass das Gefühlserleben und der Ausdruck unterschiedlich sein können
6. Umgang mit belastenden Situationen und Gefühlen
7. Wissen um die soziale Kommunikation, die die sozialen Beziehungen prägen
8. Emotionales Selbstwirksamkeitserleben“ (ebd.)

Der Einsatz der sozialen Fertigkeiten hängt auch von den individuellen Norm- und Moralvorstellungen der jeweiligen Familien ab. So kann ein Kind mit einem anderen empathisch sein, weil es ihm helfen möchte, oder weil es sein eigenes Ziel verfolgt.

2.3.1. Soziale Kompetenz im Lehrplan der Volksschule Zürich

„... so ist auch die Schule mehr als Vorbereitung auf das Leben,
sie ist ein Stück Leben, das es zu gestalten gilt.“

(Lehrplan des Kantons Zürich, 2010)

Die Regelschule vereint die kognitive Komponente des Lehrens und des Lernens wie es auch die Komplexität der sozialen Interaktionen, Verhaltensweisen und den sozialen Umgang miteinander innehat. Die Schule als Treffpunkt für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterschiedlicher Kulturen, Werte und Normvorstellungen hat die Aufgabe, die Ausbildung der Kinder sowohl im Wissens- wie auch Verhaltensbereich unter Berücksichtigung der Heterogenität zu gewährleisten (vgl. Kanton Zürich 2010b, S.3).

So stellt die Schule nach dem Elternhaus, die zweite wichtige „Lebenswelt“ der Kinder dar und bietet „die Chance, positive und korrigierende Erfahrungen zu machen und sozial-emotionale Kompetenzen zu erwerben, die für die Entwicklung eines stabilen Selbstwertgefühls unerlässlich sind“ (Petermann et al., 2012, S.18).

Kinder und Jugendliche, die aufgrund von häuslicher und/oder persönlicher Konstitution ein mangelhaftes Sozialverhalten aufweisen, müssen in der Schule aufgefangen und bestärkt werden. Daher greift die Schule die Förderung der sozialen Kompetenz in ihrem Lehrplan auf. So wird beispielsweise bereits in der Kindergartenstufe des Kantons Zürich (2010a) der Bereich „Identität, Soziales und Werte“ aufgeführt. Dieser „beschreibt, dass Identität und Selbstbild sich in einem lebenslangen Prozess des Individuums konstituieren. Dies geschieht in Wechselwirkung mit anderen Menschen, der Umwelt, den gesellschaftlichen und kulturellen Werten und Normen“ (ebd., S.30).

Die unterschiedlichen sozialen Erfahrungen der Kinder werden im Kindergarten erweitert. So lernen sie Kompromissbereitschaft, Problemlösestrategien, Herstellen von Kontakten und Beziehungsaufbau wie auch Hilfsbereitschaft. Die Fähigkeit sich in andere Personen hineinzuversetzen und adäquat auf sie zu reagieren, wird entwickelt. Daraus entsteht die Grundlage sozialen Handelns (vgl. ebd.).

Der Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich (2010b) knüpft an den Ausführungen des Kindergartens an und führt diese in ihren Rahmenbedingungen auf der Primar- und Sekundarstufe weiter. So heisst es auf der Unterstufenebene: „Das soziale Lernen, ... wird auf der Unterstufe weitergeführt. Das Kind gewöhnt

sich an das Leben in einer Gruppe und lernt, mit den verbundenen zwischenmenschlichen und individuellen Problemen umzugehen“ (ebd., S.9).

Auf der Mittelstufenebene wird davon gesprochen, dass „das soziale Verhalten ... von Kameradschaft als auch von Wettbewerb geprägt [wird]. Die Schülerinnen und Schüler werden zu Achtung und gegenseitiger Rücksichtnahme erzogen und darauf vorbereitet, Konflikte bewältigen zu können“ (ebd.).

In der Sekundarstufe wird aufgeführt, dass „die Schule ... durch soziale Lernformen die Teamfähigkeit [fördert]. Die Schülerinnen und Schüler lernen mit anderen Menschen auszukommen und sich mit ihren Meinungen auseinander zu setzen. So wird es ihnen möglich, neue Beziehungen zu den Mitmenschen und zur Umwelt aufzubauen“ (ebd.).

Die Förderung der sozialen Kompetenz findet demnach im Unterricht ihren Platz. So wird beispielsweise im Fach Mensch und Umwelt die Fähigkeit gefördert den Klassenkameraden zuzuhören, ihre Gefühle wahrzunehmen und auf sie einzugehen. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich und ihr Gegenüber reflektieren können (vgl. ebd., S.29).

2.3.2. Soziale Kompetenz in der Schule

Die Verhaltensweisen in Bezug auf die sozialen Fertigkeiten, die nach Petermann et al. (2012, S.28) bei Kindern und Jugendlichen von Bedeutung sind, zeigen sich in folgenden Kompetenzen:

1. **„Gestaltung von Gleichaltrigenbeziehungen:** durch prosoziales¹ Verhalten, wie z.B. andere loben; Empathie und soziale Teilhabe zeigen
2. **Ausgewogenes Selbstmanagement:** beispielsweise Stimmungsregulation oder Konfliktbewältigung
3. **Schulische Anpassungs- und Leistungsfähigkeit:** wie Aufforderungen nachkommen; Aufgaben zu Ende führen; Anweisungen des Lehrers befolgen
4. **Kooperationsbereitschaft:** wie Erwartungen akzeptieren; Regeln befolgen; mit Kritik angemessen umgehen
5. **Selbstbewusstsein:** zum Beispiel Gespräche beginnen; Kontakt herstellen können“ (ebd.).

Deutlich erkennbar ist die grosse Bedeutung der sozialen Kompetenz für unseren (Schul-)Alltag wie auch für das gemeinschaftliche Leben. Vielfältige Situationen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Kinder und Jugendlichen, die aufgrund ihrer sozialen Kompetenz damit umgehen können, müssen und auch sollen. Diejenigen, die mangelhafte soziale Fertigkeiten mitbringen, fallen auf (vgl. Buddeberg, 2004, S.95f).

Wie aus den Ausführungen des Lehrplans deutlich wurde, lernen Kinder und Jugendliche soziale Kompetenzen in einem sozialen Umfeld. So spielen auch Lehrpersonen in der Schule und im Unterricht eine wichtige Rolle, da sie als Vorbilder agieren (vgl. Petermann et al., 2012, S.32). Die Pädagogen müssen in diesem Zusammenhang die Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler genauso ernst nehmen wie die Vermittlung von Kulturtechniken und Wissen (vgl. ebd., S.17). Dafür benötigt es ein grosses Vertrauensverhältnis zwischen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern um das Klassenklima zu verbessern und somit das Sozialverhalten zu fördern. Das ist nicht nur eine Grundvoraus-

¹ Prosoziales Verhalten beschreibt die „Aufrechterhaltung von positiven Beziehungen zu anderen... [Es] meint vorrangig solches Verhalten, das andere unterstützen soll, zum Beispiel jemandem helfen, etwas mit jemandem teilen oder jemanden trösten“ (Petermann et al., 2012, S.29)

setzung allen Lernens, sondern auch der Bereitschaft, sich sozial kompetent zu verhalten. Es braucht Regeln, Strukturen, positive Vorbilder, Transparenz über Konsequenzen, Strategien und Methoden um Konflikte lösen zu können. Diese Rahmenbedingungen und die Methoden helfen den Lehrpersonen, ihren Schülern den sozial-kompetenten Umgang beizubringen und sich selber „im pädagogischen Handeln wieder selbst-wirksam zu erleben“ (ebd., S.19).

2.4. Soziale Schwierigkeiten von Menschen mit ASS

Die grosse Bedeutung der sozialen Kompetenz wird aus den vorherigen Ausführungen sehr verständlich. Die Förderung derselben ist, wie aus dem Lehrplan deutlich zu sehen ist, im Schulsystem fest verankert. Die Inhalte der Vermittlung der sozialen Kompetenz werden jedoch nicht beschrieben und bleiben somit der Schule bzw. den Lehrpersonen überlassen. Die Herausforderung besteht darin, den Unterricht so zu gestalten, dass die Förderung der sozialen Fähigkeiten ihren Platz darin findet und allen Kindern verinnerlicht wird. Besonders Menschen mit ASS brauchen intensivere Unterstützung bei der Vermittlung der sozialen Eigenschaften, da sie diese häufig nicht durch Nachahmung, wie das Nichtbetroffene tun, erlernen können.

Im Folgenden wird auf die Bereiche der Kommunikation, Interaktion, Emotion und die Theory of Mind eingegangen, die die sozialen Schwierigkeiten von Menschen mit ASS definieren. Diese Bereiche sind eng miteinander verbunden und ihre Grenzen fließend. Trotzdem wird der Versuch unternommen, jeden Bereich für sich unter die Lupe zu nehmen.

2.4.1. Kommunikation

„Mit Maya war ich bei einer ihrer Kolleginnen zum Geburtstagsfest eingeladen. Alle Gäste sassen am Tisch und stellten sich kurz vor und erzählten, wo sie zur Schule gehen. Ich war dann an der Reihe.

„Was machst du so Sandy?“, fragte die Tischnachbarin.

„Mit dem Kerzenwachs spielen.“, antwortete ich.

Sie sah mich etwas verwirrt an und wendete sich ab.“

(Schneebeli, 2011, S.39)

Die Beeinträchtigungen der Kommunikation treffen auf das ganze Autismus-Spektrum zu und kommen nicht nur bei einer Subform vor. Die Besonderheiten in der Kommunikation bei Menschen mit ASS fallen überwiegend in sozialen Situationen auf. So entfällt beispielsweise die Begrüssung seitens der Betroffenen, wenn sie einen Raum betreten, in dem sich schon Personen befinden. Zudem wird der Blickkontakt sehr oft vermieden oder gar nicht erst hergestellt (vgl. Matzies, 2010, S.13). Dabei kann es vorkommen, dass ein Gespräch von Menschen mit ASS begonnen und geführt wird, ohne die Regeln der Gesprächsführung zu bedenken. Häufig geben Betroffene ihr Wissen über ein bestimmtes Thema (z.B. Fahrpläne, Züge etc.) preis, ohne darauf zu achten, ob das Gegenüber Interesse an den Ausführungen oder dem Thema hat. Die Wechselseitigkeit, die ein Gespräch ausmacht, bleibt dabei aus (vgl. ebd.).

Eine weitere Schwierigkeit äussert sich in der Unwissenheit wie eine Kontaktaufnahme stattfindet: Wie spreche ich jemanden an? Worüber spreche ich mit jemandem? (vgl. ebd.).

Kommunikation bezieht sich jedoch nicht nur auf die verbale Sprache „auch Hände, Augen, Nase, Mund, Beine, ja der ganze Körper ‚spricht‘. Diese Sprache beherrscht nicht jeder. Für Kinder mit Autismus ist es

eine Fremdsprache“ (Schuster, 2010, S.64). Somit führt die fehlende Gestik, Mimik wie auch das mangelnde Verständnis und Einsehen in die andere Person zwangsläufig zu Schwierigkeiten in der sozialen Interaktion. Aufgrund dessen ist der Aufbau wie auch das Aufrechterhalten von Beziehungen erschwert, wenn das Gegenüber nicht verstanden wird und man sich selber nicht ausdrücken kann (vgl. Häussler, 2008, S.11).

Häufig weisen Menschen mit ASS eine verzögerte Reaktion auf. Dies äussert sich beispielsweise im verspäteten antworten auf eine Frage oder im Kommentieren einer Aussage. Die Ablenkbarkeit ist eine weitere Problematik, da die Konzentrationsfähigkeit auf das Gespräch mit einem Gegenüber sinkt und das Gesagte oft wieder vergessen wird (vgl. ebd.). Weiterhin kann die Hälfte der Betroffenen die Sprache nicht funktional einsetzen, sondern repetiert das Gehörte oder hält Monologe (vgl. ebd.). Ihre Sprache wirkt oft sehr unnatürlich, da sie die Wörter korrekt und wie aus einem Lexikon benutzen, anstatt umgangssprachliche Färbungen anzunehmen. Im Gespräch fehlt ihnen oft das Wissen um den geeigneten Wortgebrauch in bestimmten Situationen, so wirken Betroffene mit ihrer ehrlichen und direkten Art als unhöflich. Einigen Betroffenen ist jedoch nicht bewusst, dass sie Worte nutzen können, um über Erlebnisse und Ereignisse berichten zu können. So beschreibt Dawn Prince-Hughes (2010, S.49) „mir kam nicht einmal die Idee, dass ich über etwas, das mir zugestoßen war, sprechen könnte. Ich konnte schlicht und einfach nicht begreifen, dass man Wörter zu diesem Zweck einsetzen konnte“. In diesem Zusammenhang berichtet sie darüber, dass Menschen mit ASS sich häufig schriftlich in Form von Gedichten, Tagebüchern usw. äussern und so ihren Gefühlen und Gedanken freien Lauf lassen (vgl. ebd., S.38).

Charakteristisch für ASS ist das wortwörtliche Verstehen von sprachlichen Äusserungen, was mit dem Eingangszitat ersichtlich wird. Es hängt damit zusammen, dass Tonfall, Sprachmelodie wie auch die nonverbalen Signale oft nicht richtig gedeutet werden können. So kann eine Ermahnung („Mach das noch einmal!“) ein Schüler mit ASS als Aufforderung auffassen, seine Handlung zu wiederholen (vgl. Häussler et al., S.12). Ebenso bringen Redewendungen und Sprichwörter viele Schwierigkeiten mit sich, da unsere (nichtautistische) bildreiche Sprache von Menschen mit ASS häufig nicht dekodiert werden kann. Verständnisprobleme und Missverständnisse sind somit vorprogrammiert. Es muss allerdings hervorgehoben werden, dass Menschen mit dem Asperger Autismus auch häufig durch ihre Wortneuschöpfungen (Neologismen) und kreativem Einsatz der Sprache auffallen (vgl. Attwood, 2008, S.256).

2.4.2. Soziale Interaktion/Beziehung

„Eine Schulkollegin hat Geburtstag. Alle umarmen sie. Ich stehe da und gebe ihr die Hand. Ich verstehe die Situation nicht, bin unsicher. Bin ich unfreundlich? Wann umarmt man denn eine Schulkollegin?

(...) Solche und ähnliche Situationen erlebe ich immer wieder. Soziale Regeln lernt der Mensch intuitiv beim älter werden. Wie man wo, wann, mit wem und wie grüsst, spricht oder erzählt, muss ich lernen wie Vokabeln einer Fremdsprache“

(Schneebeli, 2011, S.51).

Die dargestellten Schwierigkeiten in der Kommunikation können zu einer Störung in der Interaktion zwischen Menschen mit ASS und Nichtbetroffenen führen.

Die mangelnde soziale Initiative und die Unwissenheit der Gesprächsführung können die Kontaktaufnahme zu Nichtbetroffenen beeinträchtigen (vgl. Häussler et al., 2008, S.13). Um mit jemanden ins Gespräch zu kommen, bedarf es der Erzeugung einer gemeinsamen Aufmerksamkeit („joint attention“) auf ein bestimmtes

Thema oder einen bestimmten Gegenstand. So wird die gleiche Basis für eine gemeinsame Erkenntnis oder auch Gefühlszustand geschaffen und herausgefiltert, ob diese übereinstimmt. Diese Fähigkeit wird bereits im Kleinkindalter aufgrund der inneren Motivation mit der Umwelt Kontakt aufzunehmen, erworben. Menschen mit ASS bleibt diese Fähigkeit oft verborgen, da sie selten dieses Bedürfnis hegen (vgl. ebd.).

Im Verlauf des späteren Lebens eignen sich viele Betroffene bestimmte Strategien an, die sie befähigen mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. So lernen sie beispielsweise Fragen zu stellen, die dem Gegenüber Interesse signalisieren, wie auch im Gespräch Blickkontakt zu halten (vgl. ebd.). Soziale Interaktionen und Beziehungen beinhalten sozialen Regeln (z.B. Blickkontakt, Dauer des Händedrucks usw.), die ab der Geburt intuitiv durch Nachahmung gelernt werden. Menschen mit ASS sind in dieser Hinsicht beeinträchtigt, da für sie diese Regeln häufig nicht ersichtlich sind. Ihr Wissen über diese Konventionen bedeutet nicht, dass sie es richtig anwenden können. Die Interaktionen sind nicht immer die gleichen, daher ändern sich viele Regeln innerhalb kürzester Zeit. Daher bereitet es den Betroffenen Mühe, die Regeln abzuleiten und der neuen Situation anzupassen (vgl. ebd., S.15f). Aufgrund dessen können Nichtbetroffene das Gefühl bekommen, dass ihr Gegenüber sich nicht für sie interessiert und auch keinen Wunsch nach weiteren Kontakten hat.

2.4.3. Emotionen

„(...) Ich kann meine eigenen Gefühle nicht einordnen. Ich merke nicht, ob ich einfach verwirrt, müde, erschöpft bin oder mich vielleicht missverstanden fühle. Vielleicht ist es aber auch Hunger oder nur das Bedürfnis nach Ruhe. Vor allem nach langen Schultagen, schwierigen sozialen Situationen weiss ich nicht, was ich brauche“
(Schneebeli, 2011, S.47).

„Emotionen bestimmen unser Leben von Anfang an, sie sind es, die unsere sozialen Interaktionen steuern“ (Matzies, 2010, S.30). Dabei erfolgt die Fähigkeit Gefühle zu erkennen, wahrzunehmen, darauf zu reagieren, wie auch Gefühle zu äussern, durch die wechselseitige Interaktion mit seiner Umwelt. In diesem Zusammenhang spielt die Nachahmung eine grosse Rolle (vgl. ebd.).

Für viele Menschen mit ASS stellt es eine Herausforderung dar, Emotionen zu verstehen und auf diese adäquat zu reagieren. Obgleich sie auch Gefühle empfinden und eine begrenzte Anzahl ausdrücken können (vgl. ebd.). So zeigen Kinder überwiegend Freude an Gegenständen und selten an sozialen Kontakten, wie es bei Nichtbetroffenen der Fall ist. Laut Attwood (2008, S.217) liegt „die emotionale Reife von Kindern mit Asperger-Syndrom [...] meist mindestens drei Jahre hinter der von Gleichaltrigen zurück“.

Cholemkery und Freitag (2014, S.43) weisen auf unterschiedliche Studien hin, die besagen, dass bei Kindern mit ASS nur die kognitive Empathie beeinträchtigt ist, jedoch nicht die emotionale Empathie. Die kognitive Empathie beschreibt das Verstehen mentaler Zustände (Gedanken, Wünsche, Handlungsabsichten bei sich selbst und anderen Personen) und ist für die Theory of Mind wichtig. Die emotionale Empathie beschreibt die gefühlsmässige Reaktion auf die Gefühlsregung anderer Personen. Laut Cholemkery und Freitag (ebd.) gibt es keinen Unterschied in der „emotionalen Betroffenheit“ zwischen den Menschen mit ASS und den Nichtbetroffenen. Des Weiteren zeigen Betroffene eine verminderte Mimik, kaum Gestiken und emotionale Regungen als wären sie teilnahme- und regungslos. Jedoch ist die „darunter liegende emotionale Erregung ... unbeeinträchtigt“ (ebd.). Ebenso wird aufgeführt, dass Kinder mit ASS Fähigkeiten besitzen,

die Grundemotionen einzuschätzen, jedoch benötigen sie mehr Zeit, besonders bei dem Gefühl „traurig“. Mit dem Alter verbesserten sich ihre „Fähigkeiten bezüglich kognitiver und emotionaler Empathie“ (ebd.). Matzies (2010, S.32) betont, dass es Menschen mit ASS gibt, die ihre Gefühle sehr intensiv empfinden und ausleben. „Wenn autistische Menschen lieben, lieben sie sehr intensiv. Wenn sie wütend sind, sind sie intensiv wütend. Freuen sie sich, können sie ihre Verfassung häufig nicht anders als durch Händeflattern oder Umherlaufen ausdrücken“ (ebd.).

2.4.4.Theory of Mind (ToM)

*„Meine Mutter erklärte mir, dass ich vorsichtig sein muss mit fremden Personen, die auch andere Absichten haben könnten als nur einen Spaziergang. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Mensch nicht ehrlich sein könnte. Ich glaube alles, was man mir sagt. Selber bin ich auch ganz ehrlich“
(Schneebeli, 2011, S.52).*

Menschen mit ASS haben oft eine wenig ausgeprägte bis fehlende Theory of Mind, jedoch sind diese Defizite nicht spezifisch und exklusiv für diese Beeinträchtigungsart (Paschke-Müller et al., 2014, S.10).

Die Auswirkungen einer fehlenden Theory of Mind zeigen sich oft in Alltagssituationen, da die Fähigkeit, intuitiv die Gedanken anderer zu lesen wie auch den Gesichtsausdruck zu interpretieren, mangelhaft oder gar nicht vorhanden ist. So beispielsweise haben Betroffene Mühe, Sarkasmus oder Ironie zu erkennen, da es ihnen schwer fällt, den unterschiedlichen Gesichtsausdruck mit dem Ton oder dem Inhalt einer Aussage zu erfassen (vgl. Attwood, 2008, S.147). Weiterhin fällt es Menschen mit ASS schwer, auf andere Menschen adäquat zu reagieren. So können Betroffene lange Monologe halten, ohne das Desinteresse des Zuhörers zu erkennen. Ebenso können die ehrlichen und direkten Aussagen das Gegenüber treffen und verletzen, ohne das es so gewollt war.

Das Konfliktmanagement ist ebenfalls von einer wenig ausgeprägten ToM betroffen. Dies zeigt sich, in dem Kinder mit ASS häufig „auf ‚primitivere‘ Konfliktlösungsstrategien wie emotionale Erpressung oder das unflexible Festhalten am eigenen Standpunkt“ (ebd. S.151) zurückgreifen, anstatt ihre Ziele mit Freundlichkeit zu erreichen. Jedoch können Betroffene auch leichter Opfer von Böswilligkeiten werden, da sie die Intentionen von anderen Menschen oft nicht durchschauen können.

Da ToM so bedeutungsvoll für den Alltag wie auch das soziale Leben ist, bedarf es einer adäquaten Förderung. In diesem Zusammenhang gibt es einige Programme, die die Theory of Mind verbessern bzw. trainieren, jedoch nicht heilen können.

Paschke-Müller et al. (2014, S.11) listen unter anderem das TEACCH² Programm und die Therapieform „Applied Behavior Analysis (ABA) als verhaltenstherapeutische Intervention auf.

Das ABA beschreibt die Behandlung von Kindern mit ASS nach Lovaas. Diese Therapieform basiert auf einem behavioristischen und verhaltensanalytischen Ansatz, die die Methode des operanten Konditionierens inne hat. Es bedeutet, dass das Lernen wie auch die positiven Verhaltensweisen direkt verstärkt werden. Es erfordert ein intensives Training, das zum Ziel hat die intellektuelle wie sprachliche Funktion zu steigern und eine Verhaltensänderung herbeizuführen (vgl. Paschke-Müller et al., 2014, S.11).

² „Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children“ (Häussler et al.,2008)

Der TEACCH-Ansatz beinhaltet die Vermittlung von Strategien zur Bewältigung unterschiedlicher sozialen Situationen, Selbstreflexion wie auch der Strukturierung und Visualisierung von Raum und Zeit. In Anlehnung an die Aspekte der Lerntheorie wie auch der kognitiven Psychologie, nutzt TEACCH die kognitiv-therapeutische Methode als Grundlage (vgl. Häussler et al., 2008, S.25).

Zusätzlich greift Attwood (2008, S.156f) die Comic-Strip-Conversations (Anhang 3) nach Carol Gray auf. Durch die einfachen Zeichnungen der Gedanken- und Sprechblasen können Gedanken, Gefühle und auch Handlungen veranschaulicht werden. Vorteile bietet diese Methode, um mit den Betroffenen gemeinsam Situationen anzusehen und auch zu bearbeiten, die schwierig oder unverständlich sind. Dabei müssen Betroffene und Nichtbetroffene beim Analysieren keinen Blickkontakt halten und können sich auf die Zeichnung konzentrieren. Zusätzlich können unterschiedliche Skalen, Farbbarometer eingesetzt werden, die bestimmte Gefühle (farblich) (Anhang 4) hervorheben. Laut Attwood (ebd.) können die Comic-Strip-Conversations die ToM-Fähigkeit von autistischen Kindern verbessern.

3. Sozialtraining

Die theoretische Ausgangslage und die Ausführungen über die Besonderheiten der Autismus-Spektrum-Störung zeigen die Problematiken auf, die sich überwiegend in sozialen Situationen ereignen. Betroffene haben grosse Schwierigkeiten, sich soziale Kompetenzen sowohl im privaten wie auch im schulischen Bereich ohne Unterstützung anzueignen. Es bedarf des sozialen „Dolmetschers“ oder Trainers, der die Verhaltens- und Ausdrucksweisen von Nichtbetroffenen entziffert, übersetzt, Strategien zur Kontaktaufnahme und Erkenntnis von Gefühlen erarbeitet. Diesem Bedürfnis nehmen sich die Sozialtrainings an, wobei sie die Vermittlung sozialer Kompetenzen innerhalb der Gruppe mit Menschen mit ASS zum Ziel haben.

Die Sensibilisierung und die Beschäftigung mit der Autismus-Spektrum-Störung führte dazu, dass in den letzten Jahren einige spezielle Gruppenangebote für betroffene Kinder und Jugendliche entwickelt wurden. Im Folgenden wird auf die bekanntesten Kompetenz- und Sozialtrainings im deutschsprachigen Raum eingegangen, dabei werden die Konzepte vorgestellt und auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Manuals beleuchtet. Eine detaillierte tabellarische Übersicht befindet sich im Anhang 1.

3.1.SOKO

Gruppenangebote zur Förderung **SO**zialer **KO**mpetenzen bei Menschen mit Autismus (Häussler et al., 2008)

SOKO Autismus wurde nach dem Vorbild der Social Groups aus dem TEACCH-Programm aus North Carolina entwickelt. Dabei handelt es sich um keine Kopie der Social Groups, da sowohl die institutionellen wie auch die finanziellen Rahmenbedingungen nicht denen der Amerikaner entsprechen. SOKO Autismus ist an keine Institution gebunden (vgl. Häussler et al., 2008, S.23).

Laut Häussler et al. (ebd.) wird das SOKO Konzept nicht als Sozialtraining definiert, da Verhaltensweisen den Kindern und Jugendlichen nicht antrainiert werden sollen, sondern ein lebhaftes Lernen mit- und voneinander im Vordergrund steht. Die Therapeuten, welche die Gruppensettings organisieren, sehen sich daher selber als „Begleiterinnen im komplexen Lernfeld ‚Gruppe‘ “ an (ebd.).

Im Rahmen der pädagogisch-therapeutischen Arbeit werden je eine Kinder- und eine Erwachsenengruppe mit ASS angeboten, die sich alle zwei Wochen treffen. Diese werden von einem festen Team begleitet, welches aus Anne Häussler und vier Studenten der Psychologie, Sonder- und Sozialpädagogik besteht. Dabei richtet sich der Betreuungsschlüssel von einer Mitarbeiterin auf zwei Teilnehmer (vgl. ebd.).

Das gemeinsame Planen von Inhalten, Methoden und dem Vorgehen übernehmen alle Teammitglieder. In ihrer Arbeit richten sie sich nach dem TEACCH-Konzept um ein soziales Setting zu schaffen, in dem die Beziehungen unter den Teilnehmern gefördert werden können. Aufgrund von wenigen finanziellen und organisatorischen Bedingungen, kann keine integrative Gruppe ins Leben gerufen werden. Aus diesem Grund wird versucht, die Treffen und das Lernen in echten und natürlichen Situationen zu ermöglichen. Zudem sind Besucher erlaubt, da sie das Spektrum an sozialen Verhaltensweisen (Begrüßung, Vorstellung etc.) in natürlichen Situationen zum Einüben bieten (vgl. ebd., S.26).

Vor dem Eintritt eines Kindes oder Erwachsenen mit ASS werden sowohl informelle Beobachtungen wie auch Informationen der Eltern gesammelt. Zudem kommt der Erhebungsfragebogen für soziale Fähigkeiten von Boswell et al zum Einsatz (ebd., S.224-231). Dieser beinhaltet zehn Kategorien, die aufeinander aufbauen. Die Unterkategorien sind nach ihren Schwierigkeiten geordnet und zeigen die einzelnen Stufen der sozialen Fähigkeiten auf.

Die Bereiche lauten:

1. Proximität – Aushalten der Nähe zu anderen
2. Blickverhalten/Beobachten von anderen Personen
3. Parallele Aktivitäten – eigenständig Aktivitäten nachgehen ohne sich stören zu lassen oder andere zu stören
4. Soziale Reaktionen – wie wird die Aufmerksamkeit und Kontaktaufnahme erzeugt
5. Teilen und Kooperation
6. Soziale Initiative - kann der Betreffende Interaktionen mit anderen Personen beginnen
7. Abwechseln - erst nach Bewältigung vorheriger Entwicklungsstufen ist man in der Lage abzuwechseln
8. Einhalten von Regeln
9. Reziprozität
10. Beeinträchtigende Verhaltensweisen (vgl. ebd., S.220-223)

Anhand dessen kann die Stufe der sozialen Fähigkeit bei Kindern und Erwachsenen mit ASS individuell erkannt und mit Hilfe der elterlichen Informationen, Förderziele festgelegt werden. Dabei werden sowohl die Bedürfnisse und Wünsche der Eltern wie auch der Beteiligten berücksichtigt.

Das Konzept von SOKO Autismus beinhaltet die Strukturierung von Situationen, die zu Lernanlässen führen, indem bestimmte Verhaltensweisen geübt werden können. Dazu werden visuelle Hilfen (Pläne, Hinweise etc.) und routinierte Abläufe einbezogen, die einen festen Rahmen zur Orientierung und Sicherheit bieten. Verhaltensregeln wie auch Strategien im Umgang mit herausfordernden Situationen werden mittels Social Stories (Anhang 2) und Comic-Strip-Conversations visualisiert und besprochen. Rollenspiele dienen dazu die erlernten Strategien anzuwenden und zu üben. Weiterhin stellen Begleiterinnen unterschiedliche Situationen dar, die ein mögliches Fehlverhalten aufzeigen oder auch nicht. Die Teilnehmer sollen diese beobachten und anschliessend herausfinden, ob eine Regelverletzung stattgefunden hat und welche es ist. In der Gruppe können Diskussionen mit den unterschiedlichen Sichtweisen entstehen. Das Reflektieren des eigenen Verhaltens und auch von Gefühlen findet mittels Video-Analysen und Skalen (Anhang 4) statt. Das Verhaltensmanagement wird individuell durch ausgehandelte Verträge und Verstärker, die zuvor mit den Teilnehmern verfasst wurden, unterstützt (vgl. ebd., S.28-29).

Grundsätzlich ist die Arbeit in den Gruppen eine ressourcenorientierte, in dem die Stärken der Teilnehmer aufgegriffen und erweitert werden. Es soll das Gefühl der Sicherheit vermitteln und Erfolgserlebnisse geschaffen werden, die die Motivation an der weiteren Teilnahme steigen lassen (vgl. ebd., S.24).

SOKO Autismus ist kein Konzept, das eine Heilung verspricht, sondern die Teilnehmer befähigt, sich in ihrer Umwelt zurechtzufinden, in dem ihnen Hilfen an die Hand gegeben werden, die sie in schwierigen Situationen anwenden können (vgl. ebd., S.25). Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird als sehr wichtig erachtet. Daher findet einmal im Jahr ein Elternabend statt, an dem sie über Methoden und Inhalte informiert werden. Zudem werden Telefonkontakte angeboten, an die sich die Eltern bei Fragen wenden können oder auch als Informationsbeschaffung dienen.

Im Folgenden wird einzeln auf die Kinder- und Erwachsenengruppen, die zur Veröffentlichung des Buches stattfanden eingegangen, um konkret am Fallbeispiel die beschriebene Theorie aufzuzeigen.

Kindergruppe: Sie setzt sich aus vier Kindern (drei Jungen und ein Mädchen) im Alter zwischen 9 und 17 Jahren zusammen. Alle Kinder haben den Asperger Autismus. Die Gruppe wird zusätzlich von zwei Begleiterinnen gefördert. Das Entwicklungsniveau ist homogen und alle besitzen die Fähigkeit sich sprachlich zu äussern. Die Treffen finden alle zwei Wochen für zwei Stunden in einem angemieteten Raum einer Kirchengemeinde statt, der viel Platz für unterschiedliche Aktivitäten bietet. Strukturiert sind die Treffen in Raum und Zeit mittels visualisierter Hilfsmitteln wie Plänen, Programmübersicht etc.. So wissen die Kinder auf welchem Tisch sie was (z.B. Lebensmittel) ablegen sollen und wo der Sitzkreis stattfindet. Um den Kreis schneller zu bilden sind mittels Klebestreifen vorgefertigte Sitzplätze markiert. Die Kinder bekommen jeweils ein Sitzkissen, das auf die Markierungen passt. So erhalten sie zum einen Orientierung und zum anderen dient es als Aufforderung, sich in den Kreis zu setzen (vgl. ebd., S.32).

Wie eingangs beschrieben, unterliegen die Abläufe der Treffen festen Programmpunkten, die unterschiedliche Themen beinhalten. So kann der Ablauf wie folgt aussehen:

Tabelle 1: Ablauf eines Treffens der SOKO Kindergruppe (Häussler et al., 2008, S.32)

Uhrzeit	Inhalt
15.30 – 15.40 Uhr	Begrüßungsrunde
15.40 – 16.30 Uhr	Strukturiertes Spiel (Spiele für Konzentration, Aufmerksamkeit und Ruhe) (Anhang 5)
16.30 – 16.40 Uhr	Pausenvorbereitung (Tisch decken, Essen zubereiten)
16.40 – 16.55 Uhr	Pause (Kommunikation, Getränke ausgeben)
16.55 – 17.10 Uhr	Aufräumen (Teams zum Spülen und Abtrocknen)
17.10 – 17.20 Uhr	Unstrukturiertes Spiel: Die Spielkiste (Bewegungsspiele stehen zur Auswahl, Kinder müssen sich einen Spielpartner aussuchen) (Anhang 6)
17.20 – 17.30 Uhr	Entspannungsphase (gegenseitige Rückenmassage mit Igelbällen) und Ausklang

Im Anschluss an die Treffen bekommen die Eltern die Gelegenheit, sich mit den Begleiterinnen auszutauschen und neue Materialien kennenzulernen und evtl. auch mit nach Hause zu nehmen. Die elterlichen Informationen werden als Grundlage für die Planung der nächsten Treffen genutzt. Eltern erhalten auch die Möglichkeit, an einem Nachmittag am Gruppengeschehen teilzunehmen.

Eine Vor- und Nachbereitung der Treffen wird von den Begleitern unmittelbar vor und nach einem Treffen vorgenommen.

Strukturierungen, die in der Kindergruppe angewendet werden (vgl. ebd., S.34)

Mit Hilfe von Plänen, die zeitliche Abläufe wie auch Handlungen darstellen, gewinnen die Kinder einen Überblick und Orientierung. Die strukturierten Hilfsmittel sind so ausgelegt, dass sie ohne Hilfe benutzt werden können. So gibt es einen Programmplan, Anwesenheits-, Aufgabenplan zum Tischdecken und Aufräumen, Zeitmesser wie den TimeTimer, Wecker, Ampel (grün bedeutet, dass die Kinder beispielsweise noch Essen bestellen können, aufessen = gelb, rot = Pause ist vorbei).

Zudem kommen Kommunikationshilfsmittel zum Einsatz wie beispielsweise „Smileys“, die den Gemütszustand der Kinder darstellen oder auch zur Beurteilung von Spielen („Wie war’s?-Brett“) dienen. Auf dem Wahlbrett befinden sich häufig Aktivitäten, die der Gruppe zur Auswahl angeboten wird. Der Menüplan und die Danke-Karte dienen als Anregung zur Kommunikation und/oder können gezeigt werden, wenn die Worte fehlen.

Erwachsenengruppe: Sie setzt sich aus acht Teilnehmern (zwei Frauen und sechs Männer) im Alter zwischen 20 und 46 Jahren zusammen. Darunter haben sieben Erwachsene den Asperger Autismus und eine Person hat grosse Schwierigkeiten im „sozialen und kommunikativen Verhalten“ (ebd., S.57). Die Gruppe wird von vier Begleiterinnen unterstützt. Alle Teilnehmer können lesen, schreiben und sprechen, jedoch setzen sie ihre Fähigkeiten unterschiedlich ein.

Die Gruppe trifft sich alle zwei Wochen sonntags für drei Stunden. Ihnen stehen fünf Räume zur Verfügung, die sich in einen grossen Gruppenraum, drei Kleingruppenräumen und einer Küche aufteilen. Wie in der Kindergruppe markieren Klebestreifen den Stuhlkreis, der von den Teilnehmern selber aufgestellt wird. Ein Plan an der Wand zeigt die Aktivität für den jeweiligen Nachmittag an, dabei sind die Programmpunkte relativ fest. Änderungen können jedoch vorkommen.

Der Ablauf sieht wie folgt aus:

Tabelle 2: Ablauf eines Treffens der SOKO Erwachsenenengruppe (Häussler et al., 2008, S.58)

Uhrzeit	Inhalt
14.30 – 14.50 Uhr	Erzählrunde (Vorstellung des Plans, erzählen von Besonderheiten etc.)
14.50 – 15.00 Uhr	Stimmungsbild (Gefühlszustand wird beschrieben)
15.00 – 15.20 Uhr	Gruppenthema oder -Aktion (Planung von Ausflügen/ Gruppenaktivitäten)
15.20 – 15.30 Uhr	Organisation (Aufgaben, die in der Gruppe anfallen, werden selbständig verteilt)
15.30 – 16.05 Uhr	Kleingruppenarbeit I (nach individuellen Förderschwerpunkten, 3 Gruppen à 4 Personen)
16.05 – 16.25 Uhr	Pause
16.25 – 17.00 Uhr	Kleingruppenarbeit II (nach individuellen Förderschwerpunkten, 3 Gruppen à 4 Personen)
17.00 – 17.20 Uhr	Spielen (Gesellschaftsspiele, die selber organisiert werden)
17.20 – 17.30 Uhr	Abschlussrunde (Reflexion des Nachmittags)

Wie in der Kindergruppe haben auch hier die Eltern die Möglichkeit, sich per Telefon mit den Begleiterinnen über die Fortschritte ihrer Tochter, ihres Sohnes zu informieren. Die gewonnenen Informationen fließen in die Planung der nächsten Treffen ein.

Die Begleiterinnen versuchen pro Treffen für ein oder zwei Teilnehmer einen Protokollbogen auszufüllen, welcher den Eltern einen Überblick über den Nachmittag und auch den Gemütszustand ihrer Tochter, ihres Sohnes gibt.

Die Vor- und Nachbereitung findet auch hier unmittelbar vor und nach jedem Treffen statt.

3.2.KONTAKT

Frankfurter Kommunikations- und soziales Interaktions-Gruppentraining bei Autismus-Spektrum-Störungen (Herbrecht et al., 2008)

Das Gruppentraining wurde von der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter der Johann-Wolfgang-Universität Frankfurt entwickelt (Herbrecht et al., 2008, S.7). Es richtet sich an Kinder und Jugendliche mit ASS (wird nicht genau benannt, um welchen Typ es sich handelt) im Alter von 8 bis 19 Jahren. Die Kinder werden von den Jugendlichen getrennt in einer separierten Gruppe trainiert. Die Teilnehmerzahl beider Gruppen sollte vier bis sieben nicht unter- bzw. überschreiten, da so eine Übersichtlichkeit gewährleistet werden kann und unterschiedliche Diskussionen wie auch Spiele möglich sind (vgl. ebd., S.15). Das Entwicklungsniveau im Hinblick auf die Kognition und Sprache sollte homogen sein und den Intelligenzquotienten von 70 nicht unterschreiten.

Die Gruppen haben einen festen Raum, der gross genug ist um Platz für unterschiedliche Aktivitäten zu bieten, welche von zwei Therapeuten geleitet werden. Finden keine Aktivitäten statt, so trifft sich die Gruppe im Stuhlkreis. Das Besondere an diesem Konzept ist, dass jederzeit neue Teilnehmer aufgenommen werden können, sobald einer aussteigt. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Therapieziele nicht gefährdet werden und sich die Gruppendynamik nicht zu stark verändert (vgl. ebd., S.16). Dabei wird der Fokus auf eine adäquate Verabschiedung bzw. Vorstellung jeder einzelnen Person gelegt (vgl. ebd.).

Auf die Elternarbeit wird viel Wert gelegt, da die Eltern als „unverzichtbare Informanten“ (ebd., S.17) angesehen werden. Vierteljährlich können sich Eltern mit den Leiterinnen austauschen, ihre Fragen formulieren und auch ihre Anliegen nennen, die in das Gruppentraining einfließen. Zudem bekommen beide Parteien ein ganzheitliches Bild über die Kinder und Jugendlichen mit ASS.

Kindergruppe: Die Teilnehmer sind zwischen 8 und 13 Jahren alt. Einmal in der Woche treffen sie sich für eine Stunde.

Jugendlichengruppe: Die Teilnehmer sind zwischen 13 und 19 Jahren alt. Die Treffen finden anfänglich einmal in der Woche und anschliessend, nachdem sich die Gruppe besser kennt, alle zwei Wochen für 90 Minuten statt (vgl. ebd., S.16f).

Das Gruppentraining beinhaltet drei Stufen (Bausteine) (Abb.1.), deren Inhalte aufeinander aufbauen und deren Schwerpunkte variieren. Dabei steigt die Anforderung sukzessiv an. Die Bausteine sind eingeteilt in (vgl. ebd., S.21):

1. Konstante Bausteine
 - Fest in Trainingsstunde verankert
 - Eingangs- und Abschlussrunde (Vorstellungs-, Befindlichkeits- Reflexionsrunde)

- 2. Intermittierende Bausteine
 - Werden nach Bedarf themenbezogen verwendet
 - Gruppenregeln (gemeinsame Erarbeitung) (Anhang 7)
 - Hausaufgaben (Generalisierung des Gelernten in den Alltag)
- 3. Variable Bausteine
 - Werden flexibel eingesetzt
 - Emotionserkennung (unterschiedliche Programme werden eingesetzt)
 - Themenzentrierte Gruppengespräche (Vermittlung von Sicherheit in Alltagssituationen)
 - Gruppenspiele, -aktivitäten (gemeinsame Erlebnisse, Zusammenhalt, Gruppenidentität)
 - Rollenspiele

3-Stufen-Modell in KONTAKT
Stufe 1:
<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt untereinander herstellen • Regeln und Abläufe in einer sozialen Gruppe verstehen und einhalten • Grundlegende Emotionen erkennen, benennen und verstehen • Gruppenidentität schaffen
Stufe 2:
<p><i>Inhalte von Stufe 1, zusätzlich:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • (Grundlegende) Emotionen mimisch darstellen • Emotionen mit auslösenden sozialen Situationen verknüpfen • Sich in andere Menschen hineinversetzen • Verbalisieren von Emotionen und Problemen • „Theorie“ sozialer Fertigkeiten
Stufe 3:
<p><i>Inhalte von Stufe 2, zusätzlich:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einüben sozialer Fertigkeiten • Eigen- und Fremdwahrnehmung verbessern • Transfer, Generalisierung

Abbildung 1: 3-Stufen-Modell in KONTAKT (Herbrecht et al., 2008, S.14)

Obwohl die Stufen aufeinander aufbauen kann es vorkommen, dass in einer höheren Stufe auf die Inhalte einer tieferen zurückgegriffen werden muss. Dieses tritt ein, wenn sichtbar wird, dass gewisse Fähigkeiten oder Kompetenzen noch nicht erworben worden sind (vgl. ebd.). Der Schwierigkeitsgrad der Therapie wird dabei stetig angehoben. Richtet sich der Blickwinkel auf die Struktur des Gruppentrainings, so wird deutlich, dass auf einen gleichbleibenden Ablauf, verbindlichen Gruppenregeln (Anhang 7), Feedback aller wie auch die Verwendung von Verstärkern geachtet wird (vgl. ebd., S.17f). Weiterhin muss das zusammen Erarbeitete im Anschluss praktisch, beispielsweise mittels eines Rollenspiels, geübt werden. Durch das Einbringen der Wünsche und das Wiederholen der Übungssequenzen werden wichtige Informationen über die alltäglichen Schwierigkeiten der Teilnehmer wie auch ihre Lernerfolge sichtbar. Ziel ist unter anderem auch, das Gelernte auf Alltagssituationen zu übertragen (vgl. ebd., S.20). In Gruppensituationen sind genaue Absprachen, wer wann was macht oder wie die Reihenfolge von dem Training aussieht, von Bedeutung. Die Teilnehmer

lernen, sich so zu strukturieren, Prioritäten zu setzen und zu überprüfen, ob sie alles richtig verstanden haben (vgl. ebd.).

3.3.SOSTA-FRA

Social Skills Training for children and adolescents with high functioning Autism Spectrum Disorders(Cholemkey & Freitag, 2014)

Das Gruppentraining SOSTA-FRA hat das Konzept des KONTAKTS aufgenommen und weiterentwickelt. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche mit ASS (Asperger und Atypischer Autismus) im Alter zwischen 9 und 20 Jahren. Die Kindergruppe (9-13 Jahre) wird separiert von der Jugendgruppe (14-20 Jahre) trainiert. Alle Teilnehmer müssen einen IQ von 70 oder höher haben, ein gutes expressives Sprachniveau und rezeptive Sprachfähigkeiten. Die Kenntnisse über ihre Diagnose wie auch Motivation, an dem Gruppenangebot teilzunehmen, sind weitere Voraussetzungen. Die Gruppengröße der Kindergruppe beträgt 4-5 Teilnehmer, bei der Jugendgruppe sind es 5-7. Es handelt sich hierbei oft um reine Jungengruppen, da die Prävalenz für ASS bei Jungen höher als bei Mädchen liegt (vgl. Cholemkey & Freitag, 2014, S.103).

Die Treffen der beiden Gruppen finden einmal pro Woche für 90 Minuten im gleichen Gruppenraum statt. Insgesamt werden 12 Sitzungen plus sechs aktive Nachmittage geplant. Die Therapie kann jedoch auch verlängert werden. Die Teilnehmer werden von einem Team aus zwei Therapeuten begleitet, die sehr gute Kenntnisse über die ASS verfügen und aus einem Mann und einer Frau bestehen. Das Ziel des verhaltenstherapeutischen Trainings beinhaltet das Erlernen sozialer Fertigkeiten, den Aufbau von sozialen Kompetenzen, sozialer Motivation, Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit, soziale Wahrnehmung, Perspektivenwechsel und Anpassungsfähigkeit in der Gruppensituation (vgl. ebd., S.98). Wichtig ist hierbei auch, dass die erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den Alltag bezogen werden können.

Vor dem ersten Training wird mit den Eltern und den Kindern und Jugendlichen ein Vorgespräch geführt. Dabei werden die Ziele des Trainings wie auch Fragen, Unklarheiten und Erwartungen besprochen. Die Jugendlichen und die Eltern lernen die Rahmenbedingungen und Strukturen der Gruppensituationen kennen und bauen somit Ängste und Unsicherheiten ab (vgl. ebd., S.105-108).

Die Arbeit sowohl mit den Kindern als auch mit den Jugendlichen muss stark strukturiert werden. So kommen Visualisierungen wie (Ablauf-, Verstärker-)pläne und Belohnungssysteme, die die Teilnehmenden motivieren das Ziel zu erreichen, zum Einsatz. Es bedarf zusätzlich der Gruppenregeln (Anhang 7), die gemeinsam erarbeitet und übersichtlich an der Wand befestigt werden.

Der Ablauf der Sitzungen ist immer gleich, d.h. es folgt immer einer klaren und festen Struktur, die sich jedoch auch innerhalb des Rahmens an die Bedürfnisse der Teilnehmer anpassen kann (vgl. ebd., S.109) (Tab. 3).

Tabelle 3: Struktur einer Gruppensequenz (Cholemkey & Freitag, 2014, S.131f)

Ablauf	Inhalt	Ziel	Material
(1) Einführung	Ablauf und Ziele der heutigen Sitzung werden präsentiert.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Strukturierung der Sitzung ▶ Vorhersagbarkeit ▶ Monitoring wird ermöglicht 	Flipchart
(2) Gruppenregeln	gemeinsames Wiederholen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Strukturierung der Gruppe 	Regel-Plakat
(3) Eingangsrunde	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Jeder Teilnehmer beantwortet zwei Fragen: <ul style="list-style-type: none"> – Wie geht es mir heute? – Was habe ich vergangene Woche erlebt? ▶ Jeder Teilnehmer nimmt sich ein Ziel für die Stunde vor. ▶ Hausaufgaben besprechen 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ persönlicher Bezug ▶ Selbstreflexion ▶ Übung zwischenmenschlicher Kommunikation ▶ Rückblick und Wiederholung der letzten Einheit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 3 Smiley-Karten ▶ Sanduhr ▶ Zielkarte
(4) Themenblock	<ul style="list-style-type: none"> ▶ theoretische Einführung ▶ Übung ▶ Vertiefung/Reflexion 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wissensvermittlung/ Einführung in die Thematik ▶ Anwendung/Übung ▶ vertiefte Verarbeitung 	abhängig von der Thematik
(5) Puffer: Spiele	Gruppenspiele (möglichst inhaltlich auf den Themenblock abgestimmt)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Auflockerung ▶ gemeinsame Aktivität üben ▶ spielerisches Einüben der Themenblöcke 	abhängig von der Spieleart
(6) Wochenauftrag	Vergabe von Hausaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Generalisierung des Gelernten ▶ Transfer in den persönlichen Alltag 	Arbeitsblätter
(7) Abschlussrunde	Feedback geben: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Das hat mir gut gefallen. ▶ Das hat mir nicht so gut gefallen. ▶ Jedem Teilnehmer wird durch die Trainer Feedback gegeben (nur positiv). 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Feedback ▶ Selbsteinschätzung ▶ Selbstwertsteigerung 	Zielkarte

Das SOSTA-FRA beinhaltet drei Hauptbausteine, die inhaltlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufeinander aufbauen. Das Stufenmodell in Abbildung 2 beschreibt die ansteigenden Anforderungen mit dem fortschreitendem Training (vgl. ebd., S.137).

Die erste Stufe beschreibt die Basis, in der sich die Teilnehmer mit ihren Schwächen und Stärken in Bezug auf den Autismus auseinandersetzen und Gemeinsamkeiten/Ähnlichkeiten zueinander feststellen. Weiterhin werden die Kommunikationsregeln geübt und die Förderung der Emotionen integriert. So können Versuche unternommen werden, das Gegenüber in seinen Reaktionen und Handlungen nachzuvollziehen.

Mit dem Erkennen der (eigenen) Gefühle und der dazugehörigen Sprache, kann auf die Förderung der Impulskontrolle wie auch der Selbstregulation eingegangen werden, was die zweite Stufe zum Ziel hat.

Die dritte Stufe beschreibt die Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung, woraus die Fähigkeiten der Handlungskompetenzen entwickelt werden können.

Weiterhin wird darauf geachtet, dass sich die Teilnehmer selber einschätzen und reflektieren müssen. Zudem wird über alle Stufen hinweg die Theory of Mind vermittelt.

Abbildung 2: Themenbausteine als Stufenmodell (Cholemkery & Freitag, 2014, S.138)

Das Manual des SOSTA-FRA beinhaltet neben den zwölf Sitzungen noch weitere sechs Sitzungen als „Puffer“, die unterschiedliche Funktionen haben können (ebd. S.192):

1. Bearbeitung aktueller, gruppenspezifischer Themen
 - z.B. Fragen nach Praktikumsplatz/ Arbeitsstelle
 - z.B. Bewerbungstraining
2. Übung und Wiederholungen von bereits Gelerntem
 - z.B. Emotionstraining
3. Vertiefung von Themenblöcken
4. Transfer des Gelernten in Alltagssituationen: Freie Zeit wird nutzbar
 - Gefördert durch Gruppenaktivitäten
 - Diese werden von Teilnehmenden selbständig geplant
 - Erfordert viele Kompetenzen von den Teilnehmern (Planen, Entscheidungen treffen, Kompromisse schliessen, Organisation etc.)
 - Gezielte Förderung selbständiger Beschäftigung – wie kann ich mit der freien Zeit umgehen?

Diese Sitzungen können jedoch auch als strukturierte Gruppentrainings genutzt werden, wobei das letzte Treffen ca. zwei bis drei Monate nach Abschluss stattfinden sollte („Booster-Sitzung“ (ebd., S.193)). So können sich alle Teilnehmer nach einer langen Pause erneut wieder sehen und Kontakte neu knüpfen.

Die Generalisierung des Gelernten und die Übertragung auf Alltagssituationen soll mit Hilfe der Eltern gewährleistet werden. Daher finden drei Elternabende à 90 Minuten pro Gruppentraining statt, eventuell auch mehr, wenn die sechs Puffer-Sitzungen ihrer Kinder eingelöst werden (vgl. ebd., S.194f).

Das Ziel der Elterntreffen ist, dass sich alle Eltern kennenlernen und die Möglichkeit zum Austausch erhalten. Sie können Fragen stellen und Unklarheiten zu beseitigen, Inhalte der Therapien besprechen und auch Methoden kennenlernen, um den Lerntransfer in den Alltag zu gewährleisten.

Die Elternabende erfolgen nach einer festen Struktur (Abbildung 3) ähnlich der Treffen ihrer Kinder.

- Ablauf Elternabend**
- ▶ **Eingangsrunde**
Ziel: gegenseitiges Kennenlernen; Aktualisierung zur Situation des Kindes
 - ▶ **Themenblock**
Ziel: Wissensvermittlung zur Integration in den Alltag; Erfahrungsaustausch
 - ▶ **Hausaufgaben**
Ziel: Übung und Anwendung des Gelernten; Transfersicherung
 - ▶ **Zirkelrunde**
Ziel: Klärung möglicher Fragen; Feedback

Abbildung 3: Ablauf Elternabend (Cholemkey & Freitag, 2014, S.197)

3.4.KOMPASS

Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen (Jenny et al., 2012)

KOMPASS versteht sich nicht als Gruppentherapie, sondern als Gruppentraining, da die Gruppe als Übungsraum für bestimmte Verhaltensweisen genutzt wird (vgl. Jenny et al., 2012, S.42). Das Training wird nach dem personenzentrierten, prozess- und ressourcenorientierten Ansatz geleitet, welches die Stärken der Teilnehmer aufgreift und erweitert. Das Ziel ist, dass die Jugendlichen die Fähigkeit erwerben „die soziale Welt zu entdecken und zu erforschen, sich in der sozialen Umgebung zurechtzufinden“ (ebd., S.54), mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, wählen zu können, wann und wie sie mit jemanden zusammentreffen und welches Bild sie von sich abgeben. Der Erwerb der sozialen und kommunikativen Fähigkeiten führt zu einer Veränderung des Selbstbildes. Die Jugendlichen erfahren, welche Signale sie durch ihr Verhalten

im Gespräch mit anderen senden und was diese beim Gegenüber auslösen. Das fördert die Selbstwahrnehmung und damit auch die Identitätsentwicklung (vgl. ebd., S.55).

KOMPASS teilt sich in ein Basis- und Fortgeschrittenentraining auf, die unterschiedliche Schwerpunkte beinhalten, jedoch aufeinander aufbauen. So werden im Basistraining die Modulthemen (Tab. 4) Emotionen, Small Talk und Telefongespräche und nonverbale Kommunikation behandelt. Das Fortgeschrittenentraining beinhaltet komplexe Kommunikation, Interaktion und die Förderung des Perspektivenwechsels wie auch Empathie (vgl. ebd., S.49). Auf das Fortgeschrittenentraining wird nicht näher eingegangen, da Jenny et al. (ebd.) noch keine Aussagen darüber treffen.

Tabelle 4: Übersicht über das KOMPASS-Training (Jenny et al., 2012, S.50)

Modul 1: Emotionen	Modul 2: Small Talk und Telefongespräch	Modul 3: Nonverbale Kommunikation
Benennen von Gefühlen	Einführung in das Thema Small Talk	Erster Eindruck und höfliches Verhalten
Erkennen von mimisch-gestischen Darstellungen von Gefühlen	Hintergrund des Small Talks	Nonverbale Kommunikation: Einführung
Mimisch-gestisches Darstellen von Gefühlen	Die Nähe-Distanz-Skala	Körperhaltungen und Nähe-Distanz
Gefühle und Stimme	Ablauf von Small Talk: Übersicht	Nonverbale Kommunikation: Gestik
Verbinden von Gefühlen und Situationen	Ablauf von Small Talk: Begrüßung	Nonverbale Kommunikation: Blickverhalten
Typisches Reagieren auf Gefühle	Ablauf von Small Talk: Einleitungssatz	Nonverbale Kommunikation: Mimik
	Ablauf von Small Talk: Antwortsatz, Kommentar und Fortsetzungsfrage	Nonverbale Kommunikation: Stimme
	Ablauf von Small Talk: Brückenkommunikation	Nonverbale Kommunikation: Zusammenfügen aller Elemente
	Ablauf von Small Talk: Von sich erzählen	
	Ablauf von Small Talk: Abschlussatz und Verabschieden	
	Zusammenfügen der einzelnen Bausteine I: Small Talk mit den Eltern	
	Zusammenfügen der einzelnen Bausteine II: Small Talk-Trainingsparcours	
	Zusammenfügen der einzelnen Bausteine III: Small Talk mit Außenstehenden	
Zusammenfügen der einzelnen Bausteine IV: Small Talk mit Gruppenmitgliedern		
	Telefongespräch	

Das KOMPASS-Gruppentraining richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene mit ASS mit hohem Funktionsniveau (überwiegend Asperger, Atypischer und Highfunctioning Autismus). Die Voraussetzung für die Teilnahme ist eine durchschnittliche Intelligenz, fließende Lese- und Schreibfertigkeiten wie auch das Alter von 12 bis 18 Jahren. Weiterhin sollen die Jugendlichen ein minimales Störungsbewusstsein haben,

motiviert sein an dem Gruppenangebot teilzunehmen, Kenntnisse über ihre ASS Diagnose verfügen und sich mit dieser auseinandersetzen.

Vor Beginn jedes Gruppentrainings wird ein „Indikationsgespräch“ (ebd., S.52) mit den betroffenen Eltern und dem Jugendlichen selber gehalten, um das Konzept, die Abläufe und die Verstärker/Pläne genauer zu erklären. Bei diesem Gespräch wird nach der Motivation, den Wünschen und den Ängsten des Jugendlichen gefragt.

Die Gruppe bestehend aus mindestens sechs bis maximal acht Jugendlichen, trifft sich einmal in der Woche nach der Schule/Arbeit/Lehre für 90 Minuten in einem festen Besprechungsraum. Begleitet werden die Teilnehmer von zwei Therapeuten (einer Frau und einem Mann) im Verhältnis von 3:1 oder 4:1 (vgl. ebd., S.57). Die Jugendgruppe ist in der Ausprägung ihres Autismus heterogen. Es wird darauf geachtet, dass aktive mit zurückhaltenden Teilnehmern zusammenarbeiten. Um intensivere Trainingseinheiten zu generieren wird oft in der Halbgruppe gearbeitet, so ist auch eine individuellere Betreuung besser gewährleistet. Besonders motivierend zeigen sich Mannschaftswettbewerbe zwischen den zwei Gruppen (vgl. ebd., S.56).

Die einzelnen Sequenzen sind stark strukturiert und für alle Teilnehmer mittels eines Plans an der Wand ersichtlich (Tab. 5).

Tabelle 5: Ablauf einer Gruppensitzung im KOMPASS (Jenny et al., 2012, S.60)

Ablauf	Inhalt
Begrüssung	
Trainingsaufgaben abgeben + Belohnungspunkte verteilen	
Befindlichkeitsrunde	Mittels Stimmungsanzeiger sollen die Jugendlichen der Reihe nach ihren Gemütszustand mit Begründung nennen – dient der Emotionsförderung
1. Lektion	Lektionen werden von den Therapeuten vorbereitet, so wird entweder ein Informationsblatt besprochen, Spiele gespielt oder Partnerübungen absolviert
2. Lektion	
Snack Pause	Kurze Erholung, die Möglichkeiten des Austausches bietet. Bei jüngeren Kindern können hier Spiele mit klaren Regeln angeboten werden
3. Lektion	Siehe oben
4. Lektion	
Evtl. Witzrunde	Witze als „Schlüsselfertigkeit für soziale Beliebtheit und Integration“ (ebd. S.61)
Neue Trainingsaufgabe	Hausaufgaben, Transfer in den Alltag
Abschied	Entspricht dem Begrüssungsritual

KOMPASS bedient sich gelben Informations-, blauen Arbeits-, grünen Protokoll-, rosa Trainingsaufgabenblättern, Übungen und Spielen. Allen gemeinsam ist, dem Teilnehmer ein vertieftes Wissen über soziale Kompetenzen zunächst auf theoretischer und anschliessend auf praktischer Art zu vermitteln und einen Transfer in den Alltag zu begünstigen. So lernen die Jugendlichen über den kognitiven Weg soziale Situatio-

nen und Schwierigkeiten wie unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten kennen. Mittels der Arbeits- und Protokollblätter können sie das theoretisch Erlernte einüben und „die Jugendlichen für ihre soziale Umgebung wach machen und ihnen indirekt einen Weg weisen, wie sie zu Informationen über angemessene soziale Verhaltensweise gelangen“ (ebd., S.65). Die Übungen und Spiele sind als Mannschafts- und Gruppenspiele gestaltet, da Menschen mit ASS häufig einen geringen Teamgeist haben. Die Gruppen werden immer wieder neu gemischt, so dass jeder mit jedem zusammenarbeiten kann und muss. Die Auslegung der Spiele als Wettbewerb hat sich bei KOMPASS als motivierend erwiesen und fördert den Teamgeist. Die Belohnung in Form von Süßigkeiten hat einen symbolischen Siegescharakter.

Die wöchentlichen Trainingsaufgaben werden als Hausaufgaben verteilt und sollen das gelernte Wissen vertiefen, automatisieren wie auch den Transfer begünstigen, da sie diese Aufgaben in ihrem Umfeld ausprobieren müssen (vgl. ebd., S.66). Eltern haben oft eine unterstützende Funktion, in dem sie ihre Kinder beobachten oder die Aufgaben erneut erklären müssen.

Das KOMPASS arbeitet mit Verstärkern im Sinne des Token-Systems³, jedoch wird dieses nur in Zusammenhang mit den Trainingsaufgaben angewendet.

Des Weiteren wird in der Gruppenarbeit auf Visualisierungshilfen wie Pläne, Piktogramme und den oben genannten Blättern zurückgegriffen, die strukturiert und vorhersagbar sind. Auf Gefühlsäusserungen wird direkt reagiert, in dem die Emotionen aufgenommen, differenziert beschrieben und aufgelistet werden (vgl. ebd., S.47). Zum Zuge kommen ebenso Videoaufnahmen, Rollen-, Regelspiele und praktische Übungen, die das Lernen vielfältig gestalten.

Das KOMPASS Training ist stark an Rogers (1988) ressourcenorientiertem Ansatz angelehnt, der den Menschen mit all seinen Stärken in den Mittelpunkt stellt. So werden mit den Jugendlichen persönlich relevante Ziele besprochen, die das Selbstwertgefühl steigern sollen. Die Therapeuten geben konstruktives Feedback und sprechen Lob aus. Das Lernen erfolgt dabei kleinschrittig mit ansteigendem Niveau unter Nutzung von Hilfsmitteln, welche die Übungen für den Jugendlichen positiv verlaufen lassen. So kann eine Stärkung des Selbstbewusstseins und auch ein Transfer des Gelernten in den Alltag erfolgen und die Motivation gesteigert werden (vgl. ebd., S.47f.).

Wie bereits erwähnt ist die Mitarbeit der Eltern sehr wertvoll, da sie als Experten für ihre Kinder angesehen werden und auch die Förderung im vertrauten Rahmen zum Transfer beiträgt. KOMPASS bietet für Eltern unterschiedliche Anlässe an, an denen sie andere betroffene Eltern kennenlernen und sich austauschen können. So findet einmal im Jahr ein Spiel- und Grillnachmittag statt. Auch Treffen von regionalen Selbsthilfegruppen werden weitervermittelt (vgl. ebd., S.59). Geschwister autistischer Kinder haben die Möglichkeit an unregelmässigen Treffen (ca. 5 Sitzungen) teilzunehmen und etwas über den Autismus wie auch Belastungssituationen zu erfahren und sich auszutauschen.

Des Weiteren erfolgen mindestens zwei Informationsabende (einer nach dem ersten Modul, ein zweiter. am Ende des zweiten Moduls) für Eltern und Lehrpersonen, die zum einen über den Autismus und seine Symptomatik informieren und zum anderen Rückmeldung über den Verlauf des Gruppentrainings geben. Gegen Ende des Basistrainings wird ein Standortgespräch mit der Familie geführt, in dem die Therapeuten die Familie auf die Fortsetzungsgruppe verweisen.

³ Ist ein Verfahren der operanten Konditionierung zur Verstärkung erwünschten Verhaltens, mittels Tokens (Aufkleber, Stempel etc. werden gesammelt und für eine grössere Belohnung eingetauscht).

3.5.TOMTASS

Theory-of-Mind-Training bei Autismusspektrumstörungen (Paschke-Müller et al. 2013)

Das lösungsorientierte, standardisierte Gruppentraining richtet sich an Kinder und Jugendliche (7-18 Jahren) mit ASS mit einer leicht unterdurchschnittlichen bis leicht überdurchschnittlichen kognitiven Leistungsfähigkeit. Die Kinder- (7-12 Jahren) und die Jugendlichengruppe (12-18 Jahren) bestehen aus vier bis sechs Teilnehmern und werden von je zwei Therapeuten begleitet. Das Gruppentraining findet einmal in der Woche in einem festen Raum statt. Die Gesamtdauer umfasst 24 Gruppenstunden, wobei eine Gruppenstunde aus 75 Minuten und 5 Minuten Pause besteht (Abb. 4).

Es werden insgesamt drei Elternabende (Kennenlernen anderer Eltern, wie auch das detaillierte Programm, Zwischenfazit, Äusserung von Wünschen und Ideen), wie auch Vor- und Nachgespräche mit Eltern und Teilnehmern angeboten (vgl. Paschke-Müller et al., 2013, S.24).

Abbildung 4: Chronologischer Aufbau TOMTASS (Paschke-Müller et al., 2013, S. 25)

Vom Training ausgeschlossen sind Kinder und Jugendliche, die ein stark externalisierendes, ritualisiertes und zwanghaftes Verhalten (Aggressionen, Wutausbrüche) aufweisen, sich ablehnend und demotiviert zeigen, wie auch über keine verbale Sprache verfügen (vgl. ebd., S.24).

Die Gruppenzusammensetzung erweist sich als schwierig, wenn eine grosse Heterogenität herrscht, da jeder Einzelne unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche bezüglich des Trainings hat. Der Vorteil einer homogenen Gruppenkonstellation ist der Aufbau des Verständnisses füreinander, bei der heterogenen Gruppe können jedoch die unterschiedlichen Erfahrungen jedes Teilnehmenden genutzt werden (vgl. ebd., S.29).

Der Aufbau des TOMTASS in drei Stufen (Abb. 5) (Motivation, Basis, Aufbaustufe), beinhalten unterschiedliche Schwerpunkte:

- Motivationsstufe
 - o Kinder und Jugendliche sollen motiviert werden
 - o Etablierung eines Gruppengefühls
 - o Störungsbewusstsein schaffen (Kinder und Jugendliche müssen sich dessen bewusst werden, wie Menschen ohne ASS handeln, damit sie wissen was sie erlernen müssen)

- Basisstufe
 - o Training der grundlegenden Basisfertigkeiten der ToM
- Aufbaustufe
 - o Transfer der geübten in den Alltag

Abbildung 5: Aufbau des TOMTASS (Paschke-Müller et al., 2013, S.25)

Die acht Module bauen aufeinander auf und zeigen eine stetig anwachsende inhaltliche Komplexität auf. Die Themen werden alltagsnaher, je fortgeschrittener das Training verläuft. Dabei wird an den Stärken der Teilnehmer angeknüpft, indem beispielsweise das Spezialinteresse zur Kontaktaufnahme mit anderen Kindern oder Jugendlichen genutzt wird. Innerhalb des TOMTASS wurden von jedem Einzelnen Ziele formuliert, die die Therapeuten stets vor Augen haben und das Programm dementsprechend gestalten (vgl. ebd., S.26). Die Therapeuten haben zusätzlich die Aufgabe, im Gruppengeschehen direkt Feedbacks zu geben, so dass die Teilnehmenden einen Zusammenhang zwischen der Situation und dem gezeigten Verhalten erkennen. TOMTASS bedient sich in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit ASS unterschiedlicher Hilfsmittel, die zu einem erfolgreichen Training beitragen. So wird stark auf Visualisierung und Strukturierung der Inhalte geachtet, die Sprache ist klar und einfach, die Theory of Mind wird gezielt trainiert, Hausaufgaben dienen als Transfer in den Alltag und eine positive Atmosphäre wird geschaffen.

Die Mitarbeit der Eltern wird sehr geschätzt und zeigt sich auch als notwendig, damit ein Transfer des Gelernten seinen Platz im Alltag findet. Daher werden sie als Co-Therapeuten angesehen und eng in die Arbeit miteinbezogen.

Aus dem ABA und dem TEACCH-Ansatz wurden Elemente, wie Verstärkersystem, „Gruppenregeln (Anhang 7), Prompts (Hilfestellungen, die langsam ausgeblendet werden), Shaping (komplexe Verhaltensweisen werden in einzelne Lernschritte zerlegt und sukzessiv gelernt), Chaining (Inhalte werden schrittweise erlernt und dabei auf bereits gelernten Schritten aufgebaut)“ für die verhaltenstherapeutische Arbeit übernommen (vgl. ebd., S.26).

Als übergeordnete Ziele des TOMTASS nennen Paschke-Müller et al. (2013, S.27)

1. Verbesserung der Kommunikation/Interaktion innerhalb der Gruppe
 - Kontaktaufnahme und Small Talk untereinander
 - Gruppenregeln einhalten

- soziale Regeln verstehen
 - Theory of Mind verbessern
 - Förderung der Selbstwahrnehmung
 - positive soziale Erfahrungen sammeln
2. Verbesserung von unangemessenen, starren, unflexiblen oder problematischen Verhaltensweisen
 - Abbau von ritualisiertem Verhalten
 - Verminderung starrer Verhaltensweisen
 - Flexibilitätsförderung
 - Aufmerksamkeitsförderung
 3. Verbesserung der Interaktionsfähigkeit im Alltag
 - Kontakt- und Freundschaftsaufbau
 - Verbesserung der Familiensituation
 - Bessere Mitarbeit im schulischen Umfeld
 - Förderung der Selbständigkeit

Die Abläufe des Gruppentrainings werden von den Therapeuten vor jeder Sitzung vor- und nachbereitet. Dadurch können Inhalte innerhalb des festen Rahmens variieren und anschliessend wertvolle Beobachtungen direkt dokumentiert werden.

Der Ablauf gestaltet sich folgendermassen:

1. *Begrüssungsrunde (fester Bestandteil)*
 - Stimmungsrunde
 - Erzählrunde (schönes/ schlechtes Erlebnis der letzten Woche)
 - Gefühlsskala kommt zum Einsatz
2. Gruppenspiel (variabler Bestandteil)
3. Gruppengespräch (variabler Bestandteil)
 - z.B. Stärken und Schwächen
 - Was ist Autismus?
4. Gemeinsame Aktivität (variabler Bestandteil)
 - strukturierte Gruppenarbeit
 - Erstellung Gruppenarbeitsregeln (Anhang 7) und eine Checkliste
5. Rollenspiel (variabler Bestandteil)
 - So viel Struktur wie nötig, so wenig wie möglich (z.B. ein Arbeitsblatt nur mit vorgegebenen Satzanfängen, Teilnehmer müssen es vervollständigen)
6. *Pause (fester Bestandteil)*
 - unstrukturierte Situation
 - Gruppenleiter ziehen sich zurück
 - Möglichkeit der Teilnehmer ihre Token einzulösen
7. *Hausaufgabe (fester Bestandteil)*
 - Fortsetzung der gelernten Inhalte
8. *Abschlussrunde (fester Bestandteil)*
 - Reflexion (Wie hat es mir heute gefallen? Was hat mir gefallen? Verbesserungsvorschläge?)
 - Einbezug von Gefühlsskalen

Das Programm wird sowohl an die Kinder- wie auch die Jugendlichengruppe individuell angepasst. Einen Unterschied gibt es im Belohnungssystem, da das Token-Prinzip nur bei der Kindergruppe seine Anwendung findet. Dabei wird, ähnlich wie beim Fussball, die gelbe wie auch die rote Karte bei Regelverletzung zu Hilfe genommen. Die einzelnen Programmpunkte sind in Abschnitte unterteilt, in denen die Kinder die Gelegenheit erhalten, einen Token (hier einen Stein) zu erhalten. Bei einem Regelbruch wird zuerst nur darauf hingewiesen, bei einem erneuten Bruch gibt es die gelbe Karte und keinen Token. Bei einem dritten Regelverstoß, bekommt das Kind die rote Karte und muss sogar einen Token abgeben. Das Ziel besteht darin zehn Steine zu sammeln, um sich ein Geschenk aus der Schatzkiste aussuchen zu dürfen (vgl. ebd., S.40).

Das Manual des TOMTASS gibt einen detaillierten Einblick in den Ablauf, wortwörtliche Einführung in einige Programmpunkte, Hausaufgaben, Spiele wie auch Materialien zu den einzelnen Modulen.

3.6. Sozialtraining Heilpädagogische Schule Zürich (HPS)

Das Sozialtraining (ST) der Heilpädagogischen Schule Zürich richtet sich an ihre eigenen Schülerinnen und Schüler (SuS) (von Kindergarten bis Abschlussklasse) mit einer ASS (Frühkindlicher, Asperger und Atypischer Autismus) und einem Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS). Die Voraussetzung neben diesen Diagnosen ist die Fähigkeit, sich neben anderen Kindern und Jugendlichen aufhalten, die Anwesenheit anderer ertragen und die eigenen Bedürfnisse mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten zu können (vgl. Stadt Zürich, 2014, S.4). Dabei können SuS aus der separierten wie auch aus der integrierten Beschulung am ST teilnehmen. Die Gruppen werden nach Alter, kognitivem Niveau, sprachlichen Fähigkeiten, Verhalten wie auch Diagnose zusammengesetzt, so dass mindestens vier Teilnehmer mit je zwei Sozialtrainern zusammenarbeiten (vgl. ebd., S.5). Die Treffen finden einmal in der Woche an einem Mittwochvormittag in der Zeit von 10:15 Uhr-11:45 Uhr in einem festen Raum statt. Da es sich bei dem ST um ein schulisches Angebot der Heilpädagogischen Schule handelt, wurde dieses Training parallel zum Unterricht organisiert. Dabei achteten die Leiter bei der Organisation darauf, dass es sich an die Regelschulzeiten anlehnt, damit kein Kind oder Jugendlicher vorzeitig den Unterricht verlassen muss (vgl. ebd.). Allerdings fehlen die SuS bei den letzten zwei Lektionen in der Schule. Vorteilhaft für das Training am Mittwochvormittag ist, dass es in Absprache mit den Eltern, Schul- und Hortpersonal über den Mittag ausgedehnt werden kann. Zudem dürfen die SuS dem ST fernbleiben, wenn besondere Anlässe in der Schule stattfinden.

Die Kinder aus der Integration können sowohl in der Begleitung ihrer Schulischen Heilpädagogen (SHP) oder aber auch alleine ins Sozialtraining kommen. Dabei nutzen einige die öffentlichen Verkehrsmittel und die anderen das schuleigene Taxi.

Bevor die Kinder in das Sozialtraining eintreten, wird der Förderbedarf jedes Einzelnen aufgrund von Beobachtungen seitens der Lehrpersonen, Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, Eltern und des Sozialtrainers selber mittels Gesprächen, Hausbesuchen und Fragebogen ermittelt. Bei dem Fragebogen handelt es sich um den „Social Skills Assessment - Erhebungsbogen für soziale Fähigkeiten“ von Susan Boswell et al. (Häussler et al., 2008, S.224ff) (Kap. 3.1.), welcher auch zur späteren Zielformulierung dient. Aktuelle Themen werden somit visualisiert und fliessen in das Programm des Sozialtrainings ein (vgl. Stadt Zürich, 2014, S.6f). Der Austritt und die Gesamtdauer, wie lange ein Kinder oder Jugendlicher am Training teilnehmen darf, sind noch nicht fest geregelt. Nach Überprüfung der erreichten Ziele und der Motivation, die das Kind oder Jugendliche gegenüber dem Training hat, wird individuell festgelegt, wie lange das Training besucht werden soll (vgl. ebd., S.5). Es gibt jedoch einen Richtwert von etwa zwei Jahren. Danach kann in Abspra-

che mit den Eltern und der Schule entweder über den Austritt, eine Verlängerung des Trainings oder über den Übertritt in den Mittwochsclub⁴, entschieden werden (vgl. ebd.).

Die zuständigen Heilpädagogen, die die Kinder in das Training begleiten, bekommen in der Zeit des Trainings eine Intervention. Diese dient der Vermittlung von Fachwissen über ASS/ADHS wie auch der Besprechung von bestimmten Fällen. Nach etwa einem Jahr kann die zuständige Begleitperson, sofern ihre Schülerin/ihr Schüler am ST weiterhin teilnimmt, als Co-Trainer/Co-Trainerin in einer Gruppe selber mitwirken und das theoretische Wissen in der Praxis vertiefen (vgl. ebd., S.8).

Die Eltern werden in die Arbeit mit ihren Kindern einbezogen, wenn es dabei um die Generalisierung des Gelernten in den Alltag geht. Dabei sollen sie ihre Kinder bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben unterstützen und die Inhalte aus dem Training in den Alltag einfließen lassen. Zweimal im Jahr werden Elternanlässe organisiert, an denen auch die Lehrpersonen teilhaben können. Zum einen handelt es sich um Informationsabende über ASS, zum anderen bietet es die Möglichkeit des Austausches und der Vernetzung (vgl. ebd., S.9).

Die Sozialtrainer kommen aus dem sozial- und heilpädagogischen Bereich und bringen ein Fachwissen über die ASS mit. Sie bereiten die jeweiligen Treffen vor- und nach und vernetzen sich mit dem Umfeld der teilnehmenden Kindern und Jugendlichen (vgl. ebd., S.7).

Das ST der HPS orientiert sich an den Inhalten und Methoden des SOKO Autismus von A. Häussler et al. (siehe Kap. 3.1.). Dabei werden die Alltagsthemen der Teilnehmer aufgegriffen und in das Training eingebunden, unter Berücksichtigung der Visualisierung und Strukturierung (vgl. ebd.). Verstärkersysteme in Form eines Belohnungsplanes wie auch unterschiedliche (Ablauf-) Pläne, Anwesenheitslisten, feste Rahmenpunkte mit flexiblen Inhalten (Abb.6) und Gruppenregeln (Anhang 7) sind für jeden ersichtlich an den Wänden auf Plakaten visuell dargestellt. Bei den Methoden finden der Anfangs- wie der Schlusskreis ihren Platz, welche der Befindlichkeits-, Wunsch und Bedürfnisabfrage und der Reflexion („Was hat mir heute (nicht) gefallen?“) dienen. Weiterhin werden Erzählrunden, Gruppenspiele, -gespräche, -aktivitäten, Rollenspiele etc. durchgeführt, um die unterschiedlichen sozialen Fertigkeiten zu vermitteln.

⁴ Im Anschluss an das ST gibt es gelegentliche Treffen des Mittwochclubs. Dieser richtet sich an Kinder und Jugendliche, die das Training absolviert haben, jedoch noch weiterhin die anderen Teilnehmern treffen möchten. Der Schwerpunkt liegt hier auf der „Freizeitgestaltung“.

Abbildung 6: Ablauf eines Gruppentreffens HPS (eigene Darstellung)

Das ST führt kein Manual über feste Inhalte des Trainings, da sie sich individuell nach den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen richten (Abb.7).

Aus folgender Liste können Inhalte zu einer Trainingssequenz zusammengesetzt werden.

Die Liste lässt sich beliebig erweitern.

- Gruppenregeln bestimmen
- Wer bin ich? Wer bist du?
- soziale Kontaktaufnahme: Begrüssung, Verabschiedung
- Verschiedene Arten der Kontaktaufnahme: Direkt, Telefon, schriftlich etc.
- Emotionen: kennen, benennen, Umgang damit
- soziale Kontaktaufnahme
- Soziale Konstrukte (z.B. Freundschaft, Familie)
- Konflikte: Was ist Streit?
- Aufbau von Konfliktlösestrategien
- Wie führe ich ein Gespräch?
- Umgang mit Kritik, Feedback
- Umgang mit Komplimenten
- Hilfe holen, annehmen und geben
- Hobbys
- Gestik und Mimik
- Rücksicht nehmen
- sich entschuldigen
- Umgang mit der eigenen Beeinträchtigung
- Nähe und Distanz
- Wie verhalte ich mich in öffentlichen Räumen?
- jemanden einladen / eingeladen werden
- gemeinsame Handlungsabläufe planen und durchführen (z.B. zusammen einkaufen, kochen, essen)
- Geburts- und andere Festtage
- Nein sagen
- Versuchungen zurückweisen
- auf Kritik reagieren
- Änderungen bei störendem Verhalten verlangen
- Widerspruch äussern
- Unterbrechungen im Gespräch unterbinden
- Schwächen eingestehen
- unerwünschte Kontakte beenden
- auf Kontaktangebote reagieren
- Gespräche beginnen
- Gespräche aufrechterhalten
- Gespräche beenden
- erwünschte Kontakte arrangieren
- um einen Gefallen bitten
- Komplimente akzeptieren
- Komplimente machen
- Gefühle offen zeigen

Abbildung 7: Inhalte aus dem Sozialtraining der HPS (Stadt Zürich , 2014, S.23)

4. Evaluation der Konzepte

Im Folgenden Kapitel wird eine Evaluation der einzelnen Konzepte vorgenommen. Vorweg muss gesagt werden, dass empirische Studien zu Sozialtrainings für psychiatrische Störungsbilder belegt sind, jedoch die Forschung bezüglich der Evaluation der Trainings bei Menschen mit ASS noch am Anfang steht (Rao et al., 2008; zitiert nach Jenny et al., 2012, S.213). Da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, jede Evaluation detailliert zu beschreiben, werden in groben Zügen der Verlauf, die Untersuchungsinstrumente (soweit bekannt) und die Ergebnisse genannt.

4.1. SOKO

Eine Evaluation wurde nicht vorgenommen, jedoch machen Häussler et al. (2008) in ihrem SOKO an unterschiedlichen Stellen Aussagen über den Erfolg des Sozialtrainings, der sich eingestellt hat.

Sie heben hervor, dass Menschen mit ASS von klar strukturierten Gruppen, in denen sie ihre sozialen Erfahrungen machen und den Umgang mit anderen Menschen üben können, profitieren (vgl. ebd., S.18). Der Einbezug von nicht-autistischen Kindern und Jugendlichen in die Gruppenprozesse kann als erfolgreicher Übertrag der sozialen Kompetenzen dienen, als wenn nur der Therapeut mit den Kindern üben würde (ebd.). Es kann somit eine authentische Situation hergestellt werden und den Transfer auf den Alltag erleichtern.

Häussler et al. (2008) berichten weiterhin, dass auch die Spielkiste bereits erste Erfolge zeigte. Ersichtlich sei es daran, dass die Kinder mittlerweile selbständig nach den für sie interessanten Spielsachen fragen. Sie sind auch auf einem guten Weg, sich alleine auf Partnersuche für das gemeinsame Spiel zu begeben. Noch ist ein kleiner Input der Begleiterinnen erforderlich, jedoch können die Kinder danach alleine weiterspielen (vgl. ebd., S.56).

4.2. KONTAKT

Eine Evaluation wurde im Zeitraum von November 2005-September 2006 von der J.W. Goethe Universität Frankfurt vorgenommen. Dabei wurden bei 17 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 9 und 20 Jahren (15 Jungen, 2 Mädchen), sechs mal ein Frühkindlichen, sechs mal ein Asperger und fünf mal ein Atypischer Autismus diagnostiziert (Diagnosen wurden mittels unterschiedlicher Tests abgesichert).

Die Evaluation wurde an ambulanten Patienten, die in drei KONTAKT-Gruppen eingeteilt waren, erhoben (vgl. ebd. S.45):

1. sieben Jugendliche, die bereits vor der Evaluation schon am KONTAKT Training teilgenommen haben („Jugendliche alt“)
2. vier Jugendliche ohne vorherige Teilnahme am KONTAKT- Training („Jugendliche neu“)
3. sechs Kinder ohne vorherige Teilnahme am KONTAKT- Training („Kinder neu“)

Alle drei Gruppen haben während elf Monate das KONTAKT-Training jede Woche („Kinder neu“) bis alle zwei Wochen („Jugendliche alt & neu“) mit Ausnahme der Ferien besucht. Die Kinder haben 29 mal am Training zu jeweils 60 Minuten teilgenommen, Jugendliche „alt“ 17 und Jugendliche „neu“ 15 mal zu jeweils 90 Minuten.

Erfasst wurden Messungen vor dem Training im November 2005 (Prä), nach $\frac{3}{4}$ des Trainings Ende April 2006 (Post) und nach den Sommerferien, vor der Fortsetzung des Trainings im September 2006 (Follow-up) (vgl. ebd.). Bei allen drei Messzeitpunkten wurden Daten aus unterschiedlichen Fragebogen, die Eltern, Experten wie auch Lehrpersonen ausgefüllten, erhoben.

In der Tabelle 6 werden die Untersuchungsinstrumente dargestellt.

Tabelle 6: Untersuchungsinstrumente (Herbrecht et al., 2008, S.46f)

Expertenratings	
Diagnosecheckliste für tiefgreifende Entwicklungsstörung (DCL-TES)	Bewertet abnormes Verhalten im Bereich: <ul style="list-style-type: none"> - soziale Interaktion (DCL-S) - Kommunikation (DCL-K) - repetitive, stereotype Verhalten (DCL-St)
Checkliste zur Beurteilung von Gruppenfertigkeiten (CBG)	Beurteilung von prosozialem Verhalten im Gruppensetting
Global Assessment of Functioning Scale (GAF)	Einschätzung des funktionalen alltäglichen Verhaltensniveaus einer Person
Blindes standardisiertes Expertenrating (BE)	Verhalten der Teilnehmer während der Eingangsrunde im KONTAKT (Videoanalyse)
Elternratings	
Elterninterview für Autismus (PIA-CV-Mini)	Interview zu: <ul style="list-style-type: none"> - Sozialbereich (PIA-S) - affektive Reaktivität (PIA-AR) - Interaktion mit Gleichaltrigen (PIA-INT) - Kommunikation (PIA-K) - Stereotypen (PIA-St) - Bedürfnis nach Gleichheit (PIA-GL)
Elternfragebogen Soziale Kompetenz Skala (SKS)	Messung der allgemeinen sozialen Fertigkeiten und Anpassung
Familien Belastungstest (FaBel)	Elternfragebogen zur familiären Belastung, die durch das behinderte Kind entstanden ist
Lehrrating	
Erfassung des Gruppenverhaltens (FEG)	Fragebogen zum Sozial- und Gruppenverhalten im schulischen und unterrichtlichen Kontext

Das Fazit der Evaluation zeigt einen mittleren bis grossen Effekt im Aufbau von funktionalen sozialen Fertigkeiten und den „Abbau von Psychopathologie im Sinne des Autismus“ (ebd., S.48).

Teilnehmer, die bereits über eine Vorerfahrung mit dem Trainingsprogramm verfügten wie auch neue Teilnehmer, konnten in derselben Weise davon profitieren. Es fehlt bei der Evaluation jedoch an Kontrollgruppen, die keine oder eine ähnliche Massnahme absolviert haben (vgl. ebd.).

4.3.SOSTA-FRA

Eine Evaluation hat in der ersten Prä-Post-Studie des SOSTA-FRAs mit 25 Kindern und Jugendlichen stattgefunden. Die Elternbeurteilungen fielen bereits nach 12 Therapiesitzungen positiv aus (vgl. Cholemkey & Freitag, 2014, S.96). Die Daten wurden mittels Fragebogen wie der Skala zur Erfassung Sozialer Reaktivität (SRS) von Bölte et al. von den Eltern erhoben. Zusätzlich füllten Eltern, Therapeuten wie Teilnehmende einen Therapiebeurteilungsfragebogen aus, der eine mittlere Zufriedenheit aufzeigte. Die individuell gesetzten Therapie- und Sitzungsziele konnten von den Kindern und Jugendlichen gut umgesetzt werden. Cholemkey und Freitag (2014, S.96) gehen jedoch nicht auf nähere Ausführungen ein, sondern verweisen auf die noch erscheinende SOSTA-FRA Studie, die einen grösseren Evaluationsumfang beträgt (vgl. ebd.).

4.4.KOMPASS

*„Diese Therapie hat mir geholfen. Hier übte und lernte ich genau das, was mir im Alltag so viele Schwierigkeiten bereitet. Diese [Übungen, Anm. d. Verf.] zeigen mit welchen (für Nichtbetroffenen meist selbstverständlichen) Situationen wir uns beschäftigen haben. Ich kann jetzt vielleicht etwas mutiger sein, weil ich nun gewisse Abläufe in Gesprächen besser verstehe“
(Schneebeli, 2011, S 69).*

KOMPASS ist das erste evaluierte personenzentrierte Konzept, das sich auf das jugendliche Alter bezieht. Seit 2005 wird das Training mit einer Verlaufsuntersuchung evaluiert. Dabei handelt es sich um eine Vergleichsuntersuchung mit einer Warte-Kontrollgruppe (Jenny et al., 2012, S.191).

Es werden an drei Zeitpunkten (vor (prä) dem Training, nach (post1) Abschluss des Trainings und Katamnese-Untersuchung: 10-12 Monate nach Gruppenende (Kat)) Daten mittels Fragebogen erhoben.

Die Untersuchungsinstrumente (Tab. 7) bestehen in erster Linie aus Fragebögen, die grösstenteils von den Eltern als Hauptinformationsquelle und ein kleiner Teil von den Lehrpersonen ausgefüllt werden. Die Jugendlichen selber bekommen einen Fragebogen zur Therapiezufriedenheit und das Gruppenverhalten wird vor und nach dem Training von den Therapeuten dokumentiert.

Tabelle 7: Untersuchungsinstrumente (Jenny et al., 2012, S.193f)

<p>Marburger Beurteilungsskala zum Asperger-Syndrom (MBAS) von Kamp-Becker et al. (Auszufüllen von den Eltern)</p>	<p>Instrument zur Identifikation autistischer Störungen auf hohem Funktionsniveau; beinhaltet aktuelle Verhaltensbeschreibungen, symptomorientierter Fragebogen (vier Skalen):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ToM, Kontakt- und Spielverhalten 2. Geteilte Aufmerksamkeit, Freude, Mimik, Gestik 3. Stereotypien, situationsinadäquates Verhalten 4. auffälliger Sprachstil, Sonderinteressen, Motorik
<p>Skala zur Erfassung Sozialer Reaktivität (SRS) von Bölte et al. (Auszufüllen von den Eltern, Lehrpersonen)</p>	<p>Fragebogen über soziale, kommunikative und rigide Verhaltensweisen, kann unterteilt werden in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Soziale Bewusstheit 2. Soziale Kognition 3. Soziale Kommunikation 4. Soziale Motivation 5. Autistische Manierismen
<p>Child Behavior Checklist (CBCL) bzw. Teacher`s Report Form (TRF) von Achenbach (Auszufüllen von den Eltern, Lehrpersonen)</p>	<p>Fragebogen über:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sozialer Rückzug 2. Somatische Beschwerden 3. Angst/Depressivität 4. Soziale Probleme 5. Schizoid/zwanghaftes Verhalten 6. Aufmerksamkeitsstörungen 7. Aggressives Verhalten 8. Delinquentes Verhalten

Fragebogen zur Erfassung des Gruppenverhaltens (FEG) von Bölte	Kompetenzskala zur Erfassung des aktuellen Verhaltens: 1. Kommunikation 2. Interaktion 3. Perspektivenübernahme	
Checkliste zur Beurteilung von Gruppenfertigkeiten (CBG) von Bölte	19 Verhaltensbeschreibungen in einer Gruppe – wird ein bestimmtes Verhalten nicht/selbständig/mit Unterstützung gezeigt,	
Fragebogen zur Beurteilung der Behandlung (FBB) von Mattejat et al. Eltern- wie auch Jugendlichenfragebogen	Elternfragebogen	Jugendlichenfragebogen
	1. Erfolg der Behandlung mit: Erfolg Patient Erfolg Beziehung Patient Erfolg selbst Erfolg Familienbeziehung 2. Verlauf der Behandlung	1. Erfolg der Behandlung mit: Erfolg selbst Erfolg Familienbeziehung 2. Beziehung zum Therapeuten 3. Rahmenbedingungen der Behandlung

Die Daten von vier Gruppen im Vergleich vor und nach dem Gruppentraining, sowie im Vergleich zur Warte-Kontrollgruppe, umfassen einen Zeitraum von 5-6 Monaten (vgl. ebd.). Die Ergebnisse der Evaluation zeigen einen deutlichen Zuwachs an sozialen Kompetenzen, Verhaltensänderungen im Alltag und eine Symptomreduktion der autistischen Verhaltensweisen auf. Die Teilnehmer vom KOMPASS-Gruppentraining gehen nun mehr auf andere zu, interessieren sich für sie und können sich öfter auf die Gruppenarbeit einlassen. Sie können Gespräche führen, in dem sie dem Gegenüber zuhören, auf ihre nonverbale Kommunikation achten und sich bemühen, den Gesprächspartner zu verstehen. Weiterhin zeigt die Auswertung, dass sich Fähigkeiten wie der Perspektivenwechsel, Kontakt- und Spielverhalten verbesserte, auch wenn dieser nicht gezielt geübt wurde (vgl. ebd., S.209-215). So sind viele Bereiche sehr stark miteinander verwoben. Beispielsweise wird automatisch der Perspektivenwechsel trainiert, obwohl die Emotionserkennung im Vordergrund steht. Denn die zu übende Anteilnahme des Jugendlichen bedarf der Kenntnisse über das ausgedrückte Gefühl.

Schule

Die Lehrpersonen bemerken ebenfalls eine Zunahme der sozialen Kompetenzen und Abnahme der autistischen Symptomatik. Jedoch muss angemerkt werden, dass Lehrpersonen ihre Schüler häufiger in strukturierten Unterrichtssituationen wahrnehmen als in unstrukturierten freien Pausen.

Der Transfer des gelernten Wissens gelingt „in vielen Belangen“ (ebd., S.211).

Generalisierung

Sowohl Eltern wie auch Lehrpersonen können eine Verbesserung sozialer Fertigkeiten erkennen. Somit kann davon ausgegangen werden, dass ein Transfer des gelernten Wissens und deren Umsetzung im Alltag wie auch in der Schule funktioniert (vgl. ebd.).

Zusammenfassend können Jenny et al. (2012, S.224) aufgrund von zwei unterschiedlichen Evaluationszeitpunkten ein wirksames KOMPASS-Gruppentraining aufzeigen. Die Bedürfnisse der Jugendlichen wie auch deren Eltern werden aufgegriffen und behandelt. Weiterhin heisst es: „Es finden sich Hinweise dafür, dass die neuen sozialen Kompetenzen generalisiert werden können und zu einer besseren Alltagsbewältigung führen“ (ebd., S.224).

4.5.TOMTASS

TOMTASS wurde im Rahmen einer Qualitätssicherung im Sommer 2010 evaluiert. Beim Ablauf der Evaluation wurden zwei unterschiedliche Zeitpunkte (vor dem Trainingsstart und nach dem Trainingsende) miteinander verglichen. Dabei stammen die Daten aus Videoaufnahmen wie auch aus Fragebögen, die auf die Veränderung der Lebensqualität (ILS), der Symptomatik „sozialer, kommunikativer und rigider Verhaltensweisen“ (SRS) und Behandlungszufriedenheit (FBB) schliessen lassen (vgl. Paschke-Müller et al., 2013, S.16).

Die Fragebögen werden jeweils von den Eltern vor und ein zweites Fragebogenpaket nach dem Abschluss des Trainings ausgefüllt.

Bei der Videoanalyse handelt es sich um aufgezeichnete Trainingssitzungen, die von „einem Rater ohne Kenntnisse darüber, ob es sich um den Messzeitpunkt am Anfang oder am Ende des Trainings handelt, durch einen Verhaltensbeobachtungsbogen bewertet“ (ebd., S.17). Diese soll objektiv „den Transfer des Gelernten auf der Verhaltensebene der Einzelnen im Gruppenrahmen“ (ebd. S.16) erfassen .

Die folgenden Verhaltensweisen wurden nach ihrer Qualität (Q) und Häufigkeit (H) bewertet:

- Blickkontakt, Mimik, Gestik (H,Q)
- Haltung (Q)
- hyperaktive Verhaltensweisen (H)
- Befolgen der Gruppenregeln (H)
- Sprache und Artikulation (H,Q)
- Redefluss und Geschwindigkeit (Q)
- Verständlichkeit (Q)
- Betonung (Q)
- Lautstärke (Q)
- sprachliche Auffälligkeiten (H)
- Humor/Lockerheit (H,Q)
- Kommentare (H,Q)
- Reaktion auf Kontaktaufnahme/Fragen (Q)
- Gesamtbewertung

Mittels einer Warte-Kontrollgruppe soll die Generalisierung des Wissens auf neue Aufgaben und Alltag evaluiert werden (vgl. ebd.).

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen anhand der Videoanalyse markante Verbesserung der sozialen Verhaltensweisen in Sprache und Artikulation, Verständlichkeit, Betonung, Humor/Lockerheit und Kommentare auf (vgl. ebd. S.19). Weiterhin heisst es, dass sich Lebensqualität und die soziale Reaktivität laut den elterlichen Urteilen stark verbesserten (vgl. ebd.). Die Behandlungszufriedenheit wurde als sehr hoch eingestuft.

Das Bestreben, die Evaluation mit dem Fokus auf die Generalisierung zu verbessern, ist sehr gross. Dabei müssen auch die Lebensumstände im Zeitraum der Evaluation noch stärker kontrolliert, neue Parameter

eingesetzt und zusätzliche standardisierte Verhaltenstest eingeführt werden. Paschke-Müller et al. (2013, S.20) gehen in ihrem Manual jedoch nicht näher darauf ein, um welche Verhaltenstest und Parameter es sich handelt.

4.6. Sozialtraining Heilpädagogische Schule (HPS)

Das Konzept der Sozialtrainings der HPS (vgl. Stadt Zürich, 2014, S.9) führt auf, dass eine Qualitätssicherung nach folgenden Kriterien erfolgt: Vergleich des Fragebogens von Boswell et al., welcher vor dem ersten und nach dem letzten Training ausgefüllt wird. Dem wöchentlichem Austausch im Team, Gespräche mit anderen Fachpersonen, Dokumentationen der Inhalte und Ziele des Trainings und durch die Arbeit im zweier Team.

Das Training an sich wird zurzeit über das direkte Feedback aller Beteiligten evaluiert.

Somit misst die Evaluation (ebd.) „die positive Entwicklung der Integration und Partizipation der Kinder und Jugendlichen im Schulalltag“. Eine schriftliche Evaluation liegt aktuell nicht vor.

5. Methoden

Bei dieser Masterthese handelt es sich um eine Literatuarbeit, welche die verschiedenen Konzepte und Methoden der unterschiedlichen Sozial- und Kompetenztrainings für Menschen mit ASS gegenüberstellt und auf ihre Wirksamkeit hin prüft. Bei dieser Art der Arbeit „werden Fragestellungen durch Analysen von Theorien und/oder Forschungsberichten bearbeitet“ (Mohr, 2014). Eine begründete und passende Literatur wurde dazu ausgewählt und die einzelnen Konzepte (Kap. 3 & 4) vorgestellt, die für die Beantwortung der Fragestellung notwendig sind.

5.1. Gegenüberstellung der Konzepte & Methoden

Im Folgenden werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Sozialtrainings genannt, bevor der Frage nach den Vor- und Nachteilen der Trainings nachgegangen wird.

5.1.1. Gemeinsamkeiten

Die vorgestellten Konzepte zeigen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede in ihren Programmen auf.

Die Träger von KONTAKT, SOSTA-FRA, KOMPASS und TOMTASS sind Kliniken für Kinder und Jugendpsychiatrie und Psychologie. Daher werden die Trainings vermehrt von Therapeuten als von Pädagogen organisiert, ausgerichtet und begleitet. Bei SOKO ist das Verhältnis von Psychologen zu Pädagogen ausgewogen, bei der HPS sind es Sozial- und Heilpädagogen, die das Training leiten. Alle müssen ein Wissen über Autismus aufweisen und haben die gleichen Aufgaben, wie das Vor- und Nachbereiten der einzelnen Sequenzen, Trainings leiten, beobachten und dokumentieren. Fast allen gemeinsam ist die Zielgruppe, die Kinder und Jugendliche von meist 7 bis 20 Jahren mit ASS beinhaltet. Einheitlichkeit herrscht auch überwiegend bei den Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Training. So muss ein ausreichendes Sprachvermögen vorhanden sein, die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben, die Intelligenzminderung einen IQ von 70 nicht unterschreiten wie auch das Vorhandensein der Motivation an so einem Training teilzunehmen und sich mit der Diagnose auseinanderzusetzen (vgl. Cholemkery & Freitag 2014, S.101; Häussler et al., 2008, S.31/S.57; Herbrecht et al., 2008, S.15; Jenny et al., 2012, S.52; Paschke-Müller et. al., 2013, S.24). Die Gruppengrösse bewegt sich bei jedem Angebot zwischen mindestens 3 bis 6 Teilnehmern und die Treffen werden zwei-/wöchentlich in einem festen Raum ausgerichtet. Dabei finden die Treffen der Kinder von den

Jugendlichen separiert statt. SOSTA-FRA, KOMPASS, TOMTASS und auch das ST der HPS geben eine Gesamtdauer von mindestens einem Jahr (oder 12 Sitzungen bei SOSTA-FRA; 24 Gruppenstunden bei TOMTASS) an. SOKO und auch KONTAKT halten sich bei der Gesamtdauer zurück.

Die Vermittlung von Orientierung, Sicherheit und Stabilität wird durch die Rahmenbedingungen gewährleistet, in dem ein gleichbleibender strukturierter Ablauf eingehalten wird (vgl. Cholemkey & Freitag 2014, S.109; Häussler et al., 2008, S.27; Herbrecht et al., 2008, S.17; Jenny et al., 2012, S.47; Paschke-Müller et al., 2013, S.26; Stadt Zürich, 2014, S.7)). Dabei gibt es einen festen Rahmen mit fixen Programmpunkten wie den Anfang- und Schlusskreis und auch die (unstrukturierte) Pause. Die Inhalte wie auch die Methoden (TEACCH, ABA) zwischen diesen festen Punkten können flexibel von einem Gespräch bis über das Rollenspiel variieren. Die Abläufe werden dementsprechend mittels Plänen stark strukturiert und oftmals auch durch Informationskarten visualisiert. Neben der Vermittlung von Orientierung und Sicherheit sind die Abläufe klar und vorhersehbar und vermeiden somit Angst vor neuen Gegebenheiten. Allen gemeinsam ist das flexible Eingehen auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer (vgl. Cholemkey & Freitag 2014, S.109; Häussler et al., 2008, S.27; Herbrecht et al., 2008, S.17; Jenny et al., 2012, S.47; Paschke-Müller et al., 2013, S.26). Eine weitere Gemeinsamkeit beschreibt die verhaltenstherapeutische Methode der operanten Vorgehensweise. Es werden Verstärkerpläne und -systeme angewendet, welche die Teilnehmer motivieren, sich an Regeln oder selbstgesetzte Ziele zu halten. Diese Methode ist besonders geeignet, da sie an den „Konsequenzen orientiert arbeitet. Dies begünstigt den Lernzuwachs bei Kindern und Jugendlichen mit ASS, da es diesen meist nicht gelingt, die komplexe Umwelt frei und intuitiv zu erfassen“ (Cholemkey & Freitag, 2014, S.109). Bei SOKO kommen statt direkte Verstärker, schriftliche Verträge zum Einsatz, die laut Häussler et al. (2008, S. 29) sehr gut angenommen wurden. In der Kindergruppe des KONTAKTs (Herbrecht et al., 2008, S.18) bewährt sich das TOKEN-System. Bestimmte Token wie Murmeln, Karten, Punkte etc. werden verteilt, um ein positives Verhalten zu belohnen oder abgezogen, um ein negatives Verhalten zu bestrafen. Jenny et al. (2012, S.48) greifen in ihrem KOMPASS auf das positive Feedback zurück, das sofort gegeben wird, wenn eine soziale Kompetenz (z.B. spricht ein Teilnehmer in der Pause vermehrt von sich) erkannt wird. Es soll das Selbstbewusstsein des Teilnehmers steigern und das Selbstvertrauen fördern. In Anlehnung daran findet das konstruktive Feedback wie auch das TOKEN-System ebenfalls bei TOMTASS seinen Platz (vgl. Paschke-Müller et al., 2013, S.26). Bei allen Konzepten wird darauf geachtet, ressourcenorientiert und ganzheitlich zu arbeiten, um die Stärken jedes Teilnehmers in den Fokus zu stellen.

Es zeigt sich deutlich, dass die eingesetzten Methoden überwiegend in allen Konzepten einheitlich sind. So finden neben der Verwendung von Arbeits-, Informations- und Protokollblättern unterschiedliche Arten der Gruppenaktivitäten (Gespräche, (Rollens-)Spiele, thematische Arbeiten etc.) ihren festen Platz im Training. Die Schwerpunkte werden dabei auf die Verbesserung der Kommunikation, Interaktion wie auch auf die Vermittlung von sozialen Regeln, die Aktivität jedes Einzelnen wie auch der Förderung der Selbstwahrnehmung und des Perspektivenwechsels gelegt. Zudem kommen die Emotionsförderung, nonverbale Kommunikation, Konfliktlösestrategien und der Small Talk hinzu. Dabei sollen stereotype Verhaltensweisen minimiert werden (vgl. Cholemkey & Freitag 2014, S.99; Häussler et al., 2008, S.18ff; Herbrecht et al., 2008, S.13; Jenny et al., 2012, S.53ff; Paschke-Müller et al., 2013, S.27f; Stadt Zürich, 2014, S.4).

Alle Konzepte versuchen den Transfer des Gelernten in den Alltag einfließen zu lassen, indem sie sich Trainings- wie auch Hausaufgaben, bedienen. Die Teilnehmer müssen diese in ihrem gewohnten Umfeld ausfüllen und/oder ausüben.

In allen sechs Konzepten wird der Zusammenarbeit mit den Eltern ein hoher Stellenwert zugeschrieben, da sie ihre Kinder am besten kennen und die Brücke vom Training in den Alltag schlagen können.

5.1.2.Unterschiede

Neben den vielen Gemeinsamkeiten lassen sich jedoch auch Unterschiede in den einzelnen Konzepten feststellen. Der grösste Unterschied wird anhand des Sozialtrainings der HPS Zürich deutlich. Im Gegensatz zu den anderen externen Konzepten ist dies ein Angebot der Heilpädagogischen Schule Zürich. Daher ist es auf die Zusammenarbeit von Regelschule, Heilpädagogen, Eltern wie auch den SuS selber angewiesen. Es erfordert eine grosse organisatorische Handhabung, da sowohl Zuständigkeiten wie auch Verantwortungen bezüglich des Weges, Begleitung des Schülers geklärt werden müssen. Wie aus der Beschreibung (Kap. 3.6.) ersichtlich wurde, kommt der SHP oder einer anderen Begleitperson eine hohe Rolle zu, indem sie eine Brücke zur Regelschule schlagen muss. Die Einbindung der SHP in das ST mittels der Intervision sensibilisiert sie im Umgang mit ihren Schülern und auch in der Förderung der sozialen Kompetenz. Bei den anderen Konzepten bleibt die Schule aussen vor, da sich zum Teil, wie bei KOMPASS, das Kompetenztraining erst an Jugendliche ab 12 Jahren richtet.

Unterschiede werden auch im Umgang mit Vorgaben für das Training ersichtlich. So beinhalten weder SOKO noch das ST von der HPS ein Manual mit vorgefertigtem Programm und Abläufen, sondern richten sich nach den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmer (vgl. Häussler et al, 2008, S.23; Stadt Zürich, 2014, S.7). Zudem bezeichnet sich das SOKO nicht als Sozialtraining, da sie Verhaltensweisen nicht antrainieren, sondern „ein lebendiges soziale Gefüge ... schaffen, in dem die Beziehungen gerade auch unter den Gruppenmitgliedern gefördert werden“ (vgl. Cox & Schopler; zit. nach Häussler et al., 2008, S.23).

KONTAKT, KOMPASS, SOSTA-FRA wie auch das TOMTASS haben den Ablauf ihres Trainings thematisch in unterschiedliche Stufen unterteilt, die sukzessiv aufeinander aufbauen. Einzig das TOMTASS hat ein sehr ausführliches Manual mit fertig geplanten Gruppenstunden und sogar wortwörtlicher Anleitung von einzelnen Programmpunkten. Ihr Ziel „ist es, ein soziales Kompetenztraining anzubieten, das durch ein gezieltes Training der ToM-Fähigkeiten einen Transfer in den Alltag der Kinder und Jugendlichen erleichtert“ (Paschke-Müller et al., 2013, S.13).

Das SOKO berücksichtigt als einziges Konzept Erwachsene im Alter von 20-46 Jahren und das KOMPASS richtet sich „nur“ an Jugendliche. Dafür „verzichtet“ KOMPASS auf eine Kindergruppe.

Das Besondere bei SOKO zeigt sich in der Offenheit gegenüber Besuchern, die willkommen sind. Diese Anlässe werden in das Gruppengeschehen eingebunden, um soziale Verhaltensweisen wie das Begrüssen und die Kontaktaufnahme in einer natürlichen Umgebung zu üben und zu zeigen (vgl. Häussler et al, 2008, S.26).

KONTAKT nimmt als einziges Konzept neue Teilnehmer zu jedem Zeitpunkt auf, sobald ein Kind oder Jugendlicher die Gruppe verlässt. Auf diese Art und Weise können wie bei SOKO in natürlichen Situationen die gelernten Kompetenzen angewendet werden (vgl. Herbrecht et al., 2008, S.16).

Das KOMPASS berücksichtigt in seinem Programm auch die Geschwister der betroffenen Jugendlichen. Die Geschwistersitzungen dienen der Informationssammlung und des Austausches. Die Eltern können sich bei einem gemütlichen Grillnachmittag miteinander vernetzen (Jenny et al., 2012, S.59).

5.1.3. Vor- und Nachteile der Sozialtrainingsprogramme

Die vielen Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Rahmenbedingungen, Strukturen und Inhalte der Sozialtrainings, weisen auf ihre grosse Bedeutung und ihre Wirksamkeit (Kap. 4) bei der Förderung der sozialen Kompetenzen hin. Anhand der Evaluationen wurde deutlich wie erfolgreich sich die Trainings auf die sozialen Fähigkeiten von Betroffenen auswirken.

Die Kinder und Jugendliche erlernen in einem geschützten Rahmen gezielt Fähigkeiten, die im Alltag und im Umgang mit anderen Menschen eine wichtige Rolle spielen. Der Vorteil dieser Trainings ist, dass die Therapeuten die Betroffenen auffangen, ihre Ressourcen erkennen und stärken können. Das flexible Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse, Wünsche und Probleme hilft, Alltagssituationen in das Training einfließen zu lassen und einen Transfer zu begünstigen.

Die wöchentlichen Treffen als fester Punkt in der Woche vermitteln Orientierung und dienen auch als Anlaufstelle bei Fragen und Unsicherheiten. Kinder und Jugendliche mit ASS treffen dabei auf Gleichgesinnte und erkennen, dass sie nicht alleine sind. In diesem Zusammenhang werden die Stärken wie auch die Schwächen des Autismus besprochen. Daraus ergeben sich neue Sichtweisen auf die eigene Person, auf den Autismus und auf die Verhaltensweisen anderer, die sie nicht verstehen. Es kann auch schon eine Erleichterung sein, sich in der Gruppe nicht verstellen zu müssen und sich „autistisch“ verhalten zu dürfen. In ihrem sozialen Umfeld „ecken“ Kinder und Jugendliche mit ASS oft an und geraten des Öfteren in die Abseitsposition. Im Training kann ihnen das nicht so schnell passieren, da sie von den Therapeuten aufgefangen werden. Konflikte, Unklarheiten können als Anlass für Gespräche oder das Einüben von Verhaltensweisen und Handlungsstrategien eingesetzt werden. Daher bietet es sich an, heterogene Gruppen zusammenzustellen, wie es in den beschriebenen Trainings überwiegend der Fall ist. Die unterschiedliche Verhaltensweisen, Wünsche und Bedürfnisse einer heterogenen Gruppe kann im Training zu Übungszwecken für alle Teilnehmer genutzt werden. Interaktionen untereinander, Gruppenarbeiten wie auch Rollenspiele usw. sind mit Teilnehmern unterschiedlichen Ausprägungsarten des ASS eher möglich, als wenn alle Kinder und Jugendlichen nur still oder nur temperamentvoll sind (vgl. Jenny et al., 2012, S.56; Paschke-Müller et al., 2013, S.29). Aufgrund der beständigen Zusammenarbeit in der Gruppe kann ein Gefühl der Zusammengehörigkeit entstehen, das den Betroffenen positive Emotionen vermitteln kann, die sie im Alltag selten erleben. Das Know How der Therapeuten über die Besonderheiten des Autismus wie auch der Aufbau der einzelnen Sitzung bieten den Vorteil, dass alle Personen am gleichen Strang ziehen und gleichermassen konsequent die vorhergesehenen Methoden (Pläne, Verstärker etc.) einsetzen. Gemeinsam können Erfolgserlebnisse vermittelt werden, die den Kindern und Jugendlichen mit ASS das Selbstvertrauen zurückgeben, das eventuell durch Misserfolge geschwächt wurde.

Bei dem Thema der Generalisierung von gelernten Verhaltensweisen in den Alltag ist anzumerken, dass leider in keinem dieser Konzepte beschrieben wird, wie es genau verlaufen soll. Es wird nicht deutlich, ob mittels Haus- oder Wochenaufgaben die Kinder und Jugendlichen die sozialen Verhaltensweisen auf den Alltag übertragen können oder ob es nur bei einer theoretischen Ausführung bleibt. Diese Aufgaben müssen für die Kinder bedeutsam sein, einen Sinn ergeben und nicht eine belastende oder negativ angesehene Zusatzarbeit darstellen. Die Evaluation des KOMPASS und des TOMTASS haben mittels unterschiedlicher Untersuchungsinstrumenten versucht, die Generalisierung der gelernten Verhaltensweisen zu messen. Daher gibt es fundierte Aussagen darüber, dass ein Transfer gelungen ist. Die anderen Evaluationen halten sich diesbezüglich bedeckt.

Die Einbindung der Eltern in die Gruppentrainings wird bei allen Konzepten als sehr wichtig erachtet. Eltern fühlen sich ernst genommen, wertgeschätzt und als Experten ihrer Kinder anerkannt. Sie bekommen die bedeutsame Rolle eine Brücke zwischen dem Training und dem Alltag zu schlagen, indem sie ihren Kindern helfen, ihre Kompetenzen in natürlichen Situationen anzuwenden. Es bietet den Vorteil, dass Eltern sich nicht machtlos fühlen und ihren Sprösslingen spezifische Hilfeleistungen geben können. Bei der Beschreibung der Elternarbeit wird nicht darauf eingegangen, wie den Kindern geholfen werden kann, ihre Fähigkeiten ausserhalb der Trainings zu zeigen oder zu nutzen, wenn die Eltern überfordert sind, die deutsche Sprache oder auch die Aufgaben nicht verstehen.

Das KOMPASS berücksichtigt als einziges Konzept die Geschwister von Betroffenen und bietet Sitzungen für sie an, was sich vorteilhaft auf den Familienzusammenhalt auswirken kann. Geschwister autistischer Kinder können sich untereinander austauschen, welche Wendung ihr Leben mit einem betroffenen Bruder oder betroffener Schwester genommen hat. Durch Informationen über die ASS können sie erfahren, warum ihre Geschwister in vielen Situationen anders handeln und wie sie mit ihnen umgehen können. Nichtbetroffene werden in ihren Gedanken und auch Gefühlen, welche häufig ambivalent sind, wenn sie um die Aufmerksamkeit ihrer Eltern kämpfen müssen (Hilflosigkeit, Wut) ernst genommen. Die von KOMPASS organisierten Grillnachmittage für die Familien, bieten den Vorteil, sich mit anderen Eltern zu vernetzen und auszutauschen. Das Gefühl, nicht alleine zu sein wird auf diese Art vermittelt.

Benachteiligt können Gruppen sein, die unter sich bleiben, da das gesamte Spektrum sozialer Handlungen in unterschiedlichen Bereichen gezeigt wird. Durch die mangelnde Einbindung von Nichtbetroffenen in die Gruppensituation können nicht alle Verhaltensweisen, die bei zwischenmenschlichen Situationen häufig vorkommen eingeübt werden. Nichtbetroffene Menschen handeln häufig unvorhersehbar, wechseln schnell Themen, Meinungen, wie sie auch unterschiedliche Ausdrucksweisen anwenden. Im Sozialtraining können nicht all diese Aspekte berücksichtigt werden, so stellt es im Endeffekt doch eine künstlich erstellte „natürliche“ Situation dar. Zudem weisen STs geschlechtshomogene Gruppen auf, da mehr Jungen als Mädchen von ASS betroffen sind. Durch weibliche Besucher können Berührungängste mit dem anderen Geschlecht abgebaut und der Umgang mit Mädchen vermittelt werden. Als einziges Konzept öffnet sich SOKO Besuchern, die als Anlass zum Üben unterschiedlicher Verhaltensweisen genutzt werden. So zeigt sich auch nach Häussler et al. (2008, S.18), dass der Einbezug von Nichtbetroffenen in die Gruppenprozesse den erfolgreichen Übertrag sozialer Kompetenzen in den Alltag erleichtert. Ein möglicher Grund für geschlossene Gruppen kann die Annahme sein, die Dynamik der Gruppe zu stören, Unsicherheiten zu fördern wie auch Therapieziele nicht zu erreichen. Aus diesem Grund sind die Gruppen bei KONTAKT auch nur „halb geöffnet“, d.h. Teilnehmer können innerhalb des KONTAKTs die Gruppen wechseln, vorausgesetzt die aufgeführten Gründe sind nicht zu befürchten.

Bei den Organisationen der Massnahmen ist kritisch anzumerken, dass alle, bis auf das ST der HPS, isoliert von der Schule angeboten werden. Die mangelnde Einbindung der Trainings in das schulische oder berufliche Umfeld der Kinder und Jugendliche erschwert den Transfer der eingeübten Verhaltensweisen in die natürliche Umgebung der Kinder.

Der Einbezug des STs an die Schule begünstigt eine Vernetzung mit den Lehrpersonen wie SHPs, da sie zum System dazugehören. Das Konzept der HPS versucht die Begleitpersonen der Schüler mit ASS in das ST einzubringen, indem sie parallel zum Training eine Intervision anbieten. Der grosse Vorteil dabei ist, dass

die Bezugspersonen spezifisch über das Autismus-Spektrum-Störung geschult werden und auch mittels Praxiserfahrungen, -berichten und -beispielen handfeste und erprobte Methoden für ihre Arbeit vermittelt bekommen. Dadurch können Inhalte, Strukturen und Methoden des STs auch im schulischen Umfeld ihre Verwendung finden.

Ein grosser Nachteil des unterrichtsbegleitenden Konzepts der HPS ist, dass die betroffenen SuS die Klasse und auch ihr bekanntes Umfeld verlassen müssen. Somit sind sie es, die bewusst nicht am Klassen- und Unterrichtsgeschehen teilnehmen und Fragen bezüglich ihrer Abwesenheit ausgesetzt sind. Kinder und Jugendliche mit ASS sind oft Hänseleien seitens ihrer Mitschüler ausgesetzt, jedoch sind es die Betroffenen, die die sozialen Kompetenzen erlernen müssen. Eine Einbindung des ST direkt in die Schule kann den Angriffen von aussen entgegenwirken, da sowohl die sozialen Fertigkeiten von Nichtbetroffenen geschult wie auch der Transfer erleichtert wird. Die Lehrpersonen würden motivierter sein, sich mit der Förderung der sozialen Kompetenzen und den besonderen Bedürfnissen ihrer SuS auseinanderzusetzen, wenn es fest im Schulhaus institutionalisiert werden würde.

Im folgenden Kapitel wird auf das Sozialtraining in der Schule nach Petermann et al. (2012) im Vergleich zu den genannten Sozialtrainings eingegangen.

6. Bedeutsamkeit für die Regelschule

Die Schule als zweite wichtige Lebenswelt der Kinder vereint unterschiedliche Meinungen, Einstellungen, Werte und Normen ihrer SuS. Aus diesem Grund muss sie einen Weg finden, die sozialen Fertigkeiten aller SuS zu erweitern und zu vertiefen. In diesem Zusammenhang wurde das Sozialtraining für die Regelschule entwickelt, das im folgenden Unterkapitel im Vergleich zu den bereits genannten, vorgestellt wird. Dabei wird vom Sozialtraining in der Regelschule (STR) für Nichtbetroffene und vom Sozialtraining (ST) für SuS mit ASS gesprochen. Bei Letzteren handelt es sich um die Zusammenfassung der Gemeinsamkeiten der beschriebenen STs.

Im weiteren Verlauf wird ein kurzer Einblick über die Bedürfnisse der Menschen mit ASS im Hinblick auf die soziale Integration in der Klasse gegeben. Dabei werden die häufig auftretenden Schulschwierigkeiten im Unterricht aufgrund der syndromspezifischen Eigenschaften vernachlässigt. Abschliessend wird der Versuch unternommen das Sozialtraining für die Regelschule so anzupassen, dass alle Kinder daran teilhaben und profitieren können.

6.1. Das Sozialtraining der Regelschule im Vergleich

Im System Schule treten immer wieder Verhaltensstörungen⁵ auf, die sowohl externalisiert (aggressiv, unkonzentriert, sehr aktiv) wie auch internalisiert (ängstlich, in sich gekehrt, unsicher, depressiv) sichtbar werden können. Laut Petermann et al. (2012, S.19) sind diese häufig bei Jungen, Kindern mit einem impulsiven Gemüt, niedriger Intelligenz und mangelnder sozialer Kompetenzen (z.B. geringe Empathie) sichtbar. Besonders aggressive und ängstliche Kinder und Jugendliche weisen eine mangelnde Emotionsregulierung und -verständnis auf. Es zeigt sich in der eingeschränkten Fähigkeit, die Gefühle anderer zu erkennen, zu deuten und darauf adäquat zu reagieren (vgl. ebd., S.32f). Um gezielt reagieren zu können ist es wichtig, eine ganzheitliche Sichtweise auf die Kinder und Jugendlichen mit den gezeigten Schwierigkeiten zu haben.

⁵ „Ein wiederkehrendes Muster von Verhaltensproblemen ..., das in der Folge zu einer Beeinträchtigung des Kindes in seiner weiteren Entwicklung führt (Petermann et al., 2012, S.19)

Die „Problemkinder“ müssen soziale Kompetenzen, Handlungsalternativen wie auch Strategien zur Problem- und Konfliktlösung ebenso wie Betroffene mit ASS erlernen, vertiefen und erweitern. Das Sozialtraining kann ihnen dabei helfen.

Das STR wird im Gegensatz zum ST als universelle Prävention angeboten. Das bedeutet zum einen, dass es interveniert bevor ein schwieriges Verhalten gezeigt wird. Zum Anderen nimmt die ganze Gruppe/ Klasse an der Massnahme teil (vgl. ebd., S.20). Auf diese Art werden Stigmatisierungen vermieden und alle SuS können von diesem Angebot profitieren, indem sie Verständnis aufbauen, ihre Ressourcen nutzen und ihre Schwächen abbauen können.

Das STR wird ab der dritten bis zur sechsten Klasse angeboten und setzt, wie das ST, eine hohe Motivation, Vertrauen zum Trainer wie auch Bereitschaft zur Teilnahme aller Beteiligten voraus. Dabei kann das Manual von Gymnasium bis zur Förderschule (mit der dementsprechender Anpassung) angewendet werden.

Die Einbettung des STR in die Schule bietet viele Vorteile als Angebote, die nicht an das Schulsystem angegliedert sind, da z.B. die eingeübten Kompetenzen im Schulalltag leichter anwendbar sind und kontrolliert werden können. Die Lehrperson, die die Klasse in der Regel sehr gut kennt, übernimmt die Leitung und kann viele Elemente des Trainings in den Unterricht und den Schulalltag einfließen lassen. Es bedarf jedoch einer intensiven Fortbildung (30 Stunden Schulung und 10 Stunden Praxisbegleitung) zu den Themen: Grundlagen des sozialen Verhaltens, dessen Störung, Förderung, Aufbau und Methoden des STR wie auch die Gestaltung der Elternarbeit und Einbettung in das Schulsystem (vgl. ebd., S.53). Ebenso gestaltet sich die Vertiefung und Auseinandersetzung der Trainer/Therapeuten mit dem Spektrum des Autismus und den dazugehörigen Fördermassnahmen.

Der Einbezug der ganzen Klasse wirkt sich positiv auf die Klassengemeinschaft aus, da die SuS sich untereinander (noch) besser kennenlernen. Die Kompetenzen, die unter 2.3.2. genannt wurden, sind Inhalte des Trainings und können beliebig erweitert werden (z.B. Themen Substanzmissbrauch, Sexualität etc.) (vgl. ebd. S.35).

Wie die STs beinhaltet das STR auch verhaltenstherapeutische Methoden wie

- Einsatz von Verstärkern und
 - o Gezieltes direktes Feedback zu einem Verhalten (nach festgelegten Feedbackregeln, Anhang 8)
 - o Lob und Anerkennung
 - o Verstärkerplan
 - o Token-System
- das Lernen am Modell,
 - o imitieren von Verhaltensweisen, die in einem Videofilm gezeigt wurden (je nachdem wie die Imitationsfähigkeiten von SuS mit ASS ausgeprägt sind, kommt es beim ST auch vor)
 - o besonders effektiv, wenn es mit Rollenspielen verbunden wird
- Rollenspiele wie auch
 - o Sensibilisierung für das Zeigen eines Problemverhaltens
 - o Einübung unterschiedlicher Verhaltensrepertoire
 - o Einübung neuer sozialer Kompetenzen
 - o Rollenübernahme, die den Perspektivenwechsel sowie die Reflexion des eignen Verhaltens, fördert
 - o Videoaufnahmen, die das Reflektieren und Analysieren erleichtern können

- der Transfer in den Alltag
- der festgelegte Ablauf (Anhang 9)
- Übungen zum Alltagstransfer (vgl. ebd., S.35).
 - Hausaufgaben – erworbene Kompetenzen sollen im häuslichen/ schulischen Umfeld ihre Anwendung finden
 - „Verhaltenseinübungen im Alltag“ (ebd.)
 - Einbezug der Alltagserfahrungen der Kinder in das Training

Die Lehrpersonen sind frei, auch Themen wie Angst vor der Klasse vorzutragen oder an der Tafel Rechnungen vorzurechnen, zu behandeln.

Das STR ist ähnlich wie das ST aufgebaut. So hat es einen festen Rahmen, das jedoch flexibel an ein Problem angepasst werden kann.

Der Rahmen beinhaltet folgende Programmpunkte (vgl. ebd., S.60):

- Start
 - Beginn mit einer Aufmerksamkeitsübung
 - Aufmerksamkeits- und Konzentrationsförderung
 - Befindlichkeitsrunde
 - Einsatz von Signalkarten (grün – „es geht mir gut“; gelb – „es geht mir mittelmässig“; rot – „es geht mir schlecht“)
 - Thema der aktuellen Sitzung wird vorgestellt
- Verhaltensregel besprechen (Anhang 7)
 - Der Trainer gibt zu Beginn NUR eine Regel vor, die geübt werden soll
 - Visualisierung auf einem Plakat
 - Erfolgt die Einhaltung der Regeln und ein Lernprozess wird ersichtlich, so kann eine neue Regel mit den SuS gemeinsam ausgewählt werden
 - Individuelle Verhaltensregeln können vereinbart werden, „die sich an den Verhaltensproblemen des Einzelnen orientieren“ (ebd., S.45)
 - dient als Selbstkontrolle (aufschreiben im Selbstbeobachtungsbogen)
 - Förderung der Selbststeuerungsfähigkeit
 - Selbstbeobachtungsbogen
 - Dokumentation des Zielverhaltens („Ich bleibe ruhig, auch wenn ich zornig bin“)
 - Einführung mit dem Schüler in einer Einzelsituation
 - Dokumentation wird am Ende der Stunden dem Trainer vorgelegt und positiv verstärkt
 - Sollte das Verhalten nicht erreicht werden, so wird gemeinsam überlegt wie es erreicht werden kann – evtl. neues Ziel ausmachen
- Trainingsphase
 - Ca. 45 Minuten
 - Anpassung an das unterschiedliche Niveau der Kinder und Klasse
- Schluss
 - Auswertung des Trainings
 - Wurden die Regeln eingehalten?

- Was hast du heute gelernt?

- Abschlussspiele

Die Schwierigkeitsgrade steigen, wie bei den STs, sukzessiv an und bauen auf die vorherige Förderung auf (vgl. ebd., S.36). Ebenso wird auch beim STR einen grossen Wert auf Routine, Rituale und Transparenz gelegt, die aufgrund der Vorhersagbarkeit den SuS (besonders denen, die eine „Verhaltensstörung“ aufweisen) Orientierung und Sicherheit vermitteln (vgl. ebd.).

Petermann et al. (S.38) heben die Wichtigkeit hervor, eine tragfähige und vertrauensvolle Beziehung zu den SuS aufzubauen, da es die Grundlage für eine motivierte Teilnahme am Training gewährleisten kann. Zudem kann die Mitgestaltung des Ablaufs wie auch die aktive Mitarbeit der SuS bei den Aktivitäten ebenfalls anregend sein. Wie beim ST wirkt sich auch die Nähe des Trainers beim STR positiv auf das Verhalten der SuS aus, da dieser seine Aufmerksamkeit der Gruppe widmen und direkt Feedback geben kann.

Eine weitere Übereinstimmung vom STR und ST betrifft den Einsatz unterschiedlicher Methoden in der Arbeit mit den Gruppen. „Verhaltensorientierte (z.B. Verhaltensbeobachtung, Verstärkerplan) und kognitive Verfahren (Problemlösetraining, Wahrnehmungstraining) [werden] ... mit einem sozialen Fertigkeitstraining (strukturierte Rollenspiele) kombiniert“ (ebd., S.43). Zudem rücken die Ressourcen jedes einzelnen Kindes in den Fokus, indem sie aufgegriffen und erweitert werden.

Jedem Kind wird zu Beginn des Trainings eine persönliche Arbeitsmappe für Arbeitsblätter, Hausaufgaben und Dokumentationen ausgehändigt. Zudem bekommt jede Schülerin und jeder Schüler Signalkarten (grün, gelb, rot), die in unterschiedlichen Situationen zum Einsatz kommen.

Ähnlich dem ST soll das STR idealerweise einmal in der Woche für 90 Minuten während eines Schulhalbjahres erfolgen (Abb.8). Die Empfehlung richtet sich an die Einhaltung der vorgegebenen Struktur und Abfolge der Trainingssitzungen, die im Manual vorhanden ist. Die Lehrpersonen sind jedoch frei, die einzelnen Themen an ihre Klasse und die einzelnen Gruppen anzupassen. Die Gruppengrösse variiert je nach den Bedürfnissen der Klasse, den vorhandenen sozialen Fähigkeiten, ob SuS mit Migrationshintergrund und den damit verbundenen mangelnden Deutschkenntnissen, verhaltensauffälligen und/oder behinderte Kinder die Klasse besuchen (vgl. ebd., S.57). Daher empfehlen Petermann et al. (ebd.) die Aufteilung der Klasse in zwei oder auch mehrere kleinere Gruppen mit je zwei Trainern. Drei Sitzungen werden dabei „geschlechtshomogen durchgeführt“ (ebd.), wobei die Stärken der Jungen/der Mädchen und auch die Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern thematisiert werden.

Zu beachten sind jedoch die Rahmenbedingungen, wie die Einbettung des STR als festen Bestandteil in das Schulprogramm. Die Schulleitung und die Schulkonferenzen müssen diesen zustimmen und Fortbildungen wie auch Personal zur Verfügung stellen. Elterninformationen, -arbeit und -beratung muss konsequent und umfassend stattfinden (vgl. ebd., S.58). Wie bei den STs ist die Kooperation der Eltern bei STR sehr wichtig, um eine Generalisierung der eingeübten sozialen Verhaltensweisen in den Alltag einzubringen. Petermann et al. (S.55) betonen die Effektivität der Betreuung der Gruppen durch die Eltern, da sie eine neue Sicht auf ihre Kinder bekommen und vom alten, stigmatisierendem Bild abweichen (vgl. ebd.). Die Eltern haben insgesamt vier Sitzungen, in denen das Konzept, die Ziele, Materialien wie auch Methoden vorgestellt und ausgeteilt werden. Das Ziel dieser Treffen ist es, die Eltern zu motivieren an den Elternberatungen teilzunehmen und ihre Kinder zu unterstützen. Zudem sollen die Kinder über die Entstehung von Verhaltensstörungen und der Förderung positiven Verhaltens informiert und instruiert werden. Die Elternberatung unterstützt Eltern verhaltensauffälliger Kinder, die nach einer Lösung im Umgang mit ihren Schützlingen suchen. Gemeinsam

soll durch lösungsorientierte Gespräche ein Weg zur Hilfe (auch mit externen Hilfsangeboten) aufgezeigt werden.

Der letzte Elternabend soll etwa zwei Monate nach Abschluss des STR stattfinden um das Training und die Verhaltensweisen der Kinder mit den Trainern evaluieren zu können (vgl. ebd.).

Abbildung 8: Zeitverlauf des Sozialtrainings (Petermann et al., 2012, S.56)

Evaluation:

Petermann et al. (2012, S.173f) haben sowohl Kinder (8-13 Jahre, 63 Jungen und 37 Mädchen), die an dem Training (März-Juni 2011) teilgenommen haben wie auch ihre Lehrpersonen und die Eltern befragt. Die Befragung erfolgte zu zwei Erhebungszeitpunkten (vor und unmittelbar nach der Durchführung). Die Untersuchungsinstrumente (Tab. 8) werden tabellarisch dargestellt.

Tabelle 8: Untersuchungsinstrumente (Petermann et al., 2012, S.173f)

Kinder	
Strengths and Difficulties Questionnaire/ Fragebogen zur Selbsteinschätzung (SDQ) ; Goodman, 1997	<ul style="list-style-type: none"> - Erhebung von Verhaltensauffälligkeiten und –stärken von Kindern und Jugendlichen in Selbst- und Fremdbewertung - Bereiche: <ul style="list-style-type: none"> o Emotionale Probleme o Verhaltensprobleme o Hyperaktivität

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen ○ Prosoziales Verhalten
Erfassungsbogen für aggressives Verhalten in konkreten Situationen (EAS); Petermann & Petermann, 2000	<ul style="list-style-type: none"> - Situationsspezifischer Test zur Erfassung des Merkmals Aggression in verschiedenen, konkret dargestellten Alltagssituationen - Liegt in einer Mädchen- und Jungenversion vor - Bereiche: <ul style="list-style-type: none"> ○ Alltagskonflikte zwischen Kindern ○ Aggressionen gegen Gegenstände ○ Autoaggressionen
Angstfragebogen für Schüler (AFS); Wiczerkowskie et al., 1981	<ul style="list-style-type: none"> - Mehrfaktorieller Fragebogen, der angstbezogene Erfahrungen und negative Einstellungen von Schülern erfasst - Bereiche: <ul style="list-style-type: none"> ○ Prüfungsangst ○ Allgemeine manifeste Angst ○ Schulunlust ○ Erfassung der Tendenz von Schülern, sich angepasst und sozial erwünscht darzustellen
Eltern und Lehrpersonen	
Strengths and Difficulties Questionnaire/ Fragebogen zur Selbsteinschätzung (SDQ) ; Goodman, 1997	Siehe oben
Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL); Petermann & Petermann, 2006	<ul style="list-style-type: none"> - Differenzierte Beurteilung von schulbezogenem Sozial- und Lernverhalten bei Schülern im Alter von 6-19 Jahren - Bereiche: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kooperation ○ Selbstwahrnehmung ○ Selbstkontrolle ○ Einfühlungsvermögen ○ Hilfsbereitschaft ○ Selbstbehauptung ○ Sozialkontakt ○ Anstrengungsbereitschaft ○ Ausdauer ○ Konzentration ○ Selbständigkeit beim Lernen ○ Sorgfalt beim Lernen

Das Resultat der Befragung ergab, dass das Training von allen Schülern sehr gut angenommen worden ist, sie mit diesem zufrieden waren und eine Verbesserung in ihrem Sozialverhalten gemerkt haben (sie können nun mit anderen besser umgehen). Die Lehrpersonen wie auch die Eltern können diesen zustimmen, da sie weniger Probleme im emotionalen Bereich und in der Hyperaktivität verzeichnen konnten. Die Lehrpersonen bemerkten ebenso eine Verbesserung im prosozialem Verhalten (vgl. ebd., S.180). Zudem hatten die Schüler weniger Prüfungsangst und verspürten generell weniger Ängste.

Petermann et al. (2012, S.181) weisen jedoch darauf hin, dass in Zukunft noch ein dritter Messzeitpunkt (follow-up) erhoben und eine Wartekontrollgruppe (ohne Training) befragt werden muss. So können Langzeiterfolge ermittelt werden.

6.2. Kinder und Jugendliche mit ASS in der Klasse

*„Für viele Menschen mit Autismus stellt die Schulzeit die bei weitem schlimmste Zeit ihres Lebens dar“
(Preissmann, 2009, S.102 zit. n. Schirmer, 2010, S.23)*

Die Annahme, dass Menschen mit ASS eine belastende Schulzeit hinter sich haben oder erleben, kann Christine Preissmann durch ihr Eingangszitat bestätigen. Von daher ist es die Aufgabe der Schule, der (Heil-) Pädagogen und allen, die im System arbeiten, die Situationen für SuS mit ASS so zu strukturieren und zu gestalten, dass sie ihre Schulzeit besser erleben und ihr Alltag mit (sozialen) Erfolgserlebnissen durchzogen ist (vgl. Schirmer, 2010, S.111).

Der Irrglaube, dass Kinder und Jugendliche mit ASS keine Freunde haben und sich lieber mit sich alleine beschäftigen möchten, besteht weiterhin. So schreibt Sandra Schneebeli (2011, S.75) in ihrer Maturitätsarbeit: „Wie viele andere AS-Betroffene [Asperger, Anm. d. Verf.] wünsche ich mir Freundschaften. Ich weiss einfach nicht, wie ich das anpacken soll“. Schuster (2010, S.61) stimmt diesen Äusserungen zu, in dem sie schreibt, dass sich viele einen Anschluss in der Klasse wünschen, es jedoch nicht schaffen sich einzugliedern. Auf der anderen Seite machen es die Mitschüler einem nicht leicht sich in der Klassengemeinschaft zurecht zu finden, da sie häufig das Kind mit ASS ausgrenzen, hänseln oder gar ignorieren (vgl. ebd.). Schuster (ebd.) macht darauf aufmerksam, dass das Verhalten von Nichtbetroffenen gegenüber den Betroffenen nicht böswillig ist. „Häufig ist es nur eine Reaktion auf die Symptome der autistischen Störungen, also die starken Auffälligkeiten im sozialen und kommunikativem Bereich, auf die Mitschüler nicht anders als mit Ablehnung und Ausgrenzung zu antworten wissen“ (ebd.). Menschen mit ASS brauchen jedoch genauso Freunde, Wertschätzung und (soziale) Anerkennung wie Nichtbetroffene. Die Herausforderung für die Lehrperson besteht darin, den Kindern mit ASS zu helfen, sich einzugliedern und akzeptiert zu werden. Daraus wird ersichtlich, welchen Stellenwert die sozialen Kompetenzen in der Schule haben.

Preissmann (2012, S.18) lässt in ihrem Buch Betroffene sprechen, die von einer schlimmen Schulzeit berichten, da sie Opfer von Mobbing und Hänseleien durch ihre Mitschüler wurden. Wie aus den Ausführungen im zweiten Kapitel deutlich wurde, müssen Nichtbetroffene in ihrer sozialen Kompetenz ebenso gefördert werden wie Kinder und Jugendliche mit ASS. Die Akzeptanz der Andersartigkeit, respektvoller Umgang miteinander und das Hineinversetzen in andere Personen sind wichtige Fertigkeiten, die alle Kinder und Jugendliche verinnerlichen sollen.

6.3. Das Sozialtraining für alle Kinder und Jugendliche in der Regelschule

Das Sozialtraining in der Schule bietet wie aus den Ausführungen ersichtlich wurde, viele Vorteile für jeden einzelnen in der Klasse. Die Trainings für Kinder und Jugendliche mit ASS und für Nichtbetroffene zeigen in ihren Rahmenbedingungen, Abläufen wie auch Methoden viele Gemeinsamkeiten auf. So verfolgen sie das Ziel, die SuS zu sozial kompetenten Erwachsenen zu erziehen, die am sozialen Geschehen teilhaben und adäquat mit den Herausforderungen des Alltags umgehen können. Aus diesem Grund ist ein Sozialtraining für alle Kinder und Jugendliche mit und ohne ASS in der Regelschule zu empfehlen.

Vorteile bietet es, wenn das Sozialtraining im Klassenverband (auch wenn kleinere Gruppen gebildet werden) stattfindet und Kinder mit- und voneinander lernen. Keiner muss die Schule verlassen um an einem externen Angebot teilzunehmen, ebenso begünstigt es den Transfer auf die alltäglichen Situationen. Laut der Evaluation des Sozialtrainings profitieren alle Kinder davon, besonders die, die aufgrund ihres Verhaltens auffallen.

Die Einbindung des Sozialtrainings in die Schule begünstigt die Bereitschaft von Kindern und Jugendlichen an diesem teilzunehmen, da es als fester Bestandteil zum Stundenplan gehört. Cholemky und Freitag (2014, S.89) wie auch Petermann et al. (2012, S.28) betonen die Wichtigkeit der Motivation, die von den SuS ausgehen muss, damit das Training auch Erfolge verzeichnen kann. Diese soll durch das Einbringen der eignen Themen, Entscheidungsmöglichkeiten bezüglich der Abläufe, Einsatz von Verstärkern, klaren Regeln und der Gruppengröße, wie auch dem Wunsch nach sozialen Kontakt beeinflusst werden. Besonders letzteres wirkt sich positiv auf die sozialen Fertigkeiten aus, da „gute Beziehungen ... aus sozialen Kompetenzen resultieren, ... aber auch die Voraussetzung für den Erwerb sozialer Kompetenzen bilden [können]“ (Petermann et al., 2012, S.28).

Die Voraussetzung liegt in der Kooperation der Lehrperson mit den Heilpädagogen, die über ein Know How über die Besonderheiten von ASS, Aggressionen, Ängste etc. besitzen. Weiterhin braucht es ein Wissen über das Verhalten ihrer Schüler wie auch Kenntnisse über dessen Förderung. Eine gemeinsame Ausgangslage dient u.a. der Vermittlung des Emotionsverständnisses, Aufbau von Handlungsstrategien und -alternativen und das Sprechen über Gefühle. Davon können sowohl aggressive, ängstliche wie auch Kinder und Jugendliche mit ASS profitieren (vgl. Kap. 5.1.1. & 6.1.).

Demzufolge erfahren zum Beispiel Nichtbetroffene von Betroffenen ihre Art, die Welt zu sehen, wie auch umgekehrt. Daraus kann Verständnis und Akzeptanz entstehen (vgl. Schuster, 2010, S.69). Bilder mit sozialen Inhalten können dabei sehr hilfreich sein, die autistische Denkweise zu erkennen. So kann der/die Betroffene der Klasse mitteilen, was er/sie auf den Bildern wahrnimmt. Aufgrund der Beschreibung werden Nichtbetroffenen die Besonderheiten des Mitschülers mit ASS ersichtlich und auch nachvollziehbar aufgezeigt, wieso sie in einigen Situationen auf eine für sie nicht nachvollziehbare Art gehandelt haben (vgl. ebd.). Andersherum können Kinder ohne ASS die Bildergeschichte beschreiben, so dass der/die Betroffene die sozialen Abläufe hört und auch den Fokus erkennt, worauf die Mitschüler ihren Blick richten. „Dadurch kann ihre eigene soziale Fantasie angeregt werden“ (ebd., S.69). Mittels Strukturierungen und Hilfestellungen können Kinder und Jugendliche, die Mühe mit der Kommunikation haben, eine Anleitung für ein Gespräch bekommen. Auf diese Art und Weise erlernen Nichtbetroffene alltagstaugliche Methoden als Hilfestellung, die sie bei ihren Mitschüler mit ASS anwenden können.

Themen wie die soziale Wahrnehmung, Emotionen erkennen, Problemlösestrategien und der Perspektivenwechsel sollen in und mit der ganzen Klasse trainiert werden. Dabei bietet sich die Bildung von zwei oder mehrere Gruppen an, um die Klassengröße übersichtlich zu gestalten und die Aufmerksamkeit der SuS zu erhalten. Eine Gruppe kann mittels (Rollen-)spielen, Gesprächen die aktuellen Themen aufgreifen und die zweite Gruppe kann diesem folgen, beobachten, dokumentieren und Rückmeldung dazu geben: „Welche Kompetenzen waren deutlich zu erkennen? Wo war es schwierig? etc.“. Auf diese Art und Weise können Feedbackstrategien und Verhaltensregeln unter dem Blickwinkel der konstruktiven Kritik auf einer Sachebene gefördert werden (vgl. ebd.). Menschen mit ASS erfahren und üben auf diese Art und Weise, sich zu äußern, auf bestimmte Kompetenzen zu achten und diese auch zu spielen. In diesem Zusammenhang bieten

sich Hilfsmittel wie Bilder und Karten mit den beschriebenen Kompetenzen an, um Wörter für die gezeigten Verhaltensweisen zu lernen und zu äussern. Wichtig dabei ist, dass die Lehrperson/ Heilpädagogen geschult sind und wissen, wie sie Konflikte begegnen und sie auffangen können.

Die Einbindung des Sozialtrainings in den schulischen Alltag ist von grosser Bedeutung vor allem für Kinder und Jugendliche mit ASS (jedoch auch für SuS ohne ASS), da sie sich in einem geschützten Rahmen bewegen, ausprobieren können und alle an einem Strang ziehen. So fügt Matzies (2010, S.138) an: „Inhalte, die wir mit den Teilnehmern erarbeiten, bleiben oberflächlich, wenn sie nicht generalisiert und wiederholt werden. Dies kann nur im Alltag des Betroffenen geschehen, niemals allein durch wöchentlich oder vierzehntägig stattfindende Sozialtrainingsgruppen. ... Lehrer ... können an den Inhalten der Gruppenarbeit mitwirken, in dem sie das Gelernte in den Alltag anwenden und somit transparent machen“. Nicht nur Matzies ist der Meinung, dass Sozialtraining alleine keine Generalisierung in den Alltag ermöglicht, auch Petermann et al. (2012, S. 44) betonen, dass ein erfolgreicher Transfer in den Alltag nur gelingen kann, wenn dieser in das Training mit einbezogen wird. Aus diesem Grund sollte es in der Schule einen festen Rahmen erhalten.

Der Unterschied zwischen dem Sozialtraining ausserhalb der Schule und dem in der Schule geführten ist, dass sich das Kind mit ASS in der Klasse „outen“ muss, wenn er/sie es nicht schon bereits getan hat. Schuster (2010, S.104) legt eine Transparenz nahe, da es Verständnis von allen Beteiligten mit sich bringen kann. Eltern nicht betroffener Kinder können mit ihren Kindern über das Thema sprechen und ihnen die Hemmungen im Umgang mit Betroffenen nehmen. Daher ist auch hier die Arbeit mit allen Eltern von ganz besonderer Bedeutung, da sie ihre Kinder sensibilisieren können, Mitschüler mit ASS (oder anderer Behinderung) nicht auszugrenzen. Auf diese Art und Weise kann das soziale Miteinander gefördert werden (vgl. ebd.) Auch Matzies (2010, S.148) betont die Wichtigkeit der Konfrontation des Kindes/Jugendlichen mit der eigenen Diagnose, jedoch bedarf es der Unterstützung des Umfeldes. Auf diese Art und Weise wird den Betroffenen deutlich, dass sie nicht die Schuld für die Ausgrenzung tragen und dass sie etwas dagegen unternehmen können. Die Motivation mittels des Trainings Strategien für den Umgang zu verinnerlichen, kann dadurch steigen, dass sie in den Übungen und Methoden einen Sinn finden. Matzies (ebd.) berichtet, dass sie mit vielen Betroffenen spricht, die „durch ihr eigenes, persönliches Sozialtraining weit gekommen sind ...“. Es ist also ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ein Sozialtraining in der Schule anzubieten.

„Sinn der Sozialkompetenzgruppen liegt darin, ..., einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Kinder und Jugendlichen mit den Anforderungen, aber auch – und gerade – den Möglichkeiten der nichtautistischen Welt, vor allem in Bezug auf zwischenmenschlichen Umgang, vertraut werden, in dieser die grösstmögliche Selbständigkeit erlangen und den Weg zu ihrem persönlichen Lebensglück (und sei es auch in Abkehr von der ‚Norm‘) eines Tages bewusst wählen können“ (Matzies, 2010, S.145).

7. Fazit

*„AS-Betroffene sind ehrliche und dankbare Freunde,
die sich an Vorbildern orientieren möchten“
(Schneebeli, 2011, S.75)*

Die Frage nach den Vor- und Nachteilen von Sozialtrainings, ebenso ob sich das Sozialtraining für Betroffene auf die Regelschule übertragen lässt, kann aufgrund der vorliegenden Analysen beantwortet werden. In dieser Arbeit wurde deutlich, dass sich die verhaltenstherapeutischen Interventionen bei Kindern und Jugendlichen günstig auf das soziale wie auch das kommunikative Verhalten auswirken. Die Vorteile der Trainings beinhalten das Einüben sozialer Fertigkeiten in einem geschützten Rahmen, gezieltes Eingehen auf individuelle Bedürfnisse und Wünsche und auch das Aufgreifen des Themas Autismus. Betroffene können sich mit ihren Stärken und Schwächen auseinandersetzen und erkennen, warum sie in unterschiedlichen Bereichen anecken, oder es ihnen kaum gelingt mit Nichtbetroffenen in Kontakt zu treten. Das Aufeinandertreffen mit anderen Betroffenen kann das Gefühl hervorrufen, nicht alleine mit diesen Schwierigkeiten zu sein. Eine Solidaritätsgemeinschaft kann entstehen, in der eine vertrauensvolle Atmosphäre das Lernen begünstigt. Zudem wurde deutlich, dass die Elternarbeit bei allen Trainings sehr hoch angesehen wird. Eltern als Experten ihrer Kinder tragen zu einem erfolgreichen Training bei, da sie wertvolle Informationen über ihre Kinder einbringen und die erlernten Verhaltensweisen in ihrem Umfeld weiterüben können. Aufgrund des erfolversprechendem Einsatz unterschiedlicher Methoden (TEACCH, ABA, Rollenspiele, Strukturierungen etc.), können Stereotypen, Ängste, Aggressionen etc. minimiert werden. Zu berücksichtigen ist jedoch der Schweregrad des Autismus, das Alter der Betroffenen bei Therapiebeginn, Intelligenz wie auch zusätzlich auftretende Begleitsymptome, die sich auf den Erfolg einer Massnahme auswirken.

Die Bedeutung von Sozialtrainings ist unumstritten sehr gross, ihre Wirksamkeit konnte durch Evaluationen belegt werden. Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung erfahren an mehr Lebensqualität, wenn ihnen gezeigt wird, wie sie mit und in bestimmten Situationen umgehen, sich verhalten können. Der Zugang in die nichtautistische Welt kann mit Hilfe der Kompetenzerweiterung erleichtert werden. Besonders wichtig erscheint jedoch auch, dass die Wahrnehmung für Kinder mit ASS geschärft werden soll. Der Vergleich der Konzepte und Methoden zeigt allerdings auch einen grossen Nachteil auf: die fehlende Einbindung an die Schule. Das Sozialtraining der HPS wird als einziges Konzept von der Institution Schule angeboten, findet jedoch separiert vom Regelschulunterricht statt. Dabei wird immer wieder die Wichtigkeit des Transfers in den Alltag der Schülerinnen und Schüler betont. Das Sozialtraining in der Regelschule des Betroffenen, kann mehr unterschiedliche soziale Situationen abdecken, als das separiert stattfindende Training. So können vielfältige Alltagssituationen aufgegriffen und behandelt werden. Es wurde deutlich, dass nicht nur Kinder und Jugendliche mit ASS von einem Sozialtraining profitieren, sondern auch SuS aus der Regelschule. In der Schule treffen unterschiedliche Kulturen, Charaktere und auch Kinder mit schwierigen Verhaltensweisen aufeinander. Das Sozialtraining der Regelschule kann durch das Aufgreifen unterschiedlicher Themen, die sozialen Kompetenzen erweitern, ein Verständnis füreinander aufbauen und die Aggressionen, Ängste minimieren. Daher liegt die Empfehlung nahe, ein Sozialtraining ins Leben zu rufen, welches alle Kinder und Jugendliche mit und ohne ASS gezielt fördert.

Die Bereitschaft der Schule, Personal und Ressourcen zu stellen wie auch die Motivation der Lehrperson ein Sozialtraining zu leiten, sind grundlegende Voraussetzungen für den Erfolg. Es bedarf weiterhin breites Wissen um die ASS, die Vermittlung sozialer Fertigkeiten und den Umgang mit Konflikten der Lehrpersonen. Dabei sollen sie von Heilpädagogen unterstützt werden. Sie müssen gleichermaßen motiviert, engagiert und bereit sein sich mit unterschiedlichen Situationen und Herausforderungen auseinanderzusetzen. Besonders der Kontakt zu Eltern autistischer Kinder muss weiterhin stattfinden, damit effizienter an den Bedürfnissen gearbeitet werden kann. In diesem Zusammenhang sollen Elemente, Methoden und Inhalte, aus den in dieser Arbeit genannten Konzepten der unterschiedlichen Trainings, auch im Sozialtraining der Regelschule ihren Platz finden. Alle Teilnehmer können dabei nur positive Erfahrungen sammeln und für das Gegenüber sensibilisiert werden. Eine feste Institutionalisierung des Sozialtrainings in die Regelschule schafft eine natürliche Situation, in der aktuelle Themen bearbeitet werden können. Die Bildung von kleineren Gruppen innerhalb der Klasse bietet den Vorteil, spezifischere Inhalte zu behandeln. Es fällt leichter die Aufmerksamkeit zu halten und sich aktiv zu beteiligen. Der Umgang mit Mitschülern mit ASS und auch anderen Besonderheiten wird erleichtert, da durch das Training hilfreiche Strategien und Tipps (klare Anweisungen, Vermeiden von Sarkasmus/Ironie etc.) vermittelt werden. Die Mitschüler ohne ASS können auf Betroffene zugehen, da sie erfahren welche Wünsche sie hegen und das sie oft Mühe haben diese zu äussern und zu zeigen. Die Pausensituationen bieten die Möglichkeit die Fertigkeiten aus dem Training aufzugreifen und zu leben. Es bedarf jedoch das Engagement, Interesse und die Motivation aller Beteiligten am Sozialtraining teilzunehmen und sich mit unterschiedlichen Verhaltensweisen auseinanderzusetzen.

Wie aus dem Eingangszitat von Sandra Schneebeli deutlich zu sehen ist, braucht es Vorbilder um soziale Fertigkeiten besser erlernen zu können. Besonders in der heutigen Zeit, in der die Integration von Kindern und Jugendlichen mit besonderen Bedürfnissen voranschreitet, braucht es sozial kompetente Klassen, die diese unterstützen. Daher sollte die Förderung sozialer Kompetenzen, ebenso wie die Vermittlung von Wissen, in das Schulsystem fest integriert werden.

Abbildungsverzeichnis

ABBILDUNG 1: 3-STUFEN-MODELL IN KONTAKT (HERBRECHT ET AL., 2008, S.14)	23
ABBILDUNG 2: THEMENBAUSTEINE ALS STUFENMODELL (CHOLEMKERY & FREITAG, 2014, S.138)	26
ABBILDUNG 3: ABLAUF ELTERNABEND (CHOLEMKERY & FREITAG, 2014, S.197)	27
ABBILDUNG 4: CHRONOLOGISCHER AUFBAU TOMTASS (PASCHKE-MÜLLER ET AL., 2013, S.25)	31
ABBILDUNG 5: AUFBAU DES TOMTASS (PASCHKE-MÜLLER ET AL., 2013, S.25)	32
ABBILDUNG 6: ABLAUF EINES GRUPPENTREFFENS HPS (EIGENE DARSTELLUNG)	36
ABBILDUNG 7: INHALTE AUS DEM SOZIALTRAINING DER HPS (STADT ZÜRICH , 2014, S.23)	36
ABBILDUNG 8: ZEITVERLAUF DES SOZIALTRAININGS (PETERMANN ET AL., 2012, S.56)	51

Tabellenverzeichnis

TABELLE 1: ABLAUF EINES TREFFENS DER SOKO KINDERGRUPPE (HÄUSSLER ET AL., 2008, S.32)	20
TABELLE 2: ABLAUF EINES TREFFENS DER SOKO ERWACHSENENGRUPPE (HÄUSSLER ET AL., 2008, S.58)	21
TABELLE 3: STRUKTUR EINER GRUPPENSEQUENZ (CHOLEMKERY & FREITAG, 2014, S.131F)	25
TABELLE 4: ÜBERSICHT ÜBER DAS KOMPASS-TRAINING (JENNY ET AL., 2012, S.50)	28
TABELLE 5: ABLAUF EINER GRUPPENSITZUNG IM KOMPASS (JENNY ET AL., 2012, S.60)	29
TABELLE 6: UNTERSUCHUNGSINSTRUMENTE (HERBRECHT ET AL., 2008, S.46F)	38
TABELLE 7: UNTERSUCHUNGSINSTRUMENTE (JENNY ET AL., 2012, S.193F)	39
TABELLE 8: UNTERSUCHUNGSINSTRUMENTE (PETERMANN ET AL., 2012, S.173F)	51

Literaturverzeichnis

- Attwood, T. (2008). *Ein ganzes Leben mit dem Asperger-Syndrom. Alle Fragen – alle Antworten. Von Kindheit bis Erwachsensein: Was Menschen mit Asperger-Syndrom weiterhilft*. Stuttgart: Trias
- Buddeberg, C. (Hrsg.). (2004). *Psychosoziale Medizin*. (3. Auflage). Heidelberg: Springer Verlag
- Cholemkey, H. & Freitag, C.M. (2014). *Soziales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen*. Weinheim: Beltz Verlag
- Häussler, A., Happel, C., Tuckermann, A., Altgassen, M. & Adl-Amini, K., (2008). *SOKO Autismus. Gruppenangebote zur Förderung Sozialer Kompetenzen bei Menschen mit AUTISMUS – Erfahrungsbericht und Praxishilfen*. (2. Auflage). Dortmund: Verlag modernes lernen
- Herbrecht, E., Bölte, S. & Poustka, F. (2008). *KONTAKT: Frankfurter Kommunikations- und soziales Interaktions-Gruppentraining bei Autismus-Spektrum-Störungen*. Berlin: Hofgrete
- Jenny, B., Goetschel, P., Isenschmid, M. & Steinhausen, H.-C. (2012). *KOMPASS. Zürcher Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Praxishandbuch für Gruppen- und Einzelinterventionen*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH
- Jugert, G., Render, A., Notz, P. & Petermann, F. (2011). *Soziale Kompetenz für Jugendliche. Grundlagen und Training*. (7. Korrigierte Auflage). München: Juventa Verlag
- Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Volksschulamt. (2010a). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich*
- Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Volksschulamt. (2010b). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*
- Matzies, M. (2010). *Sozialtraining für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein Praxisbuch*. Stuttgart: Kohlhammer
- Mohr, L. (2014). *Einführung Masterarbeit. Frühjahrssemester 2014*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik
- Paschke-Müller, M.S., Biscaldi, M., Rauh, R., Fleischhaker, C., Schulz, E. (2013). *TOMTASS - Theory-of-Mind-Training bei Autismusspektrumstörungen. Freiburger Therapiemanual für Kinder und Jugendliche*. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag

- Petermann, F., Jugert, G., Tänzer, U. & Verbeek, D. (2012). *Sozialtraining in der Schule*. (3. Überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag
- Preissmann, C. (Hrsg.) (2012). *Asperger Leben in zwei Welten. Betroffene berichten: Das hilft mir in Beruf, Partnerschaft & Alltag*. Stuttgart: Trias Verlag
- Prince-Hughes, D. (2010). *Heute singe ich mein Leben. Eine Autistin begreift sich und ihre Welt*. Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH
- Remschmidt, H. (2008). *Autismus. Erscheinungsformen, Ursachen, Hilfen*. (4. Überarbeitete und aktualisierte Auflage) München: Verlag C.H. Beck oHG
- Rollet, A. B. & Kastner-Koller, U. (2007). *Praxisbuch Autismus für Eltern, Erzieher, Lehrer und Therapeuten*. (3. Auflage). München: Urban & Fischer
- Schirmer, B. (2010). *Schulratgeber Autismus-Spektrum-Störungen. Ein Leitfaden für LehrerInnen*. München: Reinhardt
- Schneebeli, S. (2011). *Verstehen und Verstanden werden. Mein Leben mit dem Aspergersyndrom. Maturitätsarbeit*. Siebnen: Autismus deutsche schweiz
- Schuster, N. (2010). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störungen. Eine Innen- und Aussenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH
- Stadt Zürich, Heilpädagogische Schule (2014). „Konzept. Sozialtraining für Kinder mit Autismus-Spektrumstörungen (ASS) und für Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom (ADHS)“ (Version Juni 2014)
- Wottreng, S., (2003). *Handbuch Handlungskompetenz. Einführung in die Selbst- Sozial- und Methodenkompetenz*. (4. Auflage). Aarau: Sauerländer Verlage AG

Anhang

- 1. Sozialtrainings im Vergleich**
- 2. Social Story (Sozialtraining HPS, Zürich)**
- 3. Comic Strip Conversation**
- 4. Skala/ Barometer**
- 5. Strukturierte Spiele (Häussler et al., 2008, S. 37)**
- 6. Unstrukturierte Spiele: Die Spielekiste (vgl. Häussler et al., 2008, S. 55-56)**
- 7. Gruppenregeln**
- 8. Feedbackregeln nach Petermann et al. (2012, S.50f)**
- 9. Ablauf des strukturierten Rollenspiels (Petermann et al., 2012, S.50)**

1. Sozialtrainings im Vergleich

	SOKO (Gruppenangebote zur Förderung Sozialer Kompetenzen bei Menschen mit Autismus)	KONTAKT (Frankfurter Kommunikations- und soziales Interaktions-Gruppentraining bei Autismus-Spektrum-Störungen)	SOSTA-FRA (social skills training for children and adolescents with high functioning autism spectrum disorders)	KOMPASS (Kompetenztraining für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen)	TOMTASS (Theory-of-Mind-Training bei Autismusspektrumstörungen)	Heilpädagogische Schule Zürich
Institution/ Träger/ Ort	Teil der Eingliederungshilfe, bezahlt vom Sozialamt, Fürsorgestellen, Trägerverein (Spenden)	Klinik für Psychiatrie und Psychologie des Kindes- und Jugendalters, Frankfurt	Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters Universität Frankfurt	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst (KJPD) des Kantons Zürich (ebenfalls in der KJPD Klinik Basel, KJPD Luzern, KJPD Solothurn und in einer Churer Privatpraxis durchgeführt, Zürich	Freiburger Therapieprogramm der Psychiatrie und der Psychotherapie	Heilpädagogische Schule Zürich
Art des Konzepts/ Therapieform	Pädagogisch-therapeutische Arbeit–sehen sich nicht als ein Training an, Trainer nennen sich auch „Begleiter“	Therap. Konzept/ Gruppentraining	Therap. Konzept/ verhaltenstherapeutisch Gruppentherapie	Gruppentraining/ ressourcenorientierter, personenzentrierter Ansatz/psychotherapeutisch. mit pädagogischem Anteil	Verhaltenstherapeutische Gruppentherapie/ -training (lösungsorientiert und standardisiert)	Gruppentraining
Teilnehmer (Alter und Diagnose)	Kinder/ Jugendliche (9-17 Jahren) + Erwachsene (20-46 Jahre) mit ASS	Kinder & Jugendliche mit ASS (8-19 Jahre) oder andere Störungen der Kommunikation und sozialen Interaktion Gruppe ist offen, d.h. jederzeit können unter bestimmten Voraussetzungen die Teilnehmer die Gruppe verlassen und neue werden aufgenommen	Kinder & Jugendliche (9-20 Jahre) Asperger und Atypischer Autismus	Jugendliche (12-18 Jahre) mit ASS (Asperger, Atypischer und Highfunctioning Autismus)	Kinder & Jugendliche mit ASS (7-18 Jahren), die eine kognitive Leistungsfähigkeit im leicht unterdurchschnittlichen bis leicht überdurchschnittlichen Bereich haben	Schüler der HPS mit ASS (Frühkindlicher, Asperger und Atypischer Autismus) oder ADHS

<p>Voraussetzung (Sprach-/ Intelligenzniveau)</p>	<p>An kein bestimmtes Niveau gebunden. Programm ist individuell umsetzbar, daher bedarf es keiner Voraussetzung</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keine Intelligenzminderung (IQ > 70) ➤ fließende Sprache ➤ ausreichende intellektuelle Leistungsfähigkeit ➤ ausgewogene Gruppenzusammensetzung 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ab IQ 70 ➤ ausreichendes expressives und rezeptives Sprachverständnis ➤ lesen & schreiben ➤ Interesse an Interaktion mit Gleichaltrigen 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keine Intelligenzminderung (IQ > 70) ➤ fließende Sprache ➤ gutes Funktionsniveau, durchschnittliche Intelligenz & sprachl. Kompetenz ➤ fließendes Lesen und Schreiben ➤ Möglichkeit das Gelernte mit einer Bezugsperson und mit Gleichaltrigen üben zu können 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ kognitive Leistungsfähigkeit im leicht unterdurchschnittlichen bis leicht überdurchschnittlichen Bereich ➤ sprachliche Fähigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diagnose ASS oder ADHS ➤ Möglichkeit der Kommunikation ➤ Entwicklungsstand der soz. Kompetenzen
<p>Dauer</p>	<p>Kinder: 1x alle 2 Wochen je 120 Min Erwachsene: 1x alle 2 Wochen 3 Stunden, mit kurzer Weihnachts- und längerer Sommerpause (18-20 Treffen pro Jahr) jeweils am Nachmittag Gesamtdauer wird nicht genannt</p>	<p>Kinder: 1 x pro Woche je 1 Std. Jugendliche: 1 x alle 2 Wochen je 1.5 Std. Keine Gesamtdauer genannt</p>	<p>1x pro Woche 90 Min (12 feste Sitzungen + 6 aktive Nachmittage (als Puffer))</p>	<p>1 x pro Woche 90 Min., mind. 1 Jahr; gelegentliche Wochenendtreffen (Basistraining: ca. 25 Sitzungen Fortsetzungsgruppe: 25 Sitzungen)</p>	<p>1x pro Woche 75 Min. (insgesamt 24 Gruppenstunden)</p>	<p>1 x pro Woche je 90 Min. (mind. 1 Schuljahr (am Schuljahresende erfolgt eine Evaluation der einzelnen Schüler und ein Bedarf wird festgelegt))</p>

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Gruppengrösse/ - zusammensetzung/ Begleitung</p>	<p>Kindergruppe: 4 Personen Erwachsenengruppe: 12 Personen ➤ Zusammensetzung gemäss dem Entwicklungsniveau ➤ Dr. A. Häussler ➤ 4 Studentinnen der Psychologie, Sonder- oder Soz.pädagogik (erhalten grundlegende Einführung in ASS) ➤ Arbeit findet in festen Teams statt ➤ Betreuungsschlüssel 1:2 (Mitarbeiterin: Teilnehmer)</p>	<p>4-7 Teilnehmer + 2 Therapeuten (offene Struktur- neue Teilnehmer jederzeit erwünscht)</p>	<p>Kindergruppe: 9-13 Jahren Jugendgruppe: 14-20 Jahre 4 – 5 Teilnehmer (Kindergruppe) 5 – 7 Teilnehmer (Jugendgruppe) + 2 Therapeuten (Mann & Frau) pro Gruppe</p>	<p>6-8 Jugendliche (12-18 Jahren) (möglichst geschlechterheterogen, eher homogen nach Entwicklungsalter (max. 3-4 Jahre Differenz), Lernfähigkeit und verbalen Fertigkeiten, eher heterogen bezgl. Autistischer Symptomatik + 2 Therapeuten (Mann und Frau) (Erfahrung mit in Gruppentherapie, diagnostischer und therapeutischer Arbeit mit K. mit ASS)</p>	<p>Kindergruppe (7-12 Jahre) Jugendlichegruppe (12-18 Jahre) 4 – 6 Teilnehmer + 2 Therapeuten Die Gruppen sind geschlossen.</p>	<p>Mind. 3, max. 6 K. od. J. (Zusammensetzung erfolgt nach Alter, kogn. Niveau, sprachl. Fähigkeiten, Verhalten) + 2 Pädagogen die über ein Know How über ASS und ADHS verfügen</p>
---	---	--	---	--	--	--

<p>Struktur & Aufbau (Methoden)</p>	<p>TEACCH: Pläne, Kommunikations-, Strukturierungshilfen, Rollen-Spiele, Social Stories, Comic Strip Conversations, Gruppenarbeit, Beobachtung, Videofeedback, Verstärkersysteme, visuelle Hilfen</p> <p>Aufbau: frei</p> <p>Besucher sind erlaubt</p>	<p>Strukturierter Ablauf, Feedback, themenzentrierte Gruppengespräche, -spiele, Verstärkersysteme, Rollenspiele, thematisches Arbeiten</p> <p>Aufbau: 3 Stufen 1. Konstante Bausteine (Kontakt aufbauen, Regeln, Abläufe, Emotionen, Gruppenidentität usw.) 2. Intermittierende Bausteine (Hineinversetzen in andere Menschen, Emotionen usw.) 3. Variable Bausteine (Einüben soz. Fertigkeiten, Transfer usw.)</p>	<p>Strukturierter Ablauf, TEACCH: Verstärker, Pläne, Rollenspielen, Fallbeispiele, Emotionsförderung, Gruppenspiele, -regeln, Verhaltenstherapie operanten und kognitiven Verhaltensweisen</p> <p>Aufbau: 3 Stufen 1. Stufe: Stärken/Schwächen des ASS, Kommunikationsregeln usw. 2. Stufe: Impulskontrolle, Selbstregulation, soz. Interaktion usw. 3. Stufe: Stärkung der Selbst- und Fremdwahrnehmung usw.</p>	<p>Struktur, Visualisierungshilfen, Feedback, Informations-, Arbeitsblätter, Beobachtungsprotokolle, Rollen - Spiele, Videofeedback, Interviews</p> <p>Aufbau: 3 Module 1. Emotionen (Erkennen, benennen, zuordnen usw.) 2. Small Talk/ Telefongespräch (Nähe-Distanz, Abläufe usw.) 3. Nonverbale Kommunikation (Gestik & Mimik, Blickverhalten usw.)</p>	<p>Strukturierter Ablauf, acht aufeinander aufbauende Module, die Gruppenspiele, -gespräche, gemeinsame Aktivitäten, Rollenspiele, angelehnt an Aufbau des KONTAKTS, ABA, TEACCH-Ansatz, Feedback, Verstärkersystem, Gruppenregeln, Visualisierung</p> <p>Aufbau: 3 Stufen 1. Motivationsstufe (Gruppengefühl, Störungsbewusstsein schaffen usw.) 2. Basisstufe (grundlegende Fertigkeiten) 3. Aufbaustufe (Transfer in den Alltag)</p>	<p>TEACCH, Strukturierter Ablauf, Feedback, Hilfsmittel zur Strukturierung von Zeit und Raum, Kommunikationshilfen, Hilfen zum Verhaltensmanagement (Social Stories, Pläne, Comic Strip etc.)</p> <p>Aufbau ist frei gehalten</p>
<p>Schwerpunkt</p>	<p>Schaffung eines sozialen Gefüges zur Förderung der Beziehungen unter den Mitgliedern, Üben von Umgang mit konkreten Situationen, Vermittlung allg. Strategien</p>	<p>Verbesserung der Kommunikations- und sozialen Interaktionsfähigkeit, der sozialen Wahrnehmung, der Empathie-, Anpassungsfähigkeit im Gruppenzusammenhang, Reduzierung der Stereotypen</p>	<p>Förderung sozialer Interaktion und Kommunikation, Entwicklung eines Verständnisses von soz. Regeln & Stärkung selbstregulativer & exekutiver Fertigkeiten, Miteinander in Kontakt kommen, soz. Motivation & Wahrnehmung, Perspektivenwechsel, Anpassungsfähigkeit in die Gruppensituation</p>	<p>Erwerb grundlegender Fertigkeiten, um im sozialen Alltag zurecht zu kommen, soziale Kompetenzen kognitiv verständlich machen und einüben, Förderung des Verständnisses sozialer Situationen und Regeln, Weiterentwicklung des Perspektivenwechsels und der Empathie, Ermöglichung sozialer Erfahrungen im geschützten Rahmen, Förderung der sozialen Aufmerksamkeit und sozialer Aktivität</p>	<p>Verbesserung der Kommunikation/Interaktion, Kontaktaufnahme, Einhaltung von Gruppenregeln, Verständnis von sozialen Regeln, aktive Teilnahme an Gruppeninteraktionen, Verbesserung der ToM, Förderung der Sozialwahrnehmung</p>	<p>Kontaktaufnahme erlernen, Stärkung der kommunikativen Fähigkeiten, soziale Regeln, Training der Selbst- und Fremdwahrnehmung, Konfliktlösestrategien, soziale Kompetenzen erlernen, stärken, soziale Konstrukte (Freundschaften) besser verstehen, Selbstvertrauen stärken</p>

Elternarbeit	Regelmässiger kurzer Austausch nach den Treffen durch die Kontaktperson, Teilnahme der Eltern an einem Gruppennachmittag, Telefonate, Protokollbogen und einmal im Jahr ein Elternabend (Info über Inhalte & Schwerpunkte)	3 Elterngesprächsstunden im Jahr, Fragen stellen, Wünsche äussern, die in das Training einfließen	3 Elternabende (Stärkung der Motivation zur Mitarbeit, Beseitigung von Unklarheiten, Besprechung der Schwerpunkte) nach einer festen Struktur; Eltern haben die Möglichkeit sich untereinander kennenzulernen und zu vernetzen	3 Informationsabende für Eltern und LP, Informationen via Blätter, Mithilfe bei Trainingsaufgaben, Einzelterminen nach Bedarf (Krisen), Spielnachmittag & Grillabende für Familien, nach Bedarf Geschwister-Gruppen (2-6 Sitzungen)	3 Elternabende, Vor- und Nachgespräche mit den Eltern und dem Teilnehmer auf individueller Ebene, Besprechung individueller Ziele (Bereich Kommunikation/Interaktion) mit den Eltern	Mindestens 2 Treffen pro Jahr mit den Eltern, SHPs und LPs, an diesen werden Lernziele überprüft, Vorträge über ASS- und ADHS-Themen gehalten
Manual	Keines vorhanden	Therapiebausteine mit zunehmenden Schwierigkeitsgrad (3 Stufen Modell)	Weiterführung des KONTAKTS Manuals – mehr verhaltenstherapeutischer	Praxishandbuch & kein Manual mit fertig geplanten Gruppenstunden	vorhanden	Keines vorhanden
Eintritts-/Austrittsverfahren	Eintritt: Informationssammlung mit „Social Skills Assessment“ Austritt: keine Angaben	Vorstellungsrunde bei Eintritt, Austritt wird von den Teilnehmern selber an die Gruppe herangetragen Ein-/Austritt jederzeit möglich	Vor dem ersten Training wird ein Vorgespräch mit Eltern und ihren Kindern/Jugendlichen – Erläuterung der Ziele, Fragen, Unklarheiten, Einbezug der Wünsche in das Training	Indikations- und Abschlussgespräch mit TeilnehmerInnen und Bezugspersonen, Erfragung nach Motivation und Wünschen	Vor- und Nachgespräche mit den Eltern über Wünsche, Erwartungen und Ziele,	Anmeldung durch die zuständige SHP Eintritt: Informationssammlung mit „Social Skills Assessment“, Gespräche, Beobachtungen, Hausbesuche Austritt: keine Angaben
Generalisierung in den Alltag	Austausch mit den Eltern von Material und Spielen, in natürlichen Situationen	Hausaufgaben	Üben der sozialen Kompetenzen in natürlichem Umfeld; Wochenaufgaben; Einbezug der Eltern	Trainingsaufgaben, 2 – 3 x im Jahr freiwillige soziale Aktivitäten	Individuelle Hausaufgaben, ToM-Fertigkeiten sollen auf die Kontakte und auch natürliche Situationen angewendet werden, Eltern, Bezugsbetreuer als wichtige Ko-Therapeuten, die das Gelernte mit den K. & J. in den Alltag übertragen	Hausaufgaben, Trainingsaufgaben

Zusammenarbeit mit der Schule	Keine Angaben	Keine Angaben	Fragebögen zur Erhebung werden an LP ausgeteilt	3 freiwillige Informationsabende pro Jahr, nach Bedarf Telefongespräche	Fragebögen zur Erhebung werden an LP ausgeteilt	Die zuständigen SHP, die ein Kind begleiten, bilden eine Brücke zur Regelschule (regelmässiger Austausch)
Evaluation	Begleitende Dokumentation und informelle Diagnostik	Wissenschaftliche Prüfung der Nützlichkeit liegt vor	Wird in einer grossen multizentrischen Gruppe mit einer gut dotierten Drittmittelförderung evaluiert	Evaluation der Wirksamkeit im Vergleich zu einer Wartekontrollgruppe und Katamnese wird durchgeführt (erste Ergebnisse sind publiziert)	Eingebettet im Prozess der Qualitätssicherung	Erfolgt an je an den Nachmittagen nach dem Sozialtraining. Diese fliesst in die Planung des nächsten Trainings ein
Extras	Sammlung von Arbeitsmaterialien		Sammlung von Materialien	Praxishandbuch mit Materialsammlung zum Herunterladen, Info-, Arbeitsblätter	Sammlung von Materialien	

2. Social Story (Sozialtraining HPS, Zürich)

Wenn ich eine Lehrerin sehe, die ich kenne...

... schaue ich ihr freundlich in die Augen...

Carol Gray hatte die Idee der Social Stories, um Menschen mit ASS soziale Situation besser vermitteln/erklären zu können. Es handelt sich dabei um eine (bildliche) Erklärung einer Situation oder Aktivität.

3. Comic Strip Conversation

Carol Gray griff bei der Vermittlung kommunikativer Kompetenzen auf visuelle Hilfsmittel zurück. Mit der Comic Strip Conversation können Gedanken, Gefühle wie auch Gespräche zwischen zwei oder mehreren Personen dargestellt und besser erklärt werden.

Wörterbuch der Gesprächssymbole

(Gray, C. (1994). Comic Strip Conversations. USA)

4. Skalen/ Barometer (Häussler et al., 2008, S.248)

Verschiedene Arten von Smileys zur Bewertung und Ausdruck von Gefühlen oder einer Tätigkeit

5. Strukturierte Spiele (Häussler et al., 2008, S. 37)

Diese sind in sechs Kategorien eingeteilt:

1. Kooperative Partnerspiele (Abstimmen mit dem Spielpartner, nur zu zweit kann das Spiel funktionieren)
2. Kooperative Gruppenspiele (als Gruppe muss ein Ziel erreicht werden, erfordert die Aktivität aller Teilnehmer)
3. Spiele um den ersten Platz (Jeder gegen jeden! Beliebt sind Bingo -Spiele)
4. Spiele zum Abwechseln (Aufmerksamkeit, Einhalten der Reihenfolge)
5. Teamwettspiele (Zwei Teams treten gegeneinander an, Kooperation innerhalb der Teams wichtig)
6. Unstrukturierte Spiele: Die Spielekiste (siehe unten)

Je nach Kategorie, stehen unterschiedliche Förderschwerpunkte im Zentrum. Generell fördern alle Spiele:

- die gemeinsame Aktivität mit anderen Kindern
- das Einhalten von (Spiel-) Regeln
- den Umgang mit Verlieren/ Misserfolg
- visuelle und/oder auditive Aufmerksamkeit
- Ausdauer

6. Unstrukturierte Spiele: Die Spielekiste (vgl. Häussler et al., 2008, S. 55-56)

Darin befinden sich

- kooperative Partnerspiele (z.B. Flitzer, Klangkugeln), sowie
- Spielgeräte mit Aufforderungscharakter

Zuerst bekommen die Kinder die Gelegenheit sich für eine bestimmte Zeit mit dem Spielzeug ihrer Wahl zu beschäftigen, anschliessend sind die Kinder darauf angewiesen sich einen Spielpartner zu suchen, da die Spiele alleine wenig Sinn machen.

Spiele mit Aufforderungscharakter haben zunächst die Funktion das Interesse der Kinder auf sich zu ziehen und ihnen Freude bereiten (z.B. ein Tischtennisball, der durch die Berührung zu leuchten beginnt). Spielen die Kinder intensiv mit ihnen und lassen sich begeistern, so werden diese Spielzeuge beim nächsten Treffen nicht in der Kiste vorhanden sein. Das Ziel ist, dass die Kinder selber nach dem Spielzeug fragen.

Das Spiel der Kinder wird von den Begleiterinnen auf ihr Verhalten unstrukturierter Spielsituationen, ob sie Strategien auf neue Situationen übertragen können und welche Schwierigkeiten treten auf, beobachtet.

Die erhobenen Daten bieten die Grundlage für die weitere Förderplanung und Gestaltung des Programms.

7. Gruppenregeln

Gruppenregeln nach SOKO (Häussler et al. 2008, S.85)

Gruppenregeln Regeln in unserer Gruppe

In unserer Gruppe wollen wir

- ◆ gemeinschaftlich handeln,
- ◆ Rücksicht aufeinander nehmen,
- ◆ Toleranz üben und
- ◆ einander mit Respekt begegnen.

Was bedeutet das für *unsere* Gruppe?

Beispiele für Gruppenregeln:

Für unsere Gruppe gilt, dass wir...

- nicht für andere antworten, sondern ihn selbst reden lassen (Respekt)
- andere nicht als minderwertig bezeichnen oder behandeln (Respekt)
- verschiedene Meinungen zulassen (Toleranz)
- andere ausreden lassen und andere zu Wort kommen lassen (Rücksicht)
- andere nicht beleidigen und sagen: Du bist blöd! (Respekt)
- hinnehmen, dass jemand etwas anders macht als man selbst es tun würde (Toleranz)
- andere nicht auslachen, wenn sie etwas nicht so gut können wie man selbst (Respekt)
- andere nicht ausnutzen und sie immer alle Arbeit tun lassen (Rücksicht)
- uns nicht über einander lustig machen (Respekt)
- uns gegenseitig zuhören (Respekt)
- nicht laut schreien (Rücksicht)
- uns gegenseitig helfen (Gemeinschaftliches Handeln)
- unsere Meinung sagen (Toleranz)
- bei den Aktivitäten mitmachen (Gemeinschaftliches Handeln)
- Aufgaben für andere übernehmen, zum Beispiel für die Pause Kekse kaufen (Gemeinschaftliches Handeln)
- nicht schnell gehen, wenn der andere Mühe hat, schnell zu laufen (Rücksicht)
- ...
- ...

Gruppenregeln nach SOSTA-FRA (Cholemkey & Freitag, 2014, S.133)

Beispiel

- ▶ Alle machen mit!
- ▶ Wir lassen uns ausreden!
- ▶ Alle hören zu, wenn jemand redet!
- ▶ Was gesagt wird, bleibt im Raum! (Persönliche Informationen werden nicht weiter erzählt.)
- ▶ Niemand wird beleidigt!
- ▶ Niemand wird ausgelacht!
- ▶ Wir schauen unseren Gesprächspartner an!
- ▶ Wir sprechen uns mit unseren Namen an!

Gruppenregeln nach KOMPASS (Jenny et al. 2012, Materialien EM4)

GRUPPENREGELN & GRUPPENVERTRAG

1. Ich mache bei den Gruppenaktivitäten mit.
2. Ich gebe mir Mühe, niemandem mit Wörtern oder mit Schlägen absichtlich weh zu tun.
- 3a. Ich sage laut STOP, wenn es mir zu viel wird.
- 3b. Wenn jemand STOP sagt, höre ich sofort auf und lasse ihn in Ruhe.
4. Ich höre den Anderen zu und lasse sie ausreden.
5. Mit dem einzelnen Gruppenteilnehmer können Zusatzregelungen abgemacht werden.

Gruppenregeln nach TOMTASS (Paschke-Müller et al. 2013, S.39)

Gruppenregeln

- Ich lasse andere ausreden.
- Ich melde mich, bevor ich etwas sage.
- Ich spreche in einem freundlichen Ton. (Ich beleidige niemanden. Ich lache andere nicht aus.)
- Ich befolge die Anweisungen der Gruppenleiter.
- Ich mache jede Woche die Hausaufgaben.
- Ich mache bei Spielen und Gesprächen mit, so gut ich kann.

Hier bewirken Regelbrüche eine gelbe oder rote Karte und führen somit dazu, dass es keinen Token gibt (K).

Was für die Gruppe wichtig ist („erwünschte Verhaltensweisen“)

- Ich spreche andere mit Namen an.
- Ich schaue meinen Gesprächspartner an.
- Ich frage nach, wenn ich etwas nicht verstanden habe.
- Bevor ich andere verbessere, lobe ich sie.
- Wir beginnen die Gruppenstunde pünktlich.
- Wir nehmen Rücksicht aufeinander.
- Wir helfen uns gegenseitig.
- Ich nehme regelmäßig an der Gruppe teil.

Hier haben Regelbrüche keine negativen Konsequenzen.

Gruppenregeln nach einer HPS-Sozialtrainingsgruppe (Februar 2014; eigene Darstellung)

Gruppenregeln: Sozialtraining in der Schule (Petermann et al., 2012, S.45)

Verhaltensregeln

- ▶ Ich lasse den anderen ausreden!
- ▶ Ich höre dem anderen zu!
- ▶ Ich akzeptiere die Meinung der anderen!
- ▶ Ich beteilige mich!
- ▶ Ich lache niemanden aus!
- ▶ Ich frage den anderen, bevor ich mir Sachen von ihm nehme!
- ▶ Ich arbeite ruhig und konzentriert!
- ▶ Ich spreche deutlich!
- ▶ Ich bin pünktlich!
- ▶ Stopp, erst denken, dann loslegen!

8. Feedbackregeln nach Petermann et al. (2012, S.50f)

Für den Trainer:

- Beschreibend. Der Trainer sollte konkrete, beobachtbare Verhaltensweisen beschreiben und nicht die Person als Ganzes beurteilen
 - o Klar und konkret
 - Das Feedback soll in einfachen und verständlichen Worten erfolgen, und es soll sich auf gezeigte Verhaltensweisen beziehen.
 - o Konstruktiv
 - Stellt das Feedback eine Korrektur dar, soll der Trainer sein Feedback in Form von Wünschen oder Vorschlägen äussern.
 - o Angemessen
 - Das Feedback sollte dem Alter des Kindes sowie seinen Bedürfnissen angepasst sein.
 - o Umsetzbar
 - Das Feedback sollte sich nur auf Handlungsweisen beziehen, die das Kind zu ändern in der Lage ist.
 - o Zum rechten Zeitpunkt
 - Ein Feedback ist am wirksamsten, wenn nur eine geringe Zeitspanne zwischen dem betreffenden Verhalten und dem Feedback liegt

Für die SuS:

- Gib dein Feedback so, wie du es von einem anderen gern hättest.
 - o Beschreibe, was du gesehen und gehört hast
 - o Beschreibe so genau wie möglich

9. Ablauf des strukturierten Rollenspiels (Petermann et al., 2012, S.50)**(1) Spielanweisung**

- (a) Aufwärmphase (Warm-up)
- (b) Einführung, klare Instruktion, zeitlicher Rahmen
- (c) Einteilung in Kleingruppen

(2) Einüben in Kleingruppen

- (a) Die Kleingruppe erarbeitet Reaktionsmöglichkeiten zu einer vorgegebenen Situation und wählt die »beste« Lösung aus
- (b) Die Schüler spielen die Situation/Geschichte durch
- (c) Die Schüler geben sich gegenseitig Feedback
- (d) Wiederholung, ggf. mit anders verteilten Rollen

(3) Vorspielen und Auswertung (Klasse)

- (a) Vorspielen in der Klasse
- (b) Reflexion der Emotionen
- (c) Inhaltliche Auswertung
- (d) Abschütteln der Rolle

(4) Transfer (Klasse)

Beispiele aus Familie, Schule und Freundeskreis erzählen und reflektieren. Gespräch darüber, wie und wo die Schüler das neue Verhalten anwenden können.